

УНИВЕРСИТЕТ ПУЧОН В ТАШКЕНТЕ

Центр науки и инноваций

**ОБРАЗОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ,
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ**

*Материалы международной научно-практической
конференции Университета Пучон в Ташкенте*

Ташкент, 28 октября 2023 г.

Ответственные редакторы

[А.В. Шин](#), В.С. Хан

УДК 323.15:94

ББК 60.54

П88

Образование в современном мире: опыт, тенденции и проблемы. Материалы международной научно-практической конференции Университета Пучон в Ташкенте. Ташкент, 28 октября 2023 года / Отв. ред.: **А. В. Шин**, В. С. Хан. – Ташкент: Университет Пучон в Ташкенте, 2025. – 176 с.

Данный сборник состоит из докладов, представленных на международной научно-практической конференции, прошедшей в октябре 2023 г. в университете Пучон в Ташкенте, и посвящённой стратегиям образования в современном мире и Узбекистане. Среди выступающих – представители сената, государственных органов образования, руководства и профессорско-преподавательского состава образовательно-научных организаций учреждений из различных стран мира. На конференции работали секция дошкольного и школьного образования, секция вузовского и поствузовского образования (подготовка научных кадров и повышение квалификации) и секция образования для взрослых и инклюзивного образования.

Редакционная коллегия:

Шин А. В., доктор социологических наук,

Хан В. С., **доктор исторических наук**, кандидат философских наук

Рецензенты:

Р. Ю. Турсунова, доктор исторических наук (Узбекистан),

К. Ж. Туленова, доктор философских наук (Узбекистан)

Утверждено к печати Учебно-методическим советом Университета Пучон в Ташкенте, протокол № 1 от 31.10.2024 г.

ISBN 978-9910-9109-2-0

DOI: [10.5281/zenodo.14205756](https://doi.org/10.5281/zenodo.14205756)

© Университет Пучон в Ташкенте, 2025

© А. В. Шин, В. С. Хан, 2025

О Г Л А В Л Е Н И Е

В.С. ХАН

Д. ист. н., канд. филос. н.

Система образования Узбекистана: что не так? 6

Д.Г. ТАШМУХАМЕДОВА

Д. соц. н.

Влияние Интернета и виртуальных социальных сетей на благополучие подростков 16

Л.Р. ГАЙНУТДИНОВА

Директор Республиканского центра психолого-педагогической диагностики и профориентации школьников при МД и ШО РУз

Обеспечение психоэмоционального здоровья и благополучия школьников как условие качества образования 27

К.Н. МАМИРОВА

К. пед. н., Казахский женский педагогический университет (Казахстан)

Научно-дидактические подходы к конструированию содержания школьных учебников (на примере учебника географии) 32

Д.М. ДЖУМАНОВА

Ст. преп. кафедры дошкольного образования Университета Пучон в Ташкенте

Сотрудничество с семьёй как способ вовлечения родителей к участию в образовательном процессе 38

Д. РУЗИЕВ, Ю. ПАК, А.Д. ГАЛИМОВА

LAMPА Accelerator при Школе данных (Кыргызстан)

Воспитание учащихся. По страницам школьного учебника 45

ТЕН ЕН СУН

К. фил. н., проф. Инчонского национального университета,
директор школы «Russian College Busan»

К вопросу о билингвальном образовании детей-иммигрантов ... 61

Ф.Т. ШОДМАНОВА

Руководитель Центра аналитических и научно-информационных
услуг, ООО «E-LINE PRESS» (Узбекистан)

**Современные стратегии научной информации по вопросам
образования в ведущих базах данных и наукометрических
системах 69**

Д. САДЫКОВА

PhD, Казахский женский педагогический университет (Казахстан)

**Эколого-краеведческое образование в высших учебных
заведениях Казахстана 76**

М.А. САФИ

Доцент кафедры «Миниатюры и книжной графики»,
Национальный институт художеств и дизайна им. К. Бехзода
(Узбекистан)

**Изучение психологии цвета в жизнедеятельности человека для
начинающих специалистов художественного образования 94**

Ю.Н. ЦЫРЯПКИНА

К. ист. н., зав. кафедрой всеобщей истории Алтайского
государственного педагогического университета (Россия)

**Особенности преподавания «Новейшей истории стран Востока»
в Алтайском государственном педагогическом университете ... 104**

D.I. RUZIEVA

Dr. in Pedagogics, Rector of Bukhara Innovation University (Uzbekistan),

J.Ch. AMARASENA

Vice-Rector of Bukhara Innovation University (Shri Lanka)

**Uzbekistan's innovation journey – a look through the lens of GII:
analyzing Uzbekistan's performance based on global innovation
index 112**

И.Э. НАДУТКИНА

К. соц. н., доцент кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного национального исследовательского университета (Россия); доцент кафедры государственного и муниципального управления, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Санкт-Петербург (Россия)

С.Б. ГЛАДКОВА

К. экон. н., доцент кафедры государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Луганской академии СК РФ, Луганск (Россия)

Поддержка конкурентоспособности вуза: опыт проведения мониторинга внутриуниверситетской среды и возможные риски оптимизации воспитательной работы 125

С.П. ПИРМАТОВ

Доцент НИХД имени К. Бехзода

Обучение студентов методике разработки логотипов как средство повышения визуальной культуры 141

А.Л. ЕМАНОВ

Руководитель департамента развития издательского холдинга «ИНФРА-М» (Россия)

«Обучение длиною в жизнь» и цифровая трансформация образования 152

Н.Т. ТАЛИПОВА

К. экон. н., проф. Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Проблемы совершенствования инклюзивного образования в Узбекистане 166

В.С. ХАН

Д. ист. н., к. филос. н.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЧТО НЕ ТАК?*

Сегодня все говорят об инновационной экономике, или экономике, основанной на знаниях. **Особенность её** в том, что она позволяет осуществить скачок и в сравнительно короткие исторические сроки создать эффективную и конкурентоспособную экономику, **что означает:** перейти из разряда «догоняющих» экономик в категорию экономик с опережающим развитием. И главным драйвером инноваций и динамичной экономики является **«человеческий капитал»** – людей образованных, креативных, мотивированных на успех. Чтобы взрастить такой капитал, страна должна иметь качественную систему образования и сильную науку.

Именно поэтому в Указе Президента страны «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы» указано, что главной целью стратегии является **«развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и её инновационный прогресс»** [4].

Начнём со **школьного** образования. На одном из совещаний по вопросам развития системы народного образования Президент Узбекистана заявил, что развитие

* Данная статья является обобщением ряда статей автора, опубликованных в отечественных СМИ – «Правда Востока», «Народное слово», gazeta.uz, nuz.uz и др.

школьного образования должно стать великой общенациональной целью, всенародным движением, а педагогические вузы нужно превратить в престижные образовательные учреждения [2].

Поставлена цель вхождения Узбекистана к 2030 году в ряд первых 30 ведущих стран по рейтингу программы оценки учащихся международного уровня PISA. Также Узбекистан намерен войти в состав 50 передовых стран по рейтингу Глобального инновационного индекса – и **тоже** к 2030 году.

Что мы имеем сегодня?

В 2023 году Международная ассоциация по оценке образовательных достижений (IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement) обнародовала результаты исследования качества школьного образования по математике и естественным наукам в начальной и основной школе (4-е и 8-е классы) в 72 странах.

В среднем учащиеся Узбекистана продемонстрировали нижний уровень владения предметом (по естествознанию среди 8-классников – ниже нижнего уровня). Четверть всех учащихся, принявших участие в исследовании, **не имели базового представления** об изучаемом предмете, а 75% учащихся могли **применять знания по предмету только в базовых ситуациях**. Учащихся, достигших высокого или продвинутого уровня по математике или естественным наукам, **вовсе** не оказалось. По результатам другого исследования – PISA (международное исследование по оценке образовательных достижений учащихся) – 2022 года более 60% учащихся из Узбекистана не достигли минимального второго уровня ни по одному из трёх аспектов грамотности (чтение, математика, естествознание) [5].

Можно говорить о разных причинах, приведших к данной ситуации. Но нужно иметь в виду, что все проб-

лемы школьного образования и их причины образуют систему **и** иерархически связаны. Какие-то из них носят первичный характер, другие – производный. Нужно понять, что лежит в основании этой системы, что является её матрицей, которая **логически неотвратимо** воспроизводит существующие пороки.

Систему образования можно свести к следующим вопросам (матрицам): **кто учит, чему учит, как учит и почему так учит.**

Кто учит?

Фигура учителя – это центральное звено системы образования. Это главное действующее лицо: каков учитель, таковы и ученики (их знания, навыки, умения, мировосприятие), а следовательно, такова **и** экономика и такова страна. Именно от них зависит, кто через несколько лет будет поступать в вузы, и появится ли у нас поколение образованных молодых людей с горящими глазами, которые верят в будущее и которые никого не боятся [1].

Казалось, никто не оспаривает роль учителя в школе. Но просто признавать его роль – **этого** недостаточно. В Указе Президента «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» основной целью концепции указано определение «приоритетных направлений системного реформирования общего среднего и внешкольного образования» [3].

Обращаю внимание – **системное реформирование**. С некоторых пор понятие системы стало модным. Все говорят о том, что надо менять систему – вот только что под этим понимается, мало кто внятно объясняет. Понятия «системные реформы», «системный подход», «системный анализ» можно встретить в любой научной или публицистической статье, а в диссертациях – все сплошь

и рядом используют «системный подход», в то время как их авторы очень смутно представляют, что это такое, путая с комплексным подходом.

Системный подход предполагает рассмотрение некоторого явления как системы (в нашем случае – системы образования), то есть совокупности элементов, порядок и связи между которыми образуют целостность. В сложных системах их элементы образуют подсистемы первого уровня; те, в свою очередь, подсистемы второго уровня и т.д. Элементы, подсистемы, отношения и связи между ними образуют сложную иерархию.

В динамических системах – а система образования, как и любое общественное явление, является динамической, – число элементов, их иерархия, равно как и отношения между ними, находятся в движении, могут меняться, что усложняет анализ. Как отмечалось в начале статьи, при системном подходе очень важно определить ядро, ключевое звено, матрицу, от чего зависит функционирование всей системы, а в конечном счете – её эффективность.

Во-первых, при подготовке будущих учителей **главной задачей является осознание студентами и преподавателями того, в каком мире будут жить нынешние дошколята и школьники, когда станут взрослыми.** От этого зависит и то, какие стратегии нам выстраивать в образовании.

Это чрезвычайно важно. Мы не живём на необитаемом острове, где строим отдельно взятое государство. Коль скоро мы заговорили о системном подходе, то речь идёт о том, что любая страна существует в определённой среде, между системой и средой (международным пространством, природой) осуществляются различные взаимодействия, которые оказывают влияние как на саму систему, так и на среду. Как подчёркивает американский со-

циолог, политолог и философ, один из авторитетнейших мыслителей современности Иммануил Валлерстайн, автор мир-системной теории, многие политики делают грубейшую ошибку, забывая, что их страны являются частями мировой системы, и без учёта того, как развивается эта система, невозможно что-либо содержательно говорить о прошлом и будущем самих этих стран.

Сегодня всё чаще говорят о том, что мы движемся от привычного SPOD-мира (Steady – устойчивый; Predictable – предсказуемый; Ordinary – простой; Definite – определённый) к VUCA-миру (Volatility – изменчивость, нестабильность; Uncertainty – неопределённость; Complexity – сложность; Ambiguity – неоднозначность). Этот зовущий нас из будущего мир задаёт и задачи современного образования, определяет траектории **этого движения**.

Нам нужно давать большинству школьников и студентов не знания вообще (отдельный вопрос о тех, кто специализируется в области фундаментальных наук), а знания, компетенции и навыки, применимые в этом новом мире. Тогда эти знания будут эффективны **как** с точки зрения адаптивности их носителя в условиях неопределённости и нестабильности, **так** и с точки зрения своей финансовой отдачи. И с этой **позиции** оценивать **то**, что мы имеем и что нам делать.

Чтобы изменилась ситуация в школах, необходимо создать систему мер, направленную на кардинальное изменение работы педагогических вузов. Нужно разработать новый квалификационный стандарт имеющегося преподавательского состава и стандарт, к которому надо стремиться. Это, в свою очередь, предполагает:

- 1) инвентаризацию кадров с последующей постановкой задач в этом вопросе;
- 2) изменение принципов приёма на работу (откры-

тость, прозрачность, конкурентность, международные требования и т.д.);

3) приглашение зарубежных специалистов;

4) введение новой системы аттестации и стимулирующей системы оплаты труда.

Чему и как учит?

Традиционно считается, что школа должна давать знания, основы наук – по математике, физике, истории и т.д. Это идеал классической школы, знание-ориентированная система образования XVII–XIX веков, в основе которой лежит преподавание предметов с целью освоения учениками некоей совокупности знаний. В высшей школе эта система была ориентирована на подготовку узких специалистов.

Эта система образования исчерпала себя, что в XX веке было обусловлено двумя факторами: *лавинообразным ростом информации*, баз данных, изобретений и научных открытий (количество информации удваивается, по одним оценкам, каждые 10 лет, а по другим – каждые 5–7 лет), за усвоением которых не успевают ни школа, ни университеты; и *изменениями в самом обществе*, когда многие профессии сегодняшнего дня, которые осваивает современная молодёжь, просто исчезнут в обозримом будущем.

Кроме того, классической школе – а именно она в основном представлена в Узбекистане – присущи устаревшие методы преподавания, основанные на механистическом заучивании и ретрансляции. Творческий компонент сведён к минимуму.

Последняя четверть XX века и век нынешний идут под флагом перехода к личностно-ориентированной системе образования, в основе которой лежит **развитие личности в условиях постоянно меняющейся сре-**

ды, её нравственных, коммуникативных и когнитивных качеств (**креативного, критического, системного и нестандартного мышления**, широкого кругозора, эмоционального интеллекта, способности к коммуникации, умения работать с большими и изменяющимися базами данных и т.д.).

Нередко предметы сегодня преподают не по **сугубо** предметному принципу, а в междисциплинарном ключе (STEAM, Liberal Arts), чего не могут узкие специалисты. И в этом направлении нам тоже следует развиваться.

Почему так учит?

Многие преподаватели не знают, как по-другому учить, не владеют современными педагогическими технологиями. В связи с этим необходимо провести реорганизацию ИПК с целью повышения квалификационного педагогического уровня существующего преподавательского корпуса.

Помимо этого, сама система найма на работу, аттестация, условия и оплата труда и стимулирующие механизмы не способствуют тому, чтобы преподаватели стремились работать над собой. В стране не хватает учителей, и многие директора школ, особенно в сельской местности, готовы брать любых преподавателей и по любым специальностям, в результате чего уроки по тем или иным предметам ведут непрофильные специалисты.

Сегодня в стране появились элитарные школы нового типа, задающие совершенно иную образовательную планку, но их немного и они – платные, причём плата достаточно высокая. В этом и заключается одна из основных проблем школьного образования в Узбекистане – поднять общий уровень общеобразовательных школ по всей стране.

Если говорить о **высшей школе**, она, конечно, отлича-

ется от средней школы, но при этом наследует и многие характерные черты последней.

Снова же, это проблема кадров. Конечно, преподавательский корпус в стране неоднороден, и в Узбекистане существует элитная прослойка учёных **высокой** квалификации. За годы независимости появилась также прослойка молодых учёных, получивших образование или стажировавшихся за рубежом.

Однако в своей массе, особенно в региональных вузах и по общественно-гуманитарным дисциплинам, уровень преподавателей крайне низок. Большинство не знает иностранных языков. А ведь это ключ к мировой литературе и научной базе – к тому интеллектуальному достоянию, которое накопило человечество. Без знания иностранных языков, в том числе русского, нельзя стать профессиональным обществоведом.

Если обществоведы не знают языков в той мере, чтобы освоить труды мыслителей прошлого и современную зарубежную литературу, то **очевидно**, что преподают они в основном по учебникам.

Многие из них не имеют научных статей в зарубежных журналах (я не говорю о фейковых и хищнических журналах), не выступают на международных конференциях. Многие по-настоящему (профессионально) не знают свою науку и даже имён современных корифеев этой науки. Соответственно, и их в мире науки за пределами Узбекистана (или даже за пределами своего университета) никто не знает. Не владеют многие преподаватели и современными педагогическими технологиями.

Одной из причин такого положения с кадрами в вузах является советская система пожизненного найма. Формально от неё отказались и ввели систему трудовых договоров, введена аттестация на базе КРІ, однако в реальной практике со всеми преподавателями, независимо

от их квалификации и вклада, продолжают перезаключать договора. Сегодня от преподавателей, *формально* соблюдающих университетские правила, практически невозможно освободиться. В зарубежных же университетах получить пожизненную должность нелегко. Молодые учёные (преподаватели) работают по временным контрактам (один-два года) или почасовиками. Эти временные контракты могут продлеваться. Человек может работать на временных контрактах всю жизнь, так и не получив постоянной должности. Более престижными считаются пятилетние контракты, а самыми престижными – получение пожизненного контракта профессора без права увольнения со стороны администрации университета. Переход от одного вида контракта к другому сопровождается серьёзными требованиями (качество образования, опыт работы за рубежом, активность в публикациях, публикации в солидных журналах, участие и модерирование на международных конференциях, участие в международных грантовых проектах, способность принести в университет гранты, ежегодные высокие оценки в анонимных студенческих опросах и т.д.).

Обычно всех преподавателей заставляют одновременно вести учебную, научную и общественную работу. Но преподаватель преподавателю рознь. Один – великодушный методист, но не учёный-исследователь. Другой – исследователь, но замкнут и не находит языка со студентами. Нужно заключать гибкие договора, которые наиболее эффективно используют сильные стороны преподавателя.

Университеты должны иметь *программы повышения конкурентоспособности* (ППК) с исчисляемыми индикаторами. У них должна быть возможность расставаться с теми, кто не даёт ничего университету в его развитии (или переводить их на временные договора или другие

должности), и поощрять тех, кто продвигает имидж университета, способствует его развитию и конкурентоспособности. ППК должны включать в себя и формы поощрения со стороны государства, например, финансовые субсидии. Взятые в масштабе страны и осуществлённые на практике, эти программы повышения конкурентоспособности университетов и есть обновление системы образования и движение к инновационной экономике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Мирзиёев: Выпускники колледжа не могут написать заявление. – <https://uznews.uz/posts/24128>
2. Развитие школьного образования должно стать всенародным движением. – <https://president.uz/ru/2820>
3. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года». – <https://lex.uz/docs/4312783>
4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы». – <https://lex.uz/docs/3913186>
5. TIMSS-2023: Четверть учащихся не имеют базового представления об изучаемом предмете. – <https://www.gazeta.uz/ru/2024/12/06/timss-2023/>

Д.Г. ТАШМУХАМЕДОВА

Д. соц. н.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА И ВИРТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ

Аннотация. В данной статье автор раскрывает вопросы влияния цифровизации на образ жизни молодёжи. В качестве его основных содержательных составляющих выделены: влияние социальных сетей на подрастающую молодёжь, медиа и информационная грамотность подростков и формирование у детей и подростков критического отношения к информации, распространяемой в Интернете и т.д. На примере Узбекистана изучены аспекты влияния информационных технологий на подростков и приведены соответствующие предложения.

Ключевые слова: цифровизация, интернет-коммуникация, социальные сети, киберугроза, медийная грамотность, ментальное здоровье.

Мир вступил в цифровую эпоху. Это означает, что информационные технологии проникают во все сферы нашей жизни, всё больше и больше определяют лицо современной экономики, политики, социальной жизни. Глобальное и стремительное развитие Интернета влечёт за собой изменение пространственно-временных характеристик и появление новых форм и способов коммуникаций, трансформацию традиционных социальных институтов в совершенно новые формы, возникновение новых социальных сообществ.

Сегодня невозможно представить молодёжь без цифровых устройств и Интернета. Отражение в интернет-

пространстве всех аспектов общественной жизни (социальных, политических, экономических, экологических) влияет на молодёжь, её ценности и представления, отношение к локальному пространству как части жизненного мира, поведенческие установки молодого поколения. Более того, вынужденные изменения, возникшие в связи с пандемией COVID-19, ещё больше расширили использование Интернета молодёжью, когда не только досуг, общение в социальных сетях и мессенджерах, но и весь процесс основного и дополнительного образования проходил в онлайн-среде. Кроме того, все культурные, массовые мероприятия проходили онлайн. Не выходя из дома, можно было посетить театр, выставки, совершать онлайн-покупки и использовать возможности онлайн-сервисов по просмотру цифрового контента.

Согласно Digital 2022 Global Overview Report, в январе 2022 года в мире насчитывалось более 4,62 миллиарда пользователей социальных сетей, что составляет 58,4% от общей численности населения мира. Последние данные свидетельствуют, что 9 из 10 интернет-пользователей в настоящее время используют социальные сети каждый месяц. Это соответствует годовому росту на 10,1% , или в среднем более 13 новых пользователей каждую секунду. Данные аналитической компании GWI показывают, что типичный пользователь социальных сетей активно использует или посещает в среднем 7,5 различных социальных платформ в месяц и тратит в среднем около 2,5 часов в день в каждой социальной сети. Предполагая, что люди живут от 7 до 8 часов в день, эти последние данные отмечают, что люди проявляют примерно 15% своей повышенной бодрствующей активности, используя социальные сети. В сумме в мире насчитывается более 10 миллионов часов на социальной платформе каждый день, что эквивалентно почти 1,2 миллионам лет человеческого существования [5].

Особое влияние цифровая среда имеет на подростковую молодёжь – её физическое здоровье, психику, ценности, поведение, общение и т.д. В силу этого вопрос, с каким «капиталом» подросток вступает в период зрелости, имеет чрезвычайную значимость. От него будет зависеть будущее планеты и каждой страны в отдельности. Особую значимость этот вопрос имеет в Узбекистане, где молодёжь до 18 лет составляет 40% населения.

Молодёжь является самой большой социально-демографической группой, выступающей основным источником пополнения трудовых ресурсов. Среди других социальных групп молодёжь несёт в себе наибольший потенциал, овладевая новыми знаниями, профессиями и специальностями, тем самым открывая для общества новые социальные и профессиональные перспективы. Молодёжь, помимо наследования материальных и духовных богатств, способна создавать новые, более прогрессивные и демократические отношения.

В современном социологическом дискурсе сформировалось неоднозначное отношение к превращению Интернета и социальных сетей в фактический институт социализации молодёжи. Пока эксперты, специалисты и исследователи ищут плюсы и минусы соцсетей, подростки и молодёжь давно обжили цифровой мир и сами участвуют в его строительстве. Они покоряют новые сетевые ресурсы, приобретают цифровое гражданство одновременно в двух-трёх сетях и нескольких мессенджерах. Некоторые из них способны проникнуть во все уголки сети, обойти все запреты.

В научной литературе со второй половины 1990-х имеющиеся работы касаются общего влияния Интернета на поведение подростка, кибербуллинга, [6] сексуальных домогательств, игровой зависимости, [7] коммуникации, виртуальному зависанию, влиянию Интернета на формирование нравственных ценностей, учёбу. Исследова-

ний, непосредственно касающихся физического и психического здоровья подростков в результате пребывания в Интернете и выработки научно обоснованных мер защиты, значительно меньше.

Так в чём актуальность изучения проблем ментального здоровья подростков? Во-первых, право на здоровье, как и право каждого человека, является фундаментальным правом подростков. Подростки, как и все люди, имеют право на наивысший достижимый уровень здоровья и доступ к услугам здравоохранения. Во-вторых, инвестиции в здоровье подростков сокращают нынешние и будущие расходы на здравоохранение и приумножают социальный капитал. Инвестирование в здоровье подростков помогает разорвать порочный круг плохого здоровья и социально-экономической незащищённости. Оно служит укреплению здоровья и в то же время способствует увеличению благосостояния, потому что молодые люди являются главными созидателями сегодняшнего и будущего благосостояния и здоровья наших обществ. Поэтому во всём мире страны ведут политику по охране здоровья подростков.

Интернет-коммуникация оказывает всё более сильное воздействие на формирование новых социальных связей в современном обществе и может переходить как в досуговую коммуникацию, так и в социальные и политические действия. Особенность сетевой коммуникации заключается в дискурсе между пользователями не как физическими телами, а как виртуальными образами, сформированными ими. Подавляющее большинство (87,2%) респондентов вне социальных сетей испытывают негативные ощущения, более половины респондентов (56,1%) оценивают свои ощущения как плохие, но терпимые, 31% респондентов чувствуют себя очень неудобно. В результате основную долю социализационных рисков интенсивного общения молодёжи в социальных сетях составляют риски контент-

ного характера, оказывающие негативное влияние на формирование личности молодого человека [3].

Узбекистанцы, в первую очередь молодёжь, уже давно оценили преимущества глобальной сети. Интернет – это окно в мир, его цифровые возможности трудно переоценить. Цифровые технологии улучшают качество жизни и повышают благополучие пользователей, поскольку значительно упрощают доступ к информации и удешевляют услуги (например, через онлайн-обучение, онлайн-покупки, удалённую работу и т.п.), сокращая расходы на энергию, на транспорт и пр., изменяя повседневные практики и делая жизнь человека более эффективной и комфортной. С другой стороны, цифровые технологии воспроизводят социальное неравенство на основе различий в навыках пользования этими технологиями и, далее, в социальных и эмоциональных умениях, требуемых для безопасной навигации в цифровом мире.

В предисловии 2-го издания учебной программы ЮНЕСКО по медиа- и информационной грамотности для педагогов и учащихся под названием «Думайте критически, кликайте с умом! Медиа и информационно грамотные граждане», Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что пандемия COVID-19 продемонстрировала, что доступ к надёжной и основанной на фактах информации имеет решающее значение для принятия потенциально спасающих жизни решений и участия во всех сферах жизни общества. Пандемия была отмечена широко распространённой дезинформацией и слухами, особенно в социальных сетях, которые Генеральный секретарь ООН назвала «инфодемией». Было подчёркнуто, что почти 70% молодых людей в мире подключены к Интернету. Каждый день люди смотрят более миллиарда часов видео на YouTube, и почти два миллиарда подключаются к Facebook, причём многие используют эти платформы в качестве основного источника

новостей и информации о мире. Почти 60% населения мира пользуется Интернетом, однако широкомасштабное и устойчивое обучение медийной и информационной грамотности для всех по-прежнему отсутствует [9].

Медиа- и информационная грамотность состоит из установок, знаний, умений и навыков, которые позволяют человеку определять, когда и какая информация требуется, где и как её можно получить, как следует её оценивать, систематизировать и использовать в соответствии с правовыми и этическими нормами [2].

Глубокая интеграция в пространство социальных сетей подростков вызывает особую обеспокоенность. В силу лабильного сознания, нестабильной системы ценностей, иррациональности, юношеского максимализма молодёжь зачастую действует непредсказуемо. Именно поэтому молодые люди нередко «погружаются» в социальные сети, не задумываясь о возможных негативных последствиях. Используя социальные сети, подростки общаются со сверстниками различными способами. Они могут просто просматривать свои ленты в Instagram, пассивно проглядывая недавние сообщения друзей, чтобы оставаться «в курсе» социальной активности своих сверстников. Могут «скользнуть вверх» по «истории», комментировать пост или отправить другу мем, чтобы оставаться на связи; играть в онлайн-игру с друзьями, разговаривать через наушники или общаться в чате, чтобы оставаться на связи, спасая мир или сражаясь с зомби; писать другу, индивидуально или в большом групповом чате. Даже если подростки не разговаривают друг с другом активно, они могут часами общаться в видеочате, имитируя пребывание в одной комнате.

Виртуальные сети значительно влияют на такие факторы жизни и благополучия детей, как физическое здоровье (сон, физическая активность и др.), психологическое благополучие (самооценка, тревожная и депрессивная

симптоматика и др.), общение (эффекты от распространения общения в социальных сетях, а также с собеседниками с искусственным интеллектом), успеваемость (вовлечённость в образовательные проекты, академическая успешность); отдельно рассматриваются риски, связанные с цифровизацией общества, с которыми сталкиваются подростки (включая кибербуллинг и др.) [1].

Некоторые исследователи сходятся во мнении, что чрезмерное экранное время ухудшает качество сна, откладывая момент засыпания и сокращая часы сна. Виртуальный контент может способствовать физическому и психологическому возбуждению, что затрудняет засыпание. Сокращение сна может приводить к тревоге, депрессии, сниженной самооценке у подростков, тем самым снижая **уровень их** благополучия [4]. Доказано, что виртуальные социальные сети влияют на психологическое благополучие молодых людей. Этот вопрос особенно актуален в связи с данными о росте распространённости депрессии, паники среди молодёжи и подростков и др.[5].

Узбекистан находится на стадии раннего демографического дивиденда, а это предоставляет уникальную возможность для достижения более высокого и продолжительного экономического роста, способного повысить благосостояние населения. Учёные, исследователи и специалисты различных сфер, занимающиеся вопросами и проблемами образования, воспитания и благополучия подрастающего поколения, уделяют большое внимание вопросам безопасного и ответственного поведения в **Интернете** и социальных сетях, создают новые направления исследований для разработок и внедрения решений, способных предотвратить возможные угрозы и проблемы использования виртуальных сетей.

В Узбекистане, как и во многих странах, различные аспекты благополучия детей и подростков – от психологического и физического здоровья до соблюдения прав

детей – становятся ключевым направлением государственной политики. Важной задачей является определение оптимального уровня использования цифровых технологий, обучение подростков и молодёжи осознанному и дозированному их использованию (в том числе технологий, направленных на повышение физического и психологического здоровья).

В отчёте ЮНИСЕФ о положении детей в Узбекистане (2019–2020) в Узбекистане описываются тревожные тенденции в охвате социальной защитой детей из малообеспеченных семей и детей с инвалидностью, в питании беременных женщин и психическом здоровье подростков. Ситуационный анализ показал, что Узбекистан добился значительного прогресса в защите и улучшении прав детей в стране. Также установлено, что имеется «незавершённая повестка дня» в части поступательной реализации в Узбекистане прав детей на выживание, развитие, образование, социальное обеспечение, защиту детства и полноценное участие в жизни общества. В отчёте приведён страновой обзор, содержащий цифровые сведения демографического, политического, социального, экономического характера. В отчёте говорится, что семья как социальный институт трансформируется, и появляются новые тенденции, такие как рост числа разводов, а также случаи домашнего насилия. Семья является первой защитной средой для ребёнка, которая так важна для выживания, развития, образования, защиты и социального обеспечения детей. Она должна стать первым приоритетом для инвестиций государства, заботящегося о своих детях [10].

Современное общество осознаёт, что за Интернетом будущее, поэтому наиболее важны меры, направленные на развитие цифровой устойчивости, формирование навыков и умений молодых людей с достоинством преодолевать трудности, возникающие в процессе киберсоциализации, противостоять возникающим киберугрозам.

Необходима комплексная помощь родителей и педагогов в том, чтобы дети были осведомлены о потенциальных рисках и правилах информационной безопасности, о защите персональной информации и т.д. В вопросах противостояния интернет-угрозам и их профилактики необходима разработка новых проектов, образовательных программ по повышению медиа- и информационной грамотности, по формированию цифрового иммунитета и навыков безопасного использования Интернета.

Актуальность исследования влияния виртуальных сетей обусловлена постоянно меняющейся средой виртуальных сообществ, социальных сетей, трансформацией предпочтений, идеалов и принципов взаимодействия в группах, активно воздействующих на формирование жизненных установок и культурных ценностей молодежи. Социальная активность в виртуальном пространстве приводит к киберсоциализации молодых людей, трансформации их жизненных установок, ценностно-смыслового восприятия реальности, появлению новых интересов и жизненных приоритетов, что часто приводит к разрыву с культурной традицией и формированию личности нового типа. При этом расхождение в нормах и ценностях сетевого сообщества с ценностными основаниями традиционного общества может привести к конфликту «сетевой личности» с реальным миром.

Главная же задача – посредством СМИ и иных электронных средств массовой коммуникации формировать у детей и подростков критическое отношение к информации, распространяемой в Интернете и по мобильной связи. Необходимо улучшать не сам цифровой мир, а возможности его безопасного использования и строить такую систему образования, в которой дети могут иметь возможность получать важнейшие навыки XXI века, например, цифровую грамотность. Сегодня важно научить современного интернет-пользователя эффективно при-

менять меры самозащиты от информации, причиняющей вред его здоровью и благополучию, от нежелательных для него контактов в виртуальном пространстве.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Благополучие детей в цифровую эпоху: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9-12 апр. 2019 г. / А.А. Бочавер, С.В. Докука, М.А. Новикова и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 36 с.
2. Медийная и информационная грамотность: программа обучения педагогов [Электрон. ресурс] / Науч. ред. Н.И. Гендина, С.Г. Корконосенко; пер. Е. Малявская; ЮНЕСКО. – М.: Ин-т ЮНЕСКО по информ. технологиям в образовании, 2012. – 198 с. – URL: <http://ru.iite.unesco.org/publications/3214706/>
3. Чебунина О.А. Социальные интернет-сети в процессе социализации современной российской молодёжи: специфика влияния и социализационные риски: дис... канд. соц. наук: 22.00.04. – Ростов-на-Дону, 2019. – С. 120-144.
4. Hooft Graafland J.H. (2018) New technologies and 21st century children: Recent trends and outcomes. OECD Education Working Papers, 179. Paris: OECD Publishing. – <https://doi.org/10.1787/e071a505-en>
5. Lu W. (2019) Adolescent Depression: National Trends, Risk Factors, and Healthcare Disparities. American journal of health behavior, 43 (1), 181-194. – <https://doi.org/10.5993/AJHB.43.1.15>
6. Huang, Y.-y. and Chou, C., (2010). An analysis of multiple factors of cyberbullying among junior high school students in Taiwan / Computers in Human Behavior, vol. 26 (6); Mishna, F., Cook, C., Gadalla, T., Daciuk, J. and Solomon, S., (2010); Cyber bullying behaviors among middle and high school students / American Journal of Orthopsychiatry, vol. 80 (3).
7. Bishop, J. (2015). Psychological and Social Implications Surrounding Internet and Gaming Addiction. Hershey, PA; № 3.
8. <https://datareportal.com/social-media-users>
9. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068/PDF/377068eng.pdf.multi>
10. <https://www.unicef.org/uzbekistan/>

Л.Д. ГАЙНУТДИНОВА

Директор Республиканского центра психолого-педагогической диагностики при МД и ШО РУз

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Важное место в образовательном процессе на сегодня занимает создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды, формирование психологического здоровья обучающихся. Состояние здоровья современных школьников является одним из основных показателей качества образования. Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Как правило, понятие «здоровье» включает в себя комплекс характеристик: физическое, психическое и психологическое здоровье.

Подростковый возраст представляет собой уникальный этап в развитии человека, в течение которого юноши и девушки только начинают свой путь, чтобы обрести свою индивидуальность и стать независимыми и самодостаточными взрослыми. Это критический период для развития социальных и эмоциональных привычек, важных для психического и эмоционального благополучия. Быстрое физическое, когнитивное, эмоциональное и психосоциальное развитие влияет на то, как подростки думают, чувствуют и взаимодействуют с внешней и внутренней средой. По оценкам ЮНИСЕФ¹, в мире каждый

седьмой подросток в возрасте от 10 до 19 лет страдает психическим расстройством; преобладают депрессия, тревога и расстройства поведения. Самым разрушительным результатом психических заболеваний является суицид, который является четвёртой по значимости причиной смертности среди подростков в возрасте 15–19 лет.

Проблема суицида среди подростков очень актуальна и в Республике Узбекистан: суицид занимает первое место среди причин смертности среди подростков² (показатель смертности от суицида среди подростков в возрасте 15–19 лет был на уровне 15 на 100 тыс. подростков, 2019 год).

Школы помимо того, что являются структурами для академического обучения, являются местами, где подростки проводят большую часть своего времени. Подростки взаимодействуют со сверстниками и развивают социальные и эмоциональные навыки, которые могут быть защитными, но также и факторами риска.

С целью изучения потребностей подростков-школьников, школьных факторов, влияющих на их психическое здоровье и благополучие, в 2022 году со стороны ЮНИСЕФ, совместно с Министерством дошкольного и школьного образования и Министерством здравоохранения РУз, было проведено комплексное исследование «Психическое здоровье и психосоциальное благополучие подростков в школе»³. Исследованием были охвачены 22 854 учащихся 6-х, 9-х и 11-х классов 299 школ из всех 14 регионов Республики Узбекистан.

Согласно результатам исследования:

– у каждого пятого учащегося (20%) по крайней мере один из родителей проживал вдали от дома в последний год в течение как минимум одного месяца;

– 9% подростков не чувствовали поддержки со стороны своей семьи в вопросах, касающихся школы или

дружбы, 10% не были удовлетворены своим школьным опытом и опытом дружбы;

– от 10 до 15% учащихся, негативно относились к своим учителям и их общим отношениям и взаимодействиям;

– более 10% учащихся испытывали отсутствие социальных связей и изоляцию;

– 2 из 10 учеников считают, что школа небезопасна из-за рискованного, жестокого и дискриминационного поведения учащихся;

– 15,4% учащихся испытывали умеренную и крайне тяжёлую тревожность и 9,8% – депрессию;

Доверенными лицами для обращения за помощью в трудных жизненных ситуациях учащиеся назвали на первом месте родителей (77%), затем друзей (55%) и других родственников (21%). Школьные психологи занимают в этом списке последнее место: лишь 17% юношей и девушек заявили, что обратятся к ним за помощью.

В Узбекистане предоставление учащимся психиатрических и психосоциальных услуг входит в компетенцию нескольких министерств, включая Министерство здравоохранения и Министерство дошкольного и школьного образования. В той или иной степени оказание психосоциальной поддержки подросткам входит в обязанности также Министерства внутренних дел и Комитета по вопросам женщин и семьи.

В каждой школе есть психолог (1-3 на школу), который работает с учащимися, учителями и родителями и может направлять учащихся на специализированную помощь. С 2021 года введена должность «Инспектор-психолог по делам несовершеннолетних» (1 на каждые 5 школ); а также созданы 14 областных и 207 районных Центров социально-психологической поддержки детей.

Правительство Узбекистана включило вопрос психи-

ческого здоровья населения в ряд приоритетных задач.

В частности, в целях смягчения и решения проблем психического здоровья подростков в школе и за ее пределами, на основе результатов и рекомендаций исследования в школах, разработан «План действий по улучшению психического здоровья и психосоциального благополучия детей и подростков на 2023–2026 гг.», с учетом пирамиды интервенций в области психического здоровья и психо-социальной поддержки⁴ и Программной записки Регионального отделения ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии⁵.

Кроме того, при поддержке ЮНИСЕФ в этом году разработан и утверждён Профессиональный стандарт для педагогов-психологов в области образования.

С целью профилактики суицидов, укрепления психического здоровья и благополучия детей и подростков, для школьных психологов разработано Руководство по осведомлённости о суициде, его профилактике, вмешательству и поственции в школах, 100% школьных психологов (13 864) обучены по руководству.

С целью предоставления основанной на фактических данных информации и ресурсов для скрининга основных поведенческих и эмоциональных проблем, первой психологической помощи, методов опроса детей, направления на услуги разработано Руководство для школьных психологов в Узбекистане, которое поможет психологическому персоналу школы улучшить качество предоставляемых услуг.

Пересмотрена учебная программа для школьников по вопросам медицинской грамотности, а темы по психическому здоровью, жизненным навыкам, профилактике и снижению рискованного поведения были интегрированы в программы школ.

Согласно полученным результатам, Министерство выделило четыре основных аспекта, по которым была организована широкомасштабная работа:

- Повышение профессионального потенциала школьных психологов.
- Обеспечение психоэмоционального благополучия и повышение профессионального потенциала педагогов.
- Пересмотр школьных локальных актов.
- Профилактическая работа среди подростков и их родителей/законных представителей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1 Анализ ЮНИСЕФ на основе Глобальных оценок здравоохранения ВОЗ, 2019 г.; глобальные и региональные оценки были рассчитаны с использованием данных о населении Отдела народонаселения ООН, World Population Prospects, 2019.
- 2 Портал данных о подростках, ЮНИСЕФ, 2019. Adolescent Data by Country – UNICEF Data.
- 3 Психическое здоровье и психосоциальное благополучие подростков в школах, 2022 год, ЮНИСЕФ Узбекистан.
- 4 Межведомственный постоянный комитет (МПК) (2007 г.). Руководство МПК по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в условиях чрезвычайной ситуации. Женева: МПК.
- 5 Программная записка по психическому здоровью и психосоциальной поддержке, Региональное отделение ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии, август 2021.

К.Н. МАМИРОВА

К. пед. н., и.о. профессора Казахского национального женского педагогического университета (Казахстан)

НАУЧНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОНСТРУИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ (На примере учебника географии)

Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан (РК) направлена на повышение конкурентоспособности казахстанского образования и науки, развитие личности на основе общечеловеческих ценностей [1, 5-8 стр.]. В этой связи задача конструирования учебников географии Казахстана в соответствии с новыми программами, ориентированными на ожидаемые результаты, определила следующие направления исследований:

- разработку методологических подходов к конструированию содержания учебников нового формата;
- разработку нового видения структуры и содержания учебников географии, предусматривающих переход от формирования готовых знаний на развитие компетенций учащихся;
- обоснование приоритетных функций учебников географии с учётом акцента на развивающую, а не на информационную;
- проектирование учебников, способствующих мотивации обучения, формированию творческого мышления, развитию познавательных интересов, самоконтролю и саморазвитию личности ученика.

В ходе исследования была предложена сущностная характеристика школьного учебника нового типа, представленная как стратегическая и тактическая модель обучения, которая должна конструироваться с учётом реализации его многофункциональности.

Нам представляется, что учебник нового типа следует рассматривать как инструмент формирования и достижения компетенции и планируемых результатов обучения, реализуемых через знания, **через** способы деятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру [2, 11-14 стр.].

Структурно-содержательная модель школьного учебника не только даёт возможность эффективно осуществлять этапы его создания и совершенствования, проверки и использования его в практике обучения, но и позволяет прогнозировать его качество в условиях реализации обновлённого содержания образования.

Исходя из теории содержания, в учебнике должны быть отражены знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру. С учётом вышесказанного установлено, что знания зафиксированы в учебниках географии в виде **текстов** различного уровня сложности, вопросов и заданий, выполнение которых приводит к новым знаниям. Опыт осуществления способов деятельности представлен в виде информации о способах деятельности, т.е. инструктивных материалов и в виде заданий на их воспроизведение. Опыт творческой деятельности в учебниках реализованы в форме проблемных, познавательных текстов, учебных ситуаций и практических заданий, требующих творческого поиска. Опыт эмоционально-ценностного отношения представлены как тексты, рассчитанные на эмоционально-ценностное отношение, а также задания, учитывающие психологию данного воз-

раста, разнообразие склонностей и интересов учащихся [3, 17-21 стр.].

Установлено, что значительную роль в усвоении учащимися знаний и компетенций посредством учебника играют заложенные в них функции. Функционально учебник является, с одной стороны, материализованным носителем содержания образования, с другой – организатором процесса усвоения этого содержания учащимися. Какие же функции характерны для учебников географии Казахстана?

Охарактеризуем их:

- *Информационная функция*, которая заключается в фиксации предметного содержания образования и видов деятельности, которые должны быть сформированы у учащихся при изучении географии. Осуществлён отбор определённого обязательного материала. Данная функция рассчитана на достижение в процессе обучения образовательного эффекта, на основе которого также обеспечивается и развитие и воспитание учащихся.

- *Координирующая функция* заключается в том, что учебник географии в системе средств обучения является ядром, вокруг которого группируются все другие учебные средства. Эта функция учебника призвана помогает учителю обеспечивать дифференцированный подход к обучению, вырабатывать у учащихся умение ориентироваться в потоке информации, углублять полученные знания, применять эти знания в процессе практической деятельности.

- *Систематизирующая функция* обеспечивает системное и последовательное изложение информации, составляющей содержание учебной дисциплины. Содержание учебника позволяет ученику изучать приёмы и методы научной систематизации, обеспечивает **усвоение зна-**

ний, формирует целостное представление об окружающей среде.

- *Трансформационная функция*, связанная с преобразованием знаний и умений на основе дидактических принципов. При этом познавательная деятельность учащихся переходит в преобразующую деятельность. Эта функция обеспечивает исследовательскую и проектную деятельность учащихся [4, 24-28 стр.].

- *Функция самообразования* направлена на формирование у учащихся желания и умения самостоятельно приобретать знания, на стимулирование учебно-познавательной мотивации и потребности в познании.

- *Функция закрепления и самоконтроля* направлена на формирование видов деятельности учащихся, на прочное усвоение базового учебного материала, на ориентацию в учебном материале, на развитие практической деятельности.

- *Интегрирующая функция* осуществляет междисциплинарный подход для формирования целостного знания, формирование у учащихся различных видов деятельности.

- *Развивающая и воспитательная функция* учебника способствует формированию развитой личности обучающегося.

Педагогические исследования в **Казахстане** направлены на установление научно-дидактических подходов к конструированию содержания учебников географии. Результаты наших исследований позволили выявить научно-дидактические и методические условия и требования к конструированию содержания учебников, ориентированных на компетентностное обучение; разработать методические требования к конструированию содержания учебников на основе казахстанского и

международного опыта построения учебников; обосновывать научно-дидактические и методические подходы к конструированию содержания учебников в соответствии с обновлённой программой.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Государственная программа развития образования и науки в Республике Казахстан на 2020–2025 годы. Астана, 2020. 5-8 стр.
2. Мамирова К.Н. Реализация компетентного обучения посредством учебника.Ж. Вестник Академии педагогических наук Казахстана»,№3,2010.11-14 стр.
3. Мамирова К.Н. Учебные ситуации как элементы содержания учебника, ориентированного на компетентное обучение.Ж. География в школах и вузах Казахстана. № 4, 2010. 17-21 стр.
4. Кусаинов А.К., Нурахметов Н.Н.,Мамирова К.Н. Школьный учебник как средство реализации компетентного образования. Материалы международной н/п конференции «Опыт как важнейшая составляющая социализации субъектов образовательного процесса». Саратов. 2010. 24-28 стр.

문학

1. 2020-2025 년 카자흐스탄 공화국의 교육 및 과학 개발을 위한 국가 프로그램. 아스타나, 2020 년 5-8 쪽 .
2. 교과서를 통한 역량 기반 학습 소개. 카자흐스탄 교육 과학 아카데미 저널. 게시판, 제 3 호, 2010.11-14 쪽.
3. 교과서 콘텐츠의 요소로서의 교육 상황은 역량 기반 학습에 중점을 두었습니다. 카자흐스탄의 학교와 대학의 지리. 2010 년 4 월 17 일~21 일
4. 학교 교과서는 역량 기반 교육을 구현하는 수단으로 사용됩니다. 국제 과학 및 실용 회의 자료»커리큘럼 주제에 대한 사회화의 가장 중요한 요소로서의 경험». 사라토프, 2010 년 24-28 쪽

LITERATURE:

1. The state program for the development of education and science in the Republic of Kazakhstan for 2020–2025. Astana, 2020. 5-8 pp.
2. Mamirova K.N. Implementation of competence training through a textbook. J. Bulletin of the Academy of Pedagogical Sciences of Kazakhstan, “No. 3, 2010. 11-14 pp.
3. Mamirova K.N. Educational situations as elements of the content of a textbook focused on competence training. Zh. Geography in schools and universities of Kazakhstan. № 4, 2010. 17-21 pp.
4. Kusainov A.K., Nurakhmetov N.N., Mamirova K.N. School textbook as a means of implementing competence education. Materials of the international n/a conference “Experience as the most important component of socialization of subjects of the educational process.” Saratov.2010. 24-28 pp.

LITTERAE:

1. Rationis publicae progressionis educationis et scientiae in Republica Kazakhstan pro 2020 – 2025 evolutionis. Astana, MMXX. 5-8 pp.
2. Mamirova K.N. Exsecutio competentiae doctrinae per textbook.J. Nomenclator Academiae Scientiarum Pedagogicarum Kazakhstan, 3, 2010. 11-14 pp.
3. Mamirova K.N. Cognitio condiciones ut elementa argumenti textus in peritia discendi fundati feruntur. IV, 2010. 17-21, pp.
4. Kusainov A.K., Nurakhmetov N.N., Mamirova K.N. Artificium scholasticum pro instrumento ad exsequendam competentiam innixam educationem. Acta colloquii scientifici internationalis “Experientia sicut praecipua pars socializationis subditorum processus scholastici”. Saratov. 2010. 24-28 pp.

Д.М. ДЖУМАНОВА

Ст. преп. кафедры дошкольного образования Университета
Пучон в Ташкенте

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЁЙ КАК СПОСОБ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Данная статья ориентирована на сотрудничество дошкольных образовательных организаций по взаимодействию с родителями. В статье рассматривается специфика сотрудничества с родителями как условие качества современного дошкольного образования. Предлагаются варианты взаимодействия и сотрудничества разнообразного участия семьи в жизни ребёнка в ДОО. Раскрывается один из способов стимулировать участие членов семьи в качестве волонтеров или добровольных помощников.

Ключевые слова: семейное воспитание, взаимодействие и сотрудничество, волонтерство, родители, педагоги дошкольной образовательной организации, активное участие, партнёрство, обучение и развитие, дети дошкольного возраста.

В современной дошкольной педагогике семья рассматривается как основной фактор, определяющий личность ребёнка дошкольного возраста. В семье под влиянием любящих родителей закладываются основы всех сторон развития дошкольника. Семейное воспитание носит эмоционально-личностный характер. Оно строится на безусловной любви родителей к ребёнку и ребёнка к родителям. Воспитание в семье носит индивидуальный характер не только по своим формам, но и по содержанию.

Новая философия взаимодействия семьи и дошкольной организации строится на основе идеи о том, что основную ответственность за воспитание, развитие и образование детей несут родители. Все остальные воспитательные образовательные институты – дошкольные образовательные организации, школы, учебные центры – должны дополнить, поддержать, направить их воспитательную деятельность. Такая философия требует иных отношений семьи и дошкольной организации, которые чаще всего определяются как взаимодействие и сотрудничество. Взаимодействие как способ организации совместной деятельности между субъектами, цель которой – добиться взаимопонимания и сотрудничества.

В чём трудности взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи? У современных родителей немало социальных и психологических проблем, которые прямо или косвенно влияют на все стороны семейного воспитания, отвлекают их от задач развития детей, взаимодействия с образовательными организациями. Отдельные родители возлагают основную ответственность за развитие и образование ребёнка на педагогов, а сами выполняют в воспитании своего ребёнка «вспомогательную роль»: одеть, накормить, побеседовать о пропусках и т.д.

Хотелось бы донести до сознания родителей, что полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях тесного сотрудничества семьи и дошкольной образовательной организации. Семья и дошкольная образовательная организация составляют на определённом этапе основную образовательно-воспитательную и развивающую среду – образовательное пространство. Установление отношений сотрудничества с родителями необходимо для эффективного обучения и благополучного развития детей дошкольного возраста, включая

эмоциональное, социальное, духовное, языковое и физическое развитие. Важно, чтобы воздействия педагогов и родителей на ребёнка не противоречили друг другу.

Качество дошкольного образования можно рассмотреть с разных позиций: с точки зрения детей – это интерес к обучению; с точки зрения родителей – это образовательная эффективность; с точки зрения педагога – это оценка труда, индивидуальное обучение, успешные результаты, детское психическое и физическое здоровье; с точки зрения руководителя – это эффективность каждого педагогического работника, индивидуальное развитие каждого воспитанника. Качество дошкольного образования, конечно же, зависит от профессионализма педагога. Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования определяет совокупность основных требований к личным профессиональным качествам, знаниям, умениям и навыкам педагога дошкольной образовательной организации.

Применение и внедрение соответствующих знаний, навыков, умений и ценностей в профессиональной деятельности педагога дошкольного образования включают в себя многие аспекты, и одно из важных – партнёрство с семьёй, привлечение семьи к мероприятиям дошкольной организации, принятие совместных решений.

Семья – это среда, где начинается обучение и социальное развитие ребёнка. Чтобы поддерживать обучение и развитие детей, необходимо принимать во внимание различный состав, происхождение, образ жизни и характеристики семей детей. Способствуя постоянному двустороннему общению и взаимодействию между семьями и дошкольной образовательной организацией, педагог помогает признать интересы и ответственность всех сторон за обучение и будущее детей.

Педагог предоставляет разнообразные возможности

для того, чтобы семьи участвовали в развитии и обучении детей:

- Педагог сотрудничает и ведёт совместную работу со специалистами дошкольной организации (психолог, логопед и др) для поддержки развития ребёнка.
- Педагог приглашает родителей и членов семьи в группу, приветствует их участие в образовательном процессе дошкольной образовательной организации.
- Педагог вовлекает родителей в принятие решений относительно среды развития и обучения детей.
- Педагог регулярно встречается со специалистами, предоставляя им информацию о прогрессе или трудностях развития ребёнка, и группы в целом, и вместе они разрабатывают стратегии взаимодействия с отдельными детьми или группой.

Партнёрство педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнёров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учётом их индивидуальных возможностей и способностей. Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является взаимодействие, в котором родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательно-воспитательного процесса.

Это подразумевает более высокий уровень эмоциональной и физической активности и более широкий выбор вариантов участия в дошкольной образовательной организации. Конечно же, в дошкольной образовательной организации используются разные формы взаимодействия с семьями, но хочется отметить один из действенных способов стимулировать участие – это открытие дошкольных образовательных организаций для членов семьи в качестве волонтеров или добровольных помощников. Это даёт детям понять, что не только они могут учиться у своих родителей. Родители прекрасно

показывают мастер-классы по разным направлениям; ну, а передать чувство гордости и эмоционального восхищения ребёнка очень сложно.

Одним из важных условий успешности волонтерства является обеспечение того, чтобы добровольные помощники с самого начала чувствовали себя желанными гостями. Любой объём участия родителей или членов семей приветствуется. Педагоги, организовывая волонтерское движение и введение в деятельность дошкольной образовательной организации, помогают семьям освоиться с обстановкой в группе и с обучением в разных центрах. Также это позволяет объяснить волонтерам, каким образом семьи могут помогать в группе, в зависимости от интересов родителей.

Расширение участия семьи означает поиск путей связи с другими членами семьи, кроме родителей. Изучая интересы и навыки членов семьи и сообщества, мы можем узнать, как они могут внести свой вклад и чувствовать себя наиболее комфортно в группе.

На современном этапе дошкольная образовательная организация постепенно превращается в открытую образовательную систему – она открыта для межличностного и группового общения – как для детей, так и для взрослых. Такая дошкольная образовательная организация расширяет и укрепляет взаимосвязи с членами семей, и определяет значимые для педагогов и родителей задачи и содержания, на основе которых будет осуществляться взаимодействие.

Педагоги дошкольных образовательных организаций могут помочь родителям и семьям найти ресурсы и участвовать в мероприятиях, направленных на укрепление их роли в качестве первых педагогов своих детей. Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их заинтересованное участие в образовательно-

воспитательном процессе совершенно необходимо для собственного ребёнка. В практике дошкольного образования, в соответствии с выбранными задачами, могут существовать разные формы взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. Успешность взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи возможна при готовности педагогов к сотрудничеству с родителями и готовности родителей к совместному с педагогами воспитанию своих детей.

Поэтому именно педагогу дошкольного учреждения во взаимодействии с семьями воспитанников принадлежит роль организатора, инициатора совместной деятельности и не забывать о добровольческой деятельности родителей – как волонтерство. Привлечение родителей к участию в образовательном процессе способствует повышению их общей педагогической культуры, предоставляет возможность лучше понять собственного ребенка, адекватно оценить его развитие, поведение и общаться с ним. Гармоничное развитие дошкольника без активного участия его родителей в образовательном процессе вряд ли возможно.

Профессиональные принципы, основанные на опыте, накопленном в области программ развития ребёнка, а также на новых изобретениях и достижениях современного мира в области педагогики и психологии раннего детства, такими как управление партнёрскими отношениями между семьёй и дошкольными организациями в общении и социальном взаимодействии с детьми, – направляет всех педагогов на активное сотрудничество с семьями воспитанников.

Каждый любящий родитель задаёт себе вопрос: «Как вырастить ребёнка счастливым? Как овладеть искусством быть родителем?» Размышляя об осознанном родительстве, можно ответить словами рыцаря гуманной педаго-

гики Шалвы Амонашвили: «Только духовная общность – и ничего, что может расколоть эту общность; только взаимность сотворчества, сотрудничества – и ничего, что может посеять к ней недоверие; только любовь, проявленная в тончайших формах педагогического мастерства – и ничего, что может отравить её, только уважение и утверждение личностного достоинства – и ничего, что может ущемить радость взросления в Ребёнке, – вот в чём облагораживается наше воспитательное поле, на котором выращиваем мы будущее человечества, куём судьбы и счастье людей».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания //Педагогические эссе. Издательство: Амрита, 2021
2. Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения // Курс лекций по профсессиональному модулю для студентов отделения дошкольного образования. – РИЦ, 2014.
3. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: // Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2013.
4. Грошева И., Евстафьева Л., Махмудова Д., Набиханова Ш., Пак С., Жанпеисова Г., Исхакова М. Государственная учебная программа для дошкольных образовательных учреждений «Илк кадам». – 2018.
5. Шин А.В., Мирзиёева Ш.Ш., Грошева И.В., Назарова В.А., Микаилова У.Т., Абдуназарова Н.Ф., Закиров А. А., Исхакова М.Р., Умирзакова Н.Р. Партнёрство с семьями и местным сообществом // Методическое пособие. – Ташкент, 2020.

Д. РУЗИЕВ, Ю. ПАК, А. ГАЛИМОВА
LAMPА Accelerator при Школе данных (Кыргызстан)

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. ПО СТРАНИЦАМ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА

Правительство Узбекистана неравнодушно к духовному воспитанию молодёжи. В рамках заявленных направлений политики президента Шавката Мирзиёева по строительству «Нового Узбекистана» и «Нового Ренессанса», в школах страны введён отдельный предмет, который уделяет особое внимание обучению моральным ценностям, этике и достижению успеха, – считается, что это помогает в воспитании детей. Для этого выпустили учебники, по которым преподают все 11 лет школы.

Наша команда в рамках проекта «LAMPА Accelerator» проанализировала учебники «Воспитание» с первого по 11-й классы (2020–2021 года выпуска) и выявила ряд недостатков, которые снижают эффект от обучения. В частности, патриотические и моральные ценности местами транслируются навязчиво, не оставляя пространства для критического осмысления и выбора.

Развитие образования и улучшение знаний являются важной идеей политики президента Мирзиёева под названием «Третий Ренессанс». Она объединяет два фактора – сильная экономика и сильная духовность – для развития Узбекистана и просвещения общества.

«В настоящее время в нашей стране происходит ещё

один важный процесс возрождения. Поэтому слова «Новый Узбекистан» и «Третий Ренессанс» гармонично перекликаются с нашей жизнью и вдохновляют наш народ на великие цели», – говорил президент Мирзиёев в интервью газете «Янги Узбекистон».

Об учебниках

Начиная с 2020–2021 учебного года в школьной программе с первого по девятый класс появился учебник «Воспитание», а на следующий учебный год выпустили книги и для 10-11 классов. Заменяв собой учебники по предметам «Основы духовности», «Идея национальной независимости», «Чувство родины» и «Этика», учебник «Воспитание» рассказывает о том, как вести себя в обществе, о важности любви к родине, о семейных ценностях, дисциплине, морали и другом.

С 2023–2024 учебного года в школьной программе обновили учебники для начальной школы, их разработали по принципу «4К»: критическое мышление, креативность, коллаборация и коммуникация. «Воспитание» также подверглось изменениям, однако в средней и старшей школе преподают по старым учебникам, выпущенным в 2020–2021 гг. Поэтому в своём исследовании мы остановились на них.

Школьные учебники играют большую роль в образовании детей – они формируют мировоззрение и ценности у детей, объясняет психолог Гульнора Богдалова.

Как мы анализировали контент?

Для анализа мы собрали и перевели в текстовый формат учебники «Воспитание» с первого по 11-й класс (2020–2021 года выпуска) в электронном виде. Для анализа структуры учебников мы вручную разделили весь контент на категории: «Как должен выглядеть и вести себя ребёнок»; «Личностное

развитие, успех, бизнес»; «Моральные качества и этика»; «Общество (друзья, махалля, школа); «Общие знания»; «Родина и патриотизм»; «Семья и семейные ценности», «Другое». Для обозначения категории мы использовали название главы. Если из названия не было ясно, к какой категории она относится, мы опирались на текст главы.

Для анализа текстов мы использовали язык программирования Python и его библиотеки. Чтобы проанализировать частоту употребления слов, мы очистили весь текст от пунктуации, а также провели лемматизацию и убрали стоп-слова. Далее с помощью библиотеки Mystem мы выделили существительные и прилагательные, не включив слова, являющиеся оглавлением рубрик: вопрос, деятельность (творческая деятельность), размышление (для размышления) и т.д.

Чтобы составить список самых упоминаемых личностей, мы использовали библиотеку Natasha, которая помогла нам посчитать все имена, имеющиеся в тексте. Далее вручную исправили неточности – библиотека плохо распознаёт некоторые имена и фамилии вместе (например: Амир Темур или Ибн Сина). Неполная версия имени собственного (только фамилия или только имя) засчитывалась, если из текста было ясно, о ком идёт речь. Разное написание одного и того же имени (например, Авиценна и Абу Али Ибн Сино) также учитывались.

Для анализа связи слов мы создали их список («Родина», «Любовь», «Ценность», «Религия» и т.д.), при помощи кода проверили, с какими словами чаще всего встречаются в одном предложении выбранные нами слова из списка.

В работе над проектом мы использовали средства автоматизации, включая методы обработки естественного языка. Практически любая библиотека, работающая с ними, не идеальна и допускает редкие ошибки.

Какие личности упоминались в учебниках «Воспитание»

Количество упоминаний людей в учебниках «Воспитание»

Источник: Учебники «Воспитание» с 1 по 11 классы (2021 год) • Подсчитаны все упоминания, кроме местоимений, включая разное написание одного и того же имени (и-р, Авциенна и Абу Али ибн Сина)

Почти 8% текста всех учебников посвящено теме патриотизма и любви к родине. Здесь рассказывают о национальной идее, самоотверженных подвигах предков узбекистанцев, о важности служения на благо страны и народа, а также о любви к родине через семью.

Например, в учебнике за четвёртый класс встречается тема «Мужественный и смелый человек – опора родины». В ней дедушка наставляет внука: «Ты мальчик. Когда ты вырастешь, будешь защитником Родины. Для этого ты должен уже сейчас заботиться о своём здоровье и закалять тело». Такие примеры встречаются во всех учебниках.

В четвёртом классе о родине начинают говорить неожиданно много. Если в первых трёх классах ей посвящено в среднем 3% текста, то в четвёртом эта тема занимает уже свыше четверти книги.

В контексте родины в средней школе часто используются слова «наследие», «памятник» и «народ», а в старшей школе – «семья», «сопричастность».

В другом примере ученикам предлагают закончить выражения и подобрать концовку к каждому из них. Однако в действительности у учеников нет выбора – все варианты ведут к выводу, что без родины нет счастья.

Процент глав, посвященных теме «родина и патриотизм»

В учебниках разговор о родине строится на связи «моя семья – моя родина», об этом говорит частое употребление слова «семья» со словом «родина» в одном предложении – 28 раз.

Какие существительные чаще всего употреблялись со словом «Родина»

Топ-5 существительных, которые использовались в одном предложении со словом «Родина»

Источник: Учебники «Воспитание» с 1 по 11 классы (2021 год)

Другое популярное слово, которое встречается со словом «родина» – «любовь»; это выражение встречалось минимум 24 раза. Ни с каким другим словом существительное «любовь» так часто не сочеталось. Еще десять раз слово «любовь» было в сочетании со «страной» и «Узбекистаном».

Например, в учебнике за четвертый класс говорится: «Тот, кто любит свою семью, – любит свою махаллю, – любящий свою махаллю человек – любит свою страну».

Каким моральным качествам учит учебник?

Моральные качества и этика – одна из главных тем учебника о воспитании. С самого первого класса детей учат честности, справедливости, благородству и терпению. Здесь описывают ситуации с моральной оценкой, учат дружить, а также рассказывают об этикете.

Однако есть примеры, которые обесценивают переживания, оправдывают насилие или попросту являются вредными. В четвёртом классе книга учит всегда говорить правду, «даже в ущерб себе». Однако, считает антрополог Валерий Хан, в реальности это невозможно.

В шестом классе школьников учат сдерживать обещания через сказку о лисе, которую другие животные избили до хромоты и разодранной шерсти. После этого лиса осознала, что «нужно оправдывать доверие друзей». Кроме нормализации насилия, в сказке очевидно присутствует виктимблейминг – перекладывание вины с агрессора на жертву.

БОЛТЛИВАЯ ЛИСА

Дружили медведь, олень и лиса. Однажды медведь и олень нашли в лесу много фруктов и спрятали их в укромном месте. По дороге они встретили лису. Лиса вошла в доверие к ним и узнала их секрет. Однако она забыла своё обещание и рассказала всем животным, что скрывают медведь и олень.

Разозлившись на лису, медведь и олень решили проучить её. Они позвали лису и сказали ей, что нашли красивое озеро, в котором плавает бесчисленное количество рыб. И на этот раз лиса проинформировала всех животных в лесу о новостях.

На следующий день лиса, прихрамывая, пришла к медведю и оленю с разодранной шерстью. Она сказала, что животные пошли на озеро, но там не оказалось рыбы. Затем обманутые животные сильно избили её. Тогда лиса поняла, что надо оправдывать доверие друзей и держать своё обещание.

Педро Пабло Сакристан

В среднем тема моральных качеств занимает пятую часть всех книг – в основном этой теме уделяют внимание в начальной и средней школе. Например, в средней школе о моральных качествах говорят через такие слова, как «человек», «право» «учитель» и «доброта».

Слово «ценность» чаще всего употребляется в одном предложении с прилагательными «семейный», «национальный» и «духовный».

Какие прилагательные чаще всего употреблялись со словом «Ценность»

Топ-5 прилагательных, которые использовались в одном предложении со словом «Ценность»

Источник: Учебники «Воспитание» с 1 по 11 классы (2021 год)

Школьников также учат, что люди делятся на две категории – благодарных и неблагодарных. Последние, по словам авторов, постоянно недовольны и чем-то расстроены. Детей призывают оторваться «от телевизоров, планшетов, смартфонов» и взглянуть на окружающий мир. Затем приводится цитата, которую в реальности приписывают разным людям – от педагога и писателя

В жизни всегда, в любом месте, в любое время можно испытывать чувство благодарности. Вы можете удивиться этому факту, но это действительно так.

Однако все люди делятся на две категории: благодарные и неблагодарные.

Неблагодарные люди всегда чем-то расстроены, недовольны, всегда на что-то жалуются, им всегда чего-то не хватает.

Человек, у которого много друзей, к которому тянутся окружающие и которого уважают люди, – это благодарный человек.

Быть благодарным и говорить «спасибо» умеют только внимательные люди. Поэтому оторвитесь на несколько минут от ваших дел, от телевизоров, планшетов, смартфонов и взгляните на окружающий вас мир. В нём вам всегда есть, за что быть благодарным, и список этот достаточно большой.

Знаменитый французский футболист и главный тренер испанского клуба «Реал Мадрид» Зинедин Язид Зидан однажды сказал: «В детстве я плакал, потому что у меня не было обуви для игры в футбол, но в один из дней я встретил человека, у которого не было ног».

Дейла Карнеги до футболиста и тренера Зинедина Зидана. Это не единственный случай, когда в учебнике встречаются неподтверждённые факты.

(6/24)

«Деление на благодарных и неблагодарных – не верно, так как делит всех людей по чёрно-белому принципу. Свойства благодарных и неблагодарных людей высосаны из пальца и недоказуемы. Слова Зидана логически не связаны с предыдущим текстом», – комментирует Валерий Хан.

Как школьников учат успеху и личному развитию?

Практически треть контента учебника повествует об основах предпринимательской деятельности, рабочем этикете, тайм-менеджменте, о способах заработка и фрилансе. Авторы рассказывают истории успешных людей, которые в пять лет придумали лекарство от рака или стали чемпионами мира, учась в школе.

По словам эксперта, подобные примеры, кроме мотивации, могут и навредить ребёнку, вызывая «эффект FoMO» – это тревога или беспокойство о том, что упускается что-то важное или интересное, происходящее у других людей.

Для рассуждения

Рассказ о юноше, поощрённом за свои учения

Зафарбек считал образование спасителем от всяких запутанных обстоятельств и проблем. В школе и вне школы он постоянно учился и читал много книг. Он даже отказался гулять меч с друзьями. Шли годы. Зафарбек, окончив школу с отличием, поступил в университет. В студенческие годы он учился по 18 часов, его можно было найти только в библиотеке. Чтобы сэкономить деньги, которые давал ему отец, он отказывался от завтрака, а иногда и от обеда. Вскоре он устроился на работу в городскую библиотеку.

t.me/edurum_uz

Воспитание 8 класс

По окончании университета Зафарбека пригласили в магистратуру зарубежного вуза. Проведённые за учебной два года кардинально изменили его жизнь. Он вернулся на Родину с великими целями. Успешно пройдя собеседование на престижную работу, Зафарбек Нисанов был назначен на ответственную должность. Сегодня его жизнь благополучная и изобильная, как того желала его мать.

Ученикам восьмого класса авторы учебника ставят в пример юношу, который учился по 18 часов в сутки, отказывал себе в еде и отдыхе и всю юность посвятил учёбе. В итоге молодой человек поступил в зарубежный вуз, **по окончании которого** «вернулся на родину с великими целями» и был назначен на «ответственную должность». (8/72)

«Бедный ребёнок, лишённый детства! 18 часов учёбы должны были подорвать его здоровье. Работа в библиотеке – самая низкооплачиваемая. Ответственная должность? Она вовсе не означает изобилия, зарплаты госслужащих невысокие, если не использовать своё служебное положение. Какая зарплата в современном Узбекистане может привести к изобильной жизни? А как же все предшествующие [в учебнике] разговоры по поводу того, что не в деньгах счастье?» – рассуждает об этом отрывке антрополог Валерий Хан.

Теме успеха и личного развития уделяется больше внимания в средней школе – около 40% от всего текста учебников. Причём в девятом классе этой теме отведена большая часть учебника – 75%.

Это видно и по частоте использования слов, связанных с темой, например «работа», «успех» и «цель» – их становится больше в средней школе, особенно в девятом классе.

Частота использования слов «работа», «успех» и «цель»

Количество выбранных слов на 1000 слов

Количество слов 0 14

Источник: Учебники «Воспитание» с 1 по 11 классы (2021)

В одной из глав учебника за восьмой класс, в качестве творческого задания детям предлагают написать план на 35 лет вперёд. В этом же задании у детей спрашивают: что они собираются сделать для благополучия родины?

«Вопрос явно составляли люди старшего возраста, “родом из СССР”. Мир вступил в эпоху, когда быстротечность и временность становятся важнейшими характеристиками времени. Мы принимаем студентов и готовим в вузах по многим профессиям, которые через

пять лет исчезнут. И через те же пять лет возникнут профессии, о которых сегодня никто не догадывается», – говорит Хан.

В целом, в учебнике много творческих заданий на эффективное распределение времени. В них говорится о важности дисциплины и развития силы воли. Кроме того, в этой категории рассказывают о креативной экономике, изобретениях и технологиях. В качестве ролевых моделей упоминаются такие личности, как основатель «Apple» Стив Джобс, создатель «Alibaba Group» Джек Ма, изобретатель и промышленник Генри Форд и предприниматель-программист Павел Дуров.

2 творческая работа

1. Задумались ли вы, почему человек всегда стремится к яркой и красивой жизни?
2. Какие действия вы собираетесь совершить для Родины и её благополучия?
3. Разработайте план с пошаговым алгоритмом ваших действий. Используйте следующую схему.

МОЙ ПЛАН

Через 5 лет

Через 10 лет

Через 20 лет

Через 35 лет

Заполните таблицу в тетради

Хотелось бы, чтобы в моей жизни не было	Вместо этого хочу, чтобы в моей жизни было

О внешности, киберпространстве, экологии и религии

Самая маленькая категория «Как должен выглядеть и вести себя ребёнок» – 6% от текста всех учебников – посвящена внешнему виду школьников. Рассказывается, как отличать праздничную одежду от повседневной или спортивной, сколько духов должно быть у девушки, как должны сочетаться туфли с костюмом,

Мы пошли гулять в зоопарк. Моё внимание привлёк мальчик с сергой в одном ухе. А также на шее у него висела толстая цепочка. Я вопросительно посмотрела на свою бабушку.
– Это его манера одеваться, – ответила моя бабушка...

Вам нравится такая манера одеваться?..

Всегда одевайтесь скромно и будьте вежливы. Истинная красота – в душе. А душа человека определяется внутренней культурой и поведением.

что должен носить парень для поддержания имиджа и почему мальчик с серьгой – это нескромно. (1/49)

«Скромная одежда и вежливость не взаимосвязаны необходимым образом», – поясняет Валерий Хан. (11/86)

Рабочая одежда для женщин

Взгляд в историю

Юбка должна быть не очень длинной (миди) и не очень короткой (мини), самое верное решение – длина ниже колен.

Туфли должны соответствовать цвету костюма, с закрытым носиком.

Причёска не должна быть слишком сложной, но волосы должны быть чистыми, ухоженными, седину следует окрашивать близким к естественному оттенком.

Макияж должен быть простым, а маникюр – с прозрачным или светлым лаком.

Украшения не должны быть крупными и яркими и не превышать более 3-х (серьги, кольцо и цепочка).

В сумке должен быть порядок. Уместно накинуть на плечи платок или шарф. Женщины при выборе одежды должны обращать внимание на ее соответствие времени и обстановке.

Кошелёк должен быть простым и в то же время аккуратным. Лучший вариант – кошелёк, изготовленный из кожи тёмно-коричневого цвета. Чтобы он хорошо закрывался, не набивайте его плотно.

Маленький секрет очарования женщины – это её аромат. Запах духов гармонично сочетает в себе внутреннюю и внешнюю красоту.

Золотое правило!

Самое главное – одежда должна хорошо сидеть на вас, быть удобной, чистой и опрятной.

По мнению специалистов, женщины должны пользоваться тремя видами духов – для работы, друзей и для близкого человека.

Тема занимает особенно заметное место в начальной школе, в третьем классе ей посвящено 32,18% учебника, но в четвёртом классе она полностью исчезает, появляясь снова лишь в седьмом и в 11-м классах.

«Принцип долженствования не уместен в вопросах одежды. Если ориентироваться на мнение авторов учебника, придётся закрыть всю индустрию женской одежды. Даже национальная одежда во многих регионах Узбекистана не соответствует высказанным рекомендациям. Почему частное мнение отдельных людей должно тиражироваться на всю страну?» – комментирует Валерий Хан.

Кроме темы дресс-кода, учебник также затрагивает важные социальные темы – рассказывает об экологических катастрофах, толерантности, правилах сортировки мусора, культуре пользования интернетом и культуре потребления.

Например, в 11-м классе две темы посвящены получению информации в киберпространстве – они рассказывают о мошенниках, о примерах кибератак, о важности проверки фактов. В учебнике за первый класс есть задание, в котором школьнику нужно сортировать отходы в пять разных баков, тем самым дети узнают о сортировке и переработке мусора. Здесь же им кратко объясняют, как важно беречь природу.

В 10-м классе в одной из тем приводят пример культуры потребления, задавая ученику наводящие вопросы о его обязанностях как потребителя знаний, и о том, как он использует свою интеллектуальную собственность. Также в 10-м классе в главе «Духовность человека» рассказывают о том, что на территории Центральной Азии проживают представители разных национальностей и конфессий, сопровождая текст выдержками из Конституции Узбекистана.

Особое место в учебнике занимает тема религии. Впервые слово «религия» встречается в учебнике седьмого класса в теме «Межнациональная солидарность»: «В нашей республике особое внимание уделяется сохранению ценностей, принадлежащих разным религиям...» (стр. 12).

В начале следующего класса контекст меняется – в теме под названием «Ты – моё величие, родина моя!» говорится о том, что «во всех религиях измена Родине осуждается, считается знаком нечестивости и признана тяжким преступлением».

В 10-м классе религии выделены две отдельные темы: «Религия и Культура» – о плодотворном влиянии религии на культуру и заслугах мусульманских и узбекских деятелей, а также «Идеи гуманизма в мировых религиях» (стр. 51).

В 11-м классе религия упоминается в трёх темах:

- «Толерантность» – тема учит межнациональной и межконфессиональной дружбе;
- «Миссионерство – угроза для будущего молодёжи» – предупреждает о вербовке, прозелитизме и сектах;
- «Идея мира в мировых религиях» – осуждает войну и призывает к миру.

Отвечайте всегда только добром, только так можно сделать этот мир лучше. Отвечайте добром или не отвечайте никак. Если вы отвечаете злом на зло, то зла становится больше.

Будда

11/61

Выводы

Учебники «Воспитание. Секреты счастья и успеха» рассказывают о том, как должен выглядеть и вести себя ребёнок, как развивать в себе личность, добиться успеха, быть хорошим другом и как любить родину. Также учеб-

ник учит семейным ценностям и общим знаниям о современном мире.

Несмотря на важность затрагиваемых тем и позитивную инициативу, учебник содержит ряд недостатков: например, можно встретить цитаты, которые не принадлежат упомянутым людям, отрывки из биографий, подтверждений которым нет в открытом доступе. Более того, некоторые примеры могут вызвать у детей синдром упущенной возможности, снизить самооценку и мотивацию. Патриотические и моральные ценности местами транслируются навязчиво, не оставляя пространства для критического осмысления и выбора.

О проблемах в учебнике говорит и антрополог Валерий Хан:

«Большинство примеров и изречений [в учебнике]:

1) искусственны, построены по принципу «чёрное-белое», «хорошо-плохо», в то время как реальная жизнь не сводится к двум краскам. Тем самым эти примеры лишены инструментально-методологической функции, позволяющей ориентироваться в современном мире;

2) взяты из прошлого и не применимы к современной эпохе;

3) исходят из принципов максимализма и перфекционизма, что вредны в школьном образовании;

4) идеологизированы, носят излишне пафосный и морализаторский характер;

5) представляют собой императивы бюрократического характера, некий набор догматических инструкций;

6) составлены узко и традиционно мыслящими авторами, с низким уровнем подготовки (с точки зрения профессионализма в подготовке учебной литературы в целом и общественно-гуманитарной направленности в частности)».

Психолог Гульнара Богдалова также подчёркивает

важность качества учебников, «особенно если это единственные книги, которые ребёнок открывает дома».

«Важно, какое сообщение несёт учебник и транслируется ли информация о гендерном равенстве. Если учебник содержит информацию о гендерном неравенстве, это может создать фундамент для насилия, которое имеет высокий процент в патриархальном обществе Узбекистана, – объясняет она. – Нужно понимать, насколько эти примеры в учебнике соответствуют реальности. Учебники должны учитывать когнитивные особенности ребёнка и развивать мышление, необходимое для современного мира, такие как самостоятельность мышления и критичность».

Мы обратились к одному из авторов с просьбой прокомментировать отрывки, вызывающие у нас вопросы, однако ответа так и не получили.

ТЕН ЕН СУН

Канд. фил. н., проф. Инчонского национального университета,
директор школы «Russian College Busan»

К ВОПРОСУ О БИЛИНГВАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ-ИММИГРАНТОВ

Вопрос билингвального образования давно уже поднимается за рубежом, где история проживания диаспор насчитывает длительное время. Если говорить о странах с большой русскоязычной диаспорой, то к ним относятся Германия, Израиль, США и другие. В последнее время эта тема становится актуальной и в Республике Корея.

Согласно последним статистическим данным, численность иностранцев в Республике Корея превысила двухмиллионный рубеж. Среди них 10% приходится на выходцев из СНГ, т.е. на русскоговорящих.

С миграцией (вынужденной или добровольной) каждый родитель связывает появление новых для своего ребёнка возможностей для реализации себя в будущем.

Родители, нацеленные на натурализацию, к которым, как правило, относятся этнические корейцы, а также те, кто по тем или иным причинам делает выбор в пользу корейского образования, в основном отправляют своих детей в местные детские сады и школы.

Это выбор родителей, в основе которого лежит та траектория получения образования, школьного и вузовского, которая определяется их семейными планами и финансовыми возможностями. Но, к сожалению, немногие из них осознают, что без дополнительных занятий русским языком, т.е. не поддерживая в семье политику воспитания билингвального ребёнка, они лишают детей возможности говорить на двух языках полноценно и являться носителем двух культур.

Для детей из мультикультурных семей «мамин язык» тоже может открыть перспективы стать более успешными во взрослой жизни. В последнее время всё больше родителей начинают задумываться о воспитании поликультурных детей, способных в полной мере ассимилироваться в корейской языковой среде, но при этом сохранить свои исторические или этнические корни. Именно для таких родителей в апреле в русской гимназии в г. Пусане стали проводиться вечера, название которых говорит само за себя – «Многоязычный ребёнок с пелёнок». Учителя, многие из которых уже являются дипломированными специалистами в области преподавания русского как иностранного, поделились своим опытом с родителями.

Какие программы предлагаются в русскоязычных учебных заведениях Республики Корея для детей, чьи родители хотят, «чтобы ребёнок говорил по-русски»?

Первая программа – это экстернат (эту форму обучения предлагают практически во всех русских школах Кореи). Экстернатное образование ведётся в соответствии с

образовательными стандартами Российской Федерации. Но, как показывает опыт, овладение двумя программами – корейской и российской школ – является посильным только в пределах начальной школы (1-4 классы), так как требует колоссальных усилий со стороны **и** родителей, **и** самих детей. Учебники русского языка начальной школы излишне «грамматиколизованы» и предназначены для носителей русского языка. Парадигмы склонения прилагательных и существительных, видовые и временные категории глаголов являются материалом, с которыми дети-билингвы не справляются. А это значит, что изучение русского языка перестаёт приносить радость и удовольствие, хотя дети из семей, которые говорят дома только по-русски, вполне могут преуспеть в овладении учебным материалом российской школы наряду с корейской программой.

Вторая программа, которая предлагается в нашей школе, – это «Русский как иностранный». Разработанные методика и учебные пособия по РКИ активно внедряются в процесс обучения и приносят свои плоды. В этих группах занимаются дети, которые практически уже не говорят на русском языке и едва понимают бытовую лексику.

Любой иностранный язык для таких детей навсегда останется «чужим», воспринимаемым через призму родного корейского языка, так как они как бы переводят с родного языка или на родной язык. Это как бы «надевание чужой маски на время спектакля под названием "общение"» [1, 16-17].

В данной работе мы бы хотели акцентировать внимание на воспитании и образовании детей, для которых билингвизм, благодаря усилиям родителей, остаётся естественным. Под «естественным билингвизмом» следует понимать последовательное овладение двумя языками с раннего возраста и, соответственно, умение реа-

лизывывать себя в будущем в данном языковом и этнокультурном пространстве на равных с носителями этого языка.

Именно для этих детей создана программа «Русский как семейный». Благодаря правильной «языковой стратегии» (Черниговская Т.В.) родителей процесс овладения ребёнком речевых навыков происходит гармонично. Намеренно *ли*, вынужденно *ли* была выбрана такая политика родителями – уже не так важно.

Итак, что следует понимать под правильной «языковой стратегией»?

Во-первых, с самого рождения родителю-носителю русского языка надо говорить *со* своим ребёнком только на родном языке, потому что в этом первом опыте коммуникации с мамой малыш усваивает не только речь, но и то, как это было сказано, а именно, какими жестами сопровождалось, с какой интонацией говорилось, т.е. то, что мы понимаем под экстралингвистическим, невербальным компонентом общения.

Процесс присвоения языка, а не просто *у*своения, фор-

мирует то, что принято понимать под понятием «носитель культуры». Например, ребёнок-носитель корейского языка, приветствуя, обязательно скажет «안녕하세요» («Анненхасэё») с наклоном головы, а русский ребёнок скажет «Здравствуйте», глядя прямо в глаза. Ребёнок-билингв чётко понимает, что, здороваясь по-корейски, он будет сопровождать своё приветствие поклоном, а в русскоязычном пространстве он поздоровается исходя из кодов поведения и этикета русского человека. Иначе говоря, у ребёнка-билингва две языковые картины мира в голове, которые сосуществуют параллельно; как говорит специалист в области поликультурного образования Е.Л. Кудрявцева, «у него две этажерки» [2].

Во-вторых, очень важно помнить, что для ребёнка не существует «хороших» и «плохих» языков: «Ребёнок оценивает язык с точки зрения его носителей» (Е.Л. Кудрявцева. Вебинар «Для кого сложен билингвизм? Проблемы родителей – будущее детей!»). Следовательно, на родителях лежит ответственность за формирование уважительного отношения к русскому языку и культуре. Это актуально для проживающих в стране с титульным языком (корейским), а не в условиях многоязычия, как, например, в Европе, США, Канаде.

Если всё время убеждать ребёнка, что страна, из которой эмигрировала семья, не дала возможности им (родителям) там реализоваться, то можно лишиться желания ребёнка иметь какое-либо отношение к языку этой страны вообще.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Корея в последнее время стала активно продвигать принципы мультикультурализма, приветствуя мигрантов из других стран, она всё ещё остаётся довольно «закрытой» страной, настороженно относящейся ко всему «иному», «чуждому», «непонятному». Это, конечно, распространяется на носителей другой культуры и языка. Именно поэтому дети,

которые обучаются в местных школах, часто становятся жертвами далеко не толерантного отношения к себе со стороны сверстников. Возможно, предупредительные меры со стороны родителей, общение с самими детьми могли бы смягчить эту ситуацию и создать предпосылки к тому, чтобы ребёнок не стеснялся своей принадлежности к другой культуре, а гордился этим, но в разных коллективах и в разных семьях эта ситуация решается, увы, по-разному и оставляет желать лучшего.

В-третьих, важным компонентом билингвального воспитания ребёнка является его приобщение к культуре изучаемого языка. Под этнокультурным образованием стоит понимать введение ребёнка в мир народной культуры. Своим ученикам мы предлагаем разнообразные курсы, которые могут расширить их познания о России, её традициях, истории и народном творчестве. Активное участие в фольклорных ансамблях, исполнение народных танцев, презентация народного творчества в городских мероприятиях учениками нашей гимназии ставит целью не только популяризацию русской культуры в Корее, но и то самое приобщение ребёнка к этой культуре, благодаря которому в нём формируется эмоционально положительное отношение к русскому языку, гордость и уважение к своим этническим корням.

В-четвёртых, для гармоничного развития ребёнка-билингва важно, насколько разнообразна и богата его речь на обоих языках. Чтобы речевое развитие ребёнка происходило сбалансированно, нужно обязательно следовать правилам: «Один родитель – один язык» в случаях мультикультурных семей; «Не допускать смешения языков в речи» в случае, если родители владеют двумя языками. Так называемый «суржик» имеет только негативные последствия, а именно лексический запас ребёнка не обогащается, мотивация к изучению русского языка уменьшается. Идеальные условия поддержки языка в

семье – это расширение тем для общения или дискуссий с ребёнком дома, чтение книг на русском языке, возможность общения со сверстниками-носителями русского языка, выезды в Россию.

В-пятых, для того, чтобы речь ребёнка-билингва была грамотной, логически выстроенной, грамматически правильно оформленной, важно, в первую очередь, чтобы речь родителей была образцовой, эталоном, так как речь ребёнка – это зеркало речевой культуры родителей.

И, наконец, растить ребёнка-билингва, несмотря на многочисленные трудности, интересно и увлекательно. Комментируйте свои действия, читайте книги на русском языке, обсуждайте темы, которые интересны ребёнку, водите его в группы, где обучаются такие же дети, вывозите в Россию, посещайте мероприятия для русскоязычных, используйте игры в обучении. И тогда ваш ребёнок, с которым систематически занимались, который любил русский язык, осознаёт, что русский язык – «это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. В руках умелых оно в состоянии творить чудеса!» (И.С. Тургенев).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Баженова О.В.* Билингвизм. Особенности двуязычного воспитания, или как вырастить успешного ребёнка. – М., 2016.
2. *Кудрявцева Е., Чибисова М., Мартинкова А., Кулькова Р.* В лабиринтах многоязычия, или образование успешного ребёнка. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2018.

Ф.Т. ШОДМАНОВА

Руководитель Центра аналитических и научно-информационных услуг, ООО «E-LINE PRESS» (Узбекистан)

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОИСКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕДУЩИХ БАЗАХ ДАННЫХ И НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Введение

В эпоху стремительного развития науки и технологий доступ к качественной информации стал неотъемлемой частью успешной исследовательской деятельности. В области образования, где постоянно появляются новые методики, подходы и практические решения, поиск научной информации требует не только доступа к ресурсам, но и применения грамотных стратегий [1]. Ведущие базы данных и информационные платформы, такие как EBSCOhost, ERIC, IEEE Xplore, ProQuest, East View, eLIBRARY.RU, Электронно-библиотечная система (ЭБС) Znanium, играют ключевую роль, предоставляя исследователям инструменты для анализа и использования данных.

Грамотно разработанная стратегия поиска позволяет:

- избежать информационного шума и сосредоточиться на релевантных материалах;
- сэкономить время за счёт чётко сформулированных запросов и фильтров;
- поддерживать высокое качество исследований с использованием проверенных источников.

Методы

Этапы создания стратегии поиска научной информации

1. Формулирование целей исследования. Определение ключевых вопросов и целей исследования. Пример: при изучении инклюзивного образования необходимо рассмотреть аспекты политики, стандартов инклюзии и международного опыта.

2. Подбор ключевых слов и синонимов. Использование специализированной терминологии и её вариантов: Пример: digital learning, educational technology, e-learning.

3. Выбор баз данных и информационных платформ. Учитывается специфика ресурсов:

- **EBSCOhost** предоставляет доступ к обширным коллекциям, включая базы данных «Education Research Complete» и «ERIC». Первая из них охватывает широкий спектр тем: от теории и практики преподавания до инклюзивного и цифрового образования. Например, научный журнал «Educational Psychology» доступен через базу данных «Education Research Complete» [2] и представляет собой ведущий источник исследований в области образовательной психологии. Журнал «Educational Psychology» предоставляет международный форум для обсуждения и быстрого распространения результатов исследований в области психологических аспектов образования от дошкольного и до высшего образования, а также образования детей с особыми образовательными потребностями. Как журнал, который фокусируется на исследованиях в рамках количественной научной компетенции, Educational Psychology уделяет особое внимание публикации высококачественных эмпирических отчётов, основанных на экспериментальных и поведенческих исследованиях.

- **IEEE Xplore** фокусируется на публикациях, связанных с применением технологий в образовательной среде. Среди доступных журналов можно выделить «IEEE Transactions on Learning Technologies», где представлены исследования по цифровому обучению, образовательным платформам и инновационным подходам в преподавании. IEEE Transactions on Learning Technologies – это рецензируемый научный журнал, охватывающий все достижения в области технологий обучения и их применения, включая, помимо прочего, следующие темы: инновационные системы онлайн-обучения, интеллектуальные репетиторы, образовательные игры, системы моделирования для образования и обучения и многие другие [3].

- **ProQuest** предлагает широкий спектр материалов, включая рецензируемые статьи, диссертации и монографии. Например, через ProQuest доступен журнал «Journal of Education and Work», освещающий вопросы взаимодействия образования и профессиональной подготовки. В базе данных ProQuest Dissertations & Theses Global представлено множество диссертаций, охватывающих широкий спектр тем, включая актуальные вопросы образования. Например, одна из таких работ – диссертация Анджелы Кей Джексон, защищённая в мае 2023 года в Университете Южной Дакоты (г. Вермиллион, штат Южная Дакота, США). В своём исследовании, озаглавленном «Closing the Digital Divide: Understanding Organizational Approaches to Digital Accessibility in Higher Education», автор говорит о равных правах на доступ к университетским программам и услугам в цифровом формате для студентов с ограниченными возможностями. В этом исследовании были изучены индивидуальные интервью с 14 практикующими специалистами из разных подразделений и общедоступные данные для анали-

за того, как цифровая доступность решается в трёх средних государственных высших учебных заведениях [4].

- **East View** – ведущий поставщик информационных продуктов и услуг на русском и иностранных языках, включая базы данных, периодические издания, книги и микроформы из Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока; предоставляет доступ к редким источникам и региональным публикациям. Например, журнал «Педагогика» (издаётся на русском языке) доступен через платформу и охватывает широкий спектр вопросов педагогической науки.

- Научная электронная библиотека **eLIBRARY.RU** предлагает исследователям доступ к изданиям, индексируемым в РИНЦ. Например, журнал «Вестник образования и науки Российской Федерации» является авторитетным источником для изучения образовательной политики и методологии в России.

- ЭБС **Znanium** предоставляет доступ к широкой коллекции учебной и научной литературы. На основе контента ЭБС Znanium строят образовательный процесс ведущие российские учебные заведения. Примером может служить электронный доступ к научно-методическому и информационному журналу «Стандарты и мониторинг в образовании», который издаётся с 1998 г. Ключевая тема и миссия журнала – освещение вопросов, связанных с проблемами стандартов и мониторинга общего и профессионального образования.

4. Наукометрический анализ. Использование Scopus и Web of Science для оценки значимости публикаций:

- индекс Хирша;
- импакт-фактор журналов;
- анализ цитирований.

5. Организация данных. Систематизация и управле-

ние результатами с помощью инструментов библиографии (Mendeley, Zotero и др.).

Результаты

Результаты применения стратегий поиска научной информации демонстрируют их эффективность на практике:

1. Точность и релевантность поиска. Использование специализированных баз данных, таких как EBSCOhost и IEEE Xplore, позволяет исследователям сосредоточиться на ключевых темах (например, цифровые технологии и инклюзивное образование).

2. Экономия времени. Применение фильтров по дате, языку и типу публикаций существенно ускоряет процесс поиска и отбора источников.

3. Повышение качества исследований. Доступ к проверенным источникам через Scopus, Web of Science и ресурсы eLIBRARY.RU обеспечивает научную обоснованность выводов.

Обсуждение

Эффективность стратегий поиска научной информации объясняется их системностью и применением наукометрических инструментов. В образовательной науке это особенно важно из-за междисциплинарного характера исследований, охватывающих педагогику, психологию и технологии.

Сравнение платформ показывает их уникальные преимущества:

- **EBSCOhost** и **ProQuest** – обширный доступ к международным публикациям;
- **eLIBRARY.RU** и **East View** – региональная специфика;

- **IEEE Xplore** – новейшие разработки в области образовательных технологий.

Наукометрические системы, такие как Scopus и Web of Science, позволяют анализировать качество публикаций и выявлять научные тренды. Платформы ResearchGate и ORCID способствуют упрощению научной коммуникации и обмену знаниями.

Заключение

Система образования постоянно сталкивается с вызовами, связанными с внедрением инновационных технологий, реформами, а также необходимостью удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся. Для решения этих задач исследователям нужно не только находить актуальные данные, но и систематизировать их, анализировать и использовать в своей деятельности [5]. Современные стратегии поиска научной информации основаны на грамотном использовании ведущих баз данных и наукометрических систем. Их применение позволяет:

- повышать точность и релевантность поиска;
- экономить время при обработке данных;
- поддерживать высокое качество и объективность исследований.

Таким образом, успешное использование ресурсов, таких как EBSCOhost, ProQuest, IEEE Xplore, eLIBRARY.RU и ЭБС Znanium способствует решению актуальных проблем образовательной науки и внедрению инноваций в образовательную практику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Козицын А.С. Алгоритм поиска по ключевым словам специалистов в заданной предметной области / А.С. Козицын, С.А. Афонин,

Д.А. Шачнев. – DOI: 10.25559/SITITO.17.202101.711 // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2021. Т. 17, № 1. – С. 124-133. – DOI: <https://doi.org/10.25559/SITITO.17.202101.711>.

2. <https://www.tandfonline.com/journals/cedp20/about-this-journal#aims-and-scope>
3. Nejd, Wolfgang & Brusilovsky, Peter. (2008). Introduction to the IEEE Transactions on Learning Technologies. TLT. 1. 3-4. – <https://doi.org/10.1109/TLT.2008.16>
4. Jackson, A.K. (2023). Closing the Digital Divide: Understanding Organizational Approaches to Digital Accessibility in Higher Education (Order No. 30485338). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2814304736).
5. N. Tayyibe Ate, & Nurcan Tekin. (2024). Digital and Online Tools Employed by Prospective Teachers to Access Information. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 11 (1), 171-194. – <https://doi.org/10.21449/ijate.1359251>

REFERENCES:

1. Kozitsin A.S., Afonin S.A., Shachnev D.A. Keyword Search Algorithm for Specialists in a Thematic Area. *Sovremennye informacionnye tehnologii i IT-obrazovanie = Modern Information Technologies and IT-Education*. 2021. 17 (1): 124-133. – DOI: <https://doi.org/10.25559/SITITO.17.202101.711>.
2. <https://www.tandfonline.com/journals/cedp20/about-this-journal#aims-and-scope>
3. Nejd, Wolfgang & Brusilovsky, Peter. (2008). Introduction to the IEEE Transactions on Learning Technologies. TLT. 1. 3-4. – <https://doi.org/10.1109/TLT.2008.16>
4. Jackson, A.K. (2023). Closing the Digital Divide: Understanding Organizational Approaches to Digital Accessibility in Higher Education (Order No. 30485338). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2814304736).
5. N. Tayyibe Ate, & Nurcan Tekin. (2024). Digital and Online Tools Employed by Prospective Teachers to Access Information. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 11 (1), 171-194. – <https://doi.org/10.21449/ijate.1359251>

Д.А. САДЫКОВА

PhD. Институт Естествознания. Казахский Национальный женский педагогический университет (Алматы, Казахстан)

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАЗАХСТАНА

Аннотация. Изменения в отношениях между людьми, обществом и природой, изменения в балансе природы влияют на загрязнение окружающей среды и формирование антропогенных ландшафтов. Быстрый рост населения и резкое развитие производительных сил на земном шаре повлияли на усиление влияния человека на природу. Чрезмерное потребление природных ресурсов наносит большой ущерб окружающей среде, природе, а его последствия сказываются на живых организмах и людях. В результате возрос уровень таких опасных последствий, как кислотные дожди, эрозия почвы, опасные заболевания и истончение озонового слоя на земле и т.д., а также увеличилось число поколений инвалидов. Изменение экологической ситуации на земном шаре повлияло на эскалацию экологической проблемы на глобальном уровне. Катастрофические экологические проблемы поставили под угрозу будущее человечества. Многие страны начали понимать, что, уничтожая природу и окружающую среду, можно разрушить **самое** общество и жизнь. В связи с этим народы мира связали судьбу государства с экологией и стали принимать необходимые меры против экологических катастроф. Основной мерой предотвращения экологических катастроф является экологическое просвещение, которое активизирует природоохранную деятельность путём разъяснения законов развития природы, а также пропаганду в природоохранном направлении. Экологическое образование – это объяснение способов эффективного использования гармонии человека и общества, природы и окружающей среды. Профилактика экологических проблем, понимание

способов защиты природы, развитие экологической грамотности широких слоёв населения, непрерывное образование молодёжи.

Ключевые слова: Казахстан, экология, экологическое образование, «зелёная экономика», SWOT-анализ.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN

Dr. Sadykova Damezhan Adilkhanovna

Institute of Natural Sciences. Kazakh National Women's teaching University (Almaty, Kazakhstan)

Abstract. Changes in the relationship between people, society and nature, changes in the balance of nature affect environmental pollution and the formation of anthropogenic landscapes. The rapid growth of the population and the sharp development of productive forces on the globe have influenced the strengthening of human influence on nature. Excessive consumption of natural resources causes great damage to the environment, nature, and its consequences affect living organisms and people. As a result, the level of such dangerous consequences as acid rain, soil erosion, dangerous diseases and thinning of the ozone layer on earth, etc., has increased, as well as the number of generations of disabled people has increased. The changing environmental situation on the globe has affected the escalation of the environmental problem at the global level. Catastrophic environmental problems have jeopardized the future of humanity. Many countries have begun to realize that by destroying nature and the environment, it is possible to destroy the whole society and life. In this regard, the peoples of the world linked the fate of the state with ecology and began to take the necessary measures against environmental disasters. The main measure to prevent environmental disasters is environmental education, which activates environmental protection activities by explaining the laws of nature development, as well as propaganda in the environmental direction. Environmental education is an explanation of ways to effectively use the harmony of man and society, nature and the environment. Prevention of environmental problems, understanding of ways to protect nature, development of environmental literacy of the general population, continuous education of young people.

Keywords: Kazakhstan, Ecology, Environmental education, Green economy, SWOT analysis

Введение

В современном мире проблемы экологического образования и воспитания приобретают всё большее значение для сохранения и поддержания баланса экосистемы. Актуальность повышения уровня экологической грамотности связана с ухудшением экологической ситуации и необходимостью предотвращения экологического коллапса. Экологическое образование – это мера, которая помогает изменить взаимоотношения человека и природы и сформировать активную позицию человека в защите окружающей среды. Основная цель экологического образования и воспитания – это формирование экологической культуры, экологически развитого сознания и личности. На основе экологического образования и воспитания можно сформировать положительное отношение к природе, экологическую культуру и сознание личности и общества. Совершенствование экологического и природоохранного законодательства и их реализация, усиление ответственности за эффективное использование природных ресурсов, повышение гармонии между природой окружающей среды и здоровьем человека, ускорение и обеспечение организации непрерывного экологического образования являются основными задачами в этих областях [1, 89].

Первый шаг в этом направлении рассматривался на заседаниях ООН и ЮНЕСКО в 1968 году. Экологическое образование и воспитание начались в 1970 году с принятием программы «Человек и биосфера», организованной на уровне ООН (ЮНЕСКО) по охране и эффективному использованию природных ресурсов. В 1971 году в Швейцарии прошла Европейская конференция, на которой были подняты вопросы окружающей среды и охраны природы. В 1972 году в Стокгольме прошла общественно-просветительская конференция по охране окружающей

среды. Встречи ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) и ЮНЕП, состоявшиеся в Тбилиси в 1977 году, приняли более 40 решений по экологическому образованию и утвердили свои глобальные стратегические планы. Этапы дальнейшего развития экологического образования были продолжены на конференциях, состоявшихся в Найроби (1982), Москве (1987) и других городах. Всемирная конференция, состоявшаяся в Рио-де-Жанейро (1992), рассмотрела вопросы экологического образования и определила его основные направления. Благодаря этим программам экологическое образование стало развиваться на высоком уровне в европейских странах. В частности, экологическое образование в Норвегии напрямую связано с возросшим общественным интересом к проблемам окружающей среды. С 1970-х годов экология стала одной из самых обсуждаемых тем в Норвегии, а также во всей Европе. В связи с этим в 1972 году был избран первый норвежский министр «климата и окружающей среды». Быстрые изменения во взаимоотношениях человека и природы привели к созданию и внедрению новой учебной программы в норвежских школах с 1974 года [2, 97].

После конференции, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 году и принятия «Повестки дня на XXI век», правительство приняло новые меры по внедрению идей экологически устойчивого развития в школьную программу. Был введён новый обязательный курс для будущих учителей под названием «Natur-Samfunn-Miljø» (NSM, «природа-общество-окружающая среда»). Его целью было научить будущих учителей основам экологической культуры и устойчивого развития, чтобы повысить роль экологического образования в норвежских школах. Этот курс длился десять лет и был исключён из учебной программы во время реформы образования 2002 года.

Давайте посмотрим на норвежское экологическое образование на конкретном примере. Школа Flaktveit, расположенная в Бергене, Норвегия, является ярким примером успешного внедрения экологического образования в школьную систему. Учащимся средних школ (6–13 лет) рассказывают о Целях устойчивого развития.

Цели устойчивого развития ООН – это 17 целей и 169 задач, которые все государства-члены ООН (191) согласились достичь к 2030 году. Цели и задачи всеобъемлющи и неделимы и обеспечивают баланс всех трёх компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического. Система основана на идее, что образование является важной частью жизни человека.

Однако нынешнее изменение климата подчёркивает важность практического применения экологических знаний. Экологическое образование в Швеции связано с естественными и гуманитарными науками. Естественные науки включают: биологию, физику, химию и технологию. К гуманитарным наукам относятся: география, история, религия и право. Экологическое образование активно проводится в форме факультативных курсов и занимает 6-7 часов в неделю. Подходящими видами работы являются полевые или практические лабораторные работы. Во многих образовательных учреждениях имеются собственные кабинеты экологического образования и специалисты, ведущие курсы по выбору. Экологическое образование организовано на высоком уровне, успех достигается за счёт взаимодействия различных учреждений и сообществ с учащимися разного возраста. Неформальное образование играет большую роль в Швеции. В Швеции система «лесных школ» действует уже более 40 лет. Здесь дети знакомятся и исследуют всё многообразие природы, учатся правильно вести себя в лесу, принимать самостоятельные решения в экстремальных природных

условиях. В России эколого-просветительский эколого-правовой центр «Беллона» периодически организует экоуроки и мастер-классы для школьников и студентов в онлайн-формате по охране окружающей среды и природы. «Беллона» (англ. Bellona) – это международная экологическая ассоциация. Центральный офис расположен в Осло, столице Норвегии. «Беллона» начала свою деятельность как общественная организация 16 июня 1986 года. В 2019–2020 учебном году **были проведены** мастер-классы по темам «Проблема микропластика» и «Пищевые отходы (Food Waste)», подготовленные финскими специалистами для учащихся 7-11 классов, изучающих английский язык. Кроме того, время от времени проводятся конкурсы, в которых особой популярностью пользуется номинация «Непрерывное экологическое образование».

В Республике Казахстан, как и в других странах, экологические проблемы сформировались вследствие влияния антропогенной деятельности вследствие развития науки и техники. Из-за длительного использования техники и производства в нашей стране, а также отсутствия государственного контроля произошли грубые ошибки в использовании и охране природных ресурсов: загрязнение почвы и атмосферы, уничтожение растений и животных. В Казахстане зоной экологического бедствия стали Аральское море, Каспийское море, озеро Балхаш, Семипалатинская область, Западный, Центральный и Восточный Казахстан [1, 80]. Проблемы, связанные с **экологическими** катастрофами в стране, эффективное природопользование, задачи охраны окружающей среды и максимальная защита окружающей среды от экологических и кризисных изменений, вызванными деятельностью человека, могут быть решены только через экологическое образование общества. Экологическое образование имеет несколько аспектов:

- знание экологических проблем и пути их решения;
- воспитание экологических ценностных ориентаций;
- стремление к активной практической деятельности в области охраны окружающей среды, экскурсии в краеведческие музеи, выставки, постановки.

С 1987 года в Казахстане были представлены первые проекты концепций и направлений непрерывного экологического образования. Исходя из этого, во многих учебных заведениях открылись экологические факультеты и началась подготовка специалистов. Официальные документы и законы принимаются в направлении повышения культуры, образования и просвещения народа в целях анализа условий окружающей среды, предотвращения их последствий, принятия необходимых мер, формирования общественного мнения. Научно-исследовательские институты нашей республики выполняют экологические фундаментальные работы по природным биоресурсам страны в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» (1997 г.), «Национальным планом охраны окружающей среды в Республике Казахстан» (1996 г.), «Концепцией сохранения экологической безопасности Республики Казахстан» (1997 г.), «Национальной стратегией Республики Казахстан об образовании и воспитании» (1998 г.), «Программой экологического образования» (1999 г.), «Планом действий по экологической гигиене для устойчивого развития страны» (2000 г.), «Концепцией формирования непрерывного экологического образования» (2002 г.), «Концепцией перехода к устойчивому развитию на 2007–2024 годы» (2006 г.), «Концепцией экологической безопасности Республики Казахстан» (2003 г.), «Экологическим кодексом» (2007 г.) и др. В направлении актуальности экологических проблем и поиска оптимальных путей решения приняты Закон Республики Казахстан «Об образовании» (2007 г.), Страте-

тегическая программа Республики Казахстан «Казахстан-2050» (2012 г.). В начале июля 2020 года на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-жомарт Токаев издал распоряжение о внедрении предмета «Экологическое образование» в школах Казахстана. При этом в своём Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года на тему «Казахстан в новой реальности: время действий» он подчеркнул необходимость уделения должного внимания экологическому образованию. Уточнено, что экологическая компания «Birge-Taza Qazaqstan», направленная на укрепление экологических ценностей в обществе, должна проводиться системно.

В настоящее время в независимом Казахстане особое внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, ведь природа является источником всех богатств, основой жизни человека, а сам человек – творением этой природы. Сочувствие природе – это сочувствие человеческому обществу и его будущему. Одним из основных направлений в системе экологического образования является общее среднее образование и высшие учебные заведения. Школы общего среднего образования дают экологическое образование и воспитание, направленное на охрану природы наряду с изучением тайн природы в окружающей среде. Экологическое образование в высших учебных заведениях является основным этапом, позволяющим каждому выпускнику средней школы чётко понять смысл различных взаимоотношений между природой и человеком. В связи с этим во многих высших учебных заведениях Казахстана подготовка кадров по вопросам экологии осуществляется согласно номенклатуре специальностей, работают факультеты охраны природы и кафедры охраны и рационального использования природных ресурсов, где готовят специалистов всех профессий

и специализаций, включая экологическую подготовку педагогических и научных кадров. Разработана и внедрена в учебный процесс комплексная программа экологического образования для всех студентов факультета. Формированию эколого-краеведческих навыков у студентов посвящены такие предметы, как «Экологическое образование», «Экология и устойчивое развитие», «Экология и безопасность жизнедеятельности», «Биоресурсы Казахстана», «Мутагенез и окружающая среда», «Особо охраняемые территории», «Экология и почвоведение», «Экологическое образование», «Туристическое краеведение», «Экология местных земель», «Экологические проблемы Республики Казахстан», «Геоэкология» и другие предметы. Эти предметы включены в программы как основные и факультативные, а экологические знания и навыки преподаются не только в рамках аудиторных занятий, но и на основе практических, семинарских занятий. Формирование дополнительных эколого-краеведческих знаний происходит путём проведения научных исследований в рамках эколого-краеведческих кружков. В высших учебных заведениях работают студенческие организации «Зелёная страна», «Зелёная экономика», «Юный эколог», «Ecolife», «Экология» и другие клубы и кружки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

SWOT-анализ экологического образования в Казахстане

I. Сильные стороны

1. С 1987 года в Казахстане были представлены первые проекты концепций и направлений непрерывного экологического образования. Исходя из этого, во многих учебных заведениях открылись экологические факуль-

теты и началась подготовка специалистов. По итогам практической работы были даны научные концепции и защищены диссертации.

2. В 1996 году был принят «Национальный план охраны окружающей среды в Республике Казахстан».

3. Законом Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» 1997 года определены обязательные требования к экологическому образованию и воспитанию в области охраны окружающей среды: всеобщность и непрерывность; распространение экологических знаний среди населения; обязанность преподавания экологических предметов в образовательных учреждениях независимо от характера и формы собственности; освещены направления профессиональной экологической подготовки руководителей и специалистов.

4. В 1998 году – «Национальная стратегия образования и воспитания Республики Казахстан».

5. В 1999 году в Казахстане были приняты документы «Программа экологического образования» и «Концепция экологического образования». Изданы программы экологического образования для школ, учебники и учебные пособия.

6. В 2000 году был принят «План действий по экологической гигиене для устойчивого развития страны».

7. В 2002 году – «Концепция формирования непрерывного экологического образования».

8. В 2003 году была принята «Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004–2015 годы».

9. В 2006 году были приняты важные документы Республики Казахстан «Концепция перехода к устойчивому развитию 2007-2024 гг.», в которые включены обязательства в направлении экологического образования и воспитания.

10. В 2007 году был принят Закон Республики Казахстан «Об образовании», в который включены вопросы, связанные с актуальностью экологических проблем и поиском оптимальных путей их решения.

11. В 2012 году были приняты официальные документы Стратегической программы Республики Казахстан «Казахстан-2050» (2012 г.).

12. В начале июля 2020 года на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касымжомарт Токаев издал распоряжение о внедрении предмета «Экологическое образование» в школах Казахстана. При этом в своём Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года на тему «Казахстан в новой реальности: время действий» он подчеркнул необходимость уделять должное внимание экологическому образованию. Уточнено, что экологическая компания «Virge-Taza Qazaqstan», направленная на укрепление экологических ценностей в обществе, должна проводиться системно.

13. С 2020-2021 учебного года Министерство образования и науки приступило к реализации нового проекта по повышению уровня экологической культуры, экологического образования и воспитания студентов. В рамках этого проекта:

- видео сделано в информационно-просветительском направлении, освещая важные экологические аспекты, такие как земля, воздух, вода, энергия;
- онлайн-уроки;
- экоакции, тематические выставки, конкурсы;
- преподаватели будут повышать свою квалификацию и работать вместе с различными организациями и экспертами в области экологического образования.

Накануне Всемирного дня окружающей среды Министерство образования и науки и Программа развития ООН (далее – ПРООН) запустили проект «Развитие эко-

логического образования в Казахстане». Целью проекта является поддержка мер, принимаемых правительством по формированию активного образа жизни граждан и экологической культуры общества, укрепленной принципами устойчивого развития.

14. В настоящее время в 15 вузах Казахстана имеются факультеты экологических дисциплин, на которых обучаются около 1500 студентов. Обучение осуществляется по специальностям «Экология и мониторинг», «Промышленная экология», «Химия и экология», «Биология и экология», «География и экология» и другим специальностям.

15. Экологов готовят во многих высших учебных заведениях Казахстана. Работают кафедры экологии, охраны природных ресурсов и их рационального использования.

16. Разработана и внедрена в учебный процесс комплексная программа экологического образования для всех студентов университета на весь учебный период.

В Республике Казахстан планируется создать центры экологического образования. Работа ведётся в рамках национального проекта «Зеленый Казахстан» на 2021–2025 годы по двум направлениям: первое – интеграция экологических аспектов в формальную систему образования и просветления. В рамках реализации данного обязательства с 2021–2022 учебного года в программу 6 класса средней школы введен элективный курс «Экология». Также планируется создать сеть центров экологического образования (экостанций, кружков и т.п.) в каждом регионе, а также проводить ежегодный республиканский конкурс «Лучшая организация экологического образования» для привлечения студентов к неформальному образованию. Эти объекты и проекты должны быть связаны с местной экологической тематикой. Второе – создание

экоориентированного информационного пространства. Планируется разработать и реализовать национальный медиа-план по проведению широкой информационной кампании и образовательных программ для повышения осведомлённости населения. Медиа-план включает как национальные мероприятия, так и мероприятия в каждом регионе под общей координацией Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

17. Планируется проведение экологической акции «Birge-Taza Qazaqstan».

18. В целях повышения экологической культуры народа проводились различные конкурсы и мероприятия с участием детских садов, учащихся и педагогов.

19. Организованы экскурсии на предприятия по переработке мусора.

20. В Казахстане будет создан координационный совет по экологическому образованию. В него входят представители государственных органов, общественные деятели, образовательные учреждения, неправительственные и международные организации, в том числе ПРООН, РПП, Фонд развития социально значимых инициатив и другие заинтересованные организации.

II. Слабые стороны

1. «Экология» как предмет не включён в учебную программу подавляющего большинства учебных заведений.

2. Во многих учебных заведениях экологическое образование ограничивается только мероприятиями (конкурсы экологического рисунка, различные субботы и мероприятия по благоустройству территории возле школы или её озеленению, акции по сдаче макулатуры и использованных батареек, посещение краеведческих музеев, террариумы, ботанические сады, океанариумы и др. экскурсии).

3. Экологическое образование реализовано не в полной мере во всех высших учебных заведениях.

4. Доля социальных проектов на тему экологии в рамках государственного социального заказа очень низка.

5. Уровень участия общественных организаций в решении экологических проблем очень низок.

6. Слабость общественного контроля в вопросах экологии.

7. Недостаточное освещение информационной работы по экологической тематике.

8. Проблема цифровизации в сфере экологии ограничивает возможности сотрудничества различных субъектов в этой сфере.

III. Возможности

1. Учатся путешествовать на природе.

2. Педагоги и эксперты готовят программы.

3. Рассматриваются вопросы включения экологических предметов в содержание школьных предметов.

4. На базе «Дарын» проводятся конкурсы научных проектов экологического направления.

5. Организируются эко-квесты, мастер-классы.

6. Экологическое образование рассматривается как важная часть общей концепции в контексте воспитательной работы в общеобразовательных школах.

7. Различные кружки, клубы, дворцы студентов активизируют свою работу в этом направлении дополнительного образования.

8. Решаются задачи направления всех ресурсов и потенциала дополнительного образования на экологическое образование и воспитание и системной организации его на протяжении всего образовательного периода.

9. Реализуются направления по работе с родителями по экологическому образованию и воспитанию.

10. В результате реализации проекта «Развитие экологического образования в Казахстане» проходит обучение более 6 тысяч преподавателей и подготовка учебно-методического пособия в области охраны окружающей среды, природопользования и эколого-экономической безопасности.

11. В рамках проекта «Развитие экологического образования в Казахстане» 17 образовательных организаций различного уровня будут оснащены ресурсосберегающими технологиями.

12. В рамках проекта «Развитие экологического образования в Казахстане» подготовлены методические материалы по экологической культуре для организации дошкольного образования. Учащимся 1–4 классов доступны тематические настольные игры и интерактивные видеуроки по предмету «Мировоззрение».

13. Проект «Развитие экологического образования в Казахстане» направлен на совершенствование законодательства и внедрение экологического образования в систему образования Казахстана, рациональное использование природных ресурсов для полноценного и устойчивого развития государства и глобального мира, формирование экологической ответственности в обществе.

14. В реализации проекта (2020–2024 годы) содействие окажут Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, НАО «Центр международных зелёных технологий и инвестиционных проектов».

15. Экологическое образование охватывает важные аспекты глобальной повестки устойчивого развития, такие как изменение климата, сохранение биоразнообразия, рациональное потребление и производство.

16. Экологическое образование является одним из приоритетов долгосрочной стратегии Республики Ка-

захстан «Экология и природные ресурсы» до 2030 года, устанавливающей его всеобщность и целевую направленность.

17. Развитие сотрудничества между образовательными учреждениями, общественными объединениями и бизнес-структурами, работающими в сфере экологического образования и общего бразования.

18. Провести оценку обеспечения безопасной водой и санитарией в целях реализации Пармской декларации по окружающей среде и здоровью.

IV. угрозы

1. Отсутствие формирования динамичных отношений между молодёжью и экологией.

2. Отсутствие поддержки инновационных подходов.

3. Неправильное формирование экологической культуры и сознания.

4. Недостаточная поддержка научных проектов, решающих экологические проблемы.

5. Необходимость практического участия человека в природоохранной деятельности недостаточно развита.

Помимо стремительного экономического, политического и технологического развития в мире, интенсивное формирование условий окружающей среды в последние годы повысило актуальность экологического образования. На основе SWOT-анализа определены сильные и слабые стороны, возможности экологического образования в Казахстане, а также определены достижения и недостатки. Экологическое образование – это образовательная система, направленная на освоение теории и практики экологии. Экологическое образование тесно связано с природоохранным образованием. Поэтому основная цель экологического образования в стране – обеспечить общее, всестороннее и непрерывное образование для

всех путём формирования общественного экологического сознания на высоком уровне.

Заключение

Экологическая проблема является одной из глобальных проблем. Потому что предотвращение экологических проблем должно быть главной целью народов всей планеты, а не интересом только одного государства. Поэтому, учитывая экологические проблемы в каждой стране, рекомендуются следующие методы адаптации зарубежного опыта экологической деятельности просветительского характера и повышения эффективности экологического образования.

Во-первых, необходимо определить приоритетность решения экологических проблем на государственном уровне и подчеркнуть важность нового поколения в решении этих проблем. Курсы экологии должны стать обязательным компонентом образовательных программ в школах и университетах.

Во-вторых, необходимо увеличить количество экологических проектов и конкурсов. Необходимо развивать международные проекты и программы с сфере экологического образования.

В-третьих, необходимо адаптировать или создать учебную программу по экологии и устойчивому развитию. Предмет «Экология и устойчивое развитие» должен преподаваться как обязательный предмет в высших учебных заведениях независимо от профессионального направления.

В-четвёртых, обеспечить каждому возможность приобретать знания, ответственность и опыт для улучшения и сохранения окружающей среды.

В-пятых, создать новую модель отношения общества к окружающей среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Садыкова Д.А., Н.А.Мухамединова (2010) Экологические проблемы РК, Алматы, Казженпу.
2. Садыкова Д.А., Н.А.Мухамединова, Байташева Г.У (2012) Социальная экология и устойчивое развитие, Алматы, Казженпу.
3. Экологический кодекс РК, от 2 января сентября 2021 года.
4. Концепция экологического образования Республики Казахстан, от 24 сентября 2002 года.

REFERENCES:

1. Sadykova D.A., N.A.Muhamedinova (2010) Ekologicheskie problemy RK, Almaty, Kazjenpu.
2. Sadykova D.A., N.A.Muhamedinova, Baitaşeva G. U., (2012) Sosiälnaia ekologia i ustoichivoe razvitie, Almaty, Kazjenpu.
3. Ekologicheski kodeks RK, ot 2 ianvarä 2021goda.
4. Konsepsii ekologicheskogo obrazovania Respubliki Kazahstan, ot 24 sentäbrä 2002 goda.

М.А. САФИ

Доцент кафедры «Миниатюры и книжной графики»,
Национальный институт художеств и дизайна им. К. Бехзода,
член Союза Художников Узбекистана, член
Профессионального союза художников России (Узбекистан)

**ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ ЦВЕТА
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация. В статье автор раскрывает тему роли цвета в жизнедеятельности человека и его психологии, о восприятии цвета и влиянии цвета на особенности человека. Каждый цвет подробно описывается, а также имеет свою характеристику, при помощи которой человек может понять о роли цвета в жизнедеятельности и психологии. Все основные цвета собраны в одну таблицу и **подробно охарактеризованы**. Статья предназначена молодым начинающим художникам, дизайнерам, модельерам и др. Вопрос о влиянии цвета на психологию человека **обсуждался ещё в древние времена** и сохраняет свою **актуальность по сей день**.

Ключевые слова: цветоведение, цвет, психология, дизайн, бренд, эмоция.

Цвет не только делает жизнь ярче, но во многом определяет настроение, воздействует на мысли и поступки, способствует распознаванию объектов окружающего мира, несёт в себе важную для коммуникации информацию.

Психология цветовосприятия наглядно описывает воздействие цвета в разных жизненных ситуациях. Символика цвета используется не только в живописи, дизай-

не, графике, но и в повседневной жизни. Всем известны выражения «словно красная тряпка для быка», «люди в белых халатах», «почернеть от злости» и другие.

Каков ваш любимый цвет и людей, с которыми вы проводите свою жизнь? Этот вопрос стоит хотя бы раз себе задать, и вы узнаете много интересного. Субъективное восприятие цвета изучается в разделе «Цветоведение», а психологические аспекты восприятия цвета – в психологии, и обе эти науки накопили немало ценных наблюдений.

Цвет и трансдукция – это процесс воздействия цветового раздражителя на мозг. Восприятие разных цветов занимает неодинаковое количество времени и вызывает различную по интенсивности нейронную активность в соответствующих областях мозга в зависимости от цвета. Зелёный и голубой вызывают более сильное нейронное возбуждение в лобной доле головного мозга. Красный активизирует нейронную деятельность в затылочной и височной зонах, что свидетельствует о сильном эмоциональном воздействии этого цвета.

Научно доказано, что импульсы визуальных раздражителей, пройдя через затылочную и височную зоны, сразу попадают в лимбическую систему (месторасположение эмоций). Верность поговорки «Синий – цвет разума, красный – цвет страсти» с точки зрения нейрофизиологии доказана.

Цвет и пол. Интересным представляется сравнение нейрофизиологических реакций подсознательного восприятия цвета у мужчин и женщин. Выяснилось, что нейронная активность при цветовосприятии у женщин выше, чем у мужчин. Так как этот феномен наблюдался в период подсознательного восприятия, можно предположить, что женщины эмоциональнее реагируют на цвета. На мужчин же более сильное воздействие оказывают

чёрно-белые изображения (исключения – художники-импрессионисты, которые целеустремлённо изучали и развивали нюансы и оттенки цвета). Дальтонизм (абсолютное отсутствие восприятия цвета) чаще встречается у мужчин.

Способность человека воспринимать, идентифицировать и называть цвета изучается в разделе «Психология восприятия цвета».

То, что мужской организм устроен иначе, чем женский, очевидно, это касается практически всех систем организма, в том числе рецепторной. Зрительные рецепторы в зрительном отделе головного мозга у мужчин и женщин обрабатываются по-разному.

В сетчатке нашего глаза находятся два вида чувствительных нервных клеток в виде палочек и колбочек:

1. Палочки, отвечающие за сумеречное зрение и различение оттенков серого;
2. Колбочки, активные в дневное время (от них зависит наше восприятие цвета).

У женщин колбочек больше, чем у мужчин, и, соответственно, выше цветочувствительность. Зато мужчины лучше видят в темноте и различают больше оттенков серого цвета.

Есть и другие отличия зрительного восприятия:

- мужчины дальновзорки, но у них туннельное зрение, у женщин зрение периферическое, причём угол бокового зрения может достигать 180° (при норме 90°), тогда как у мужчины он не превышает 45° ;
- мужчина способен увидеть картину целиком и оценить обстановку, тогда как женщина отвлекается на детали, нюансы, оттенки, и внимание её рассеивается.

Особенности восприятия цвета проявляются и на гормональном уровне.

Как показали исследования американского профессо-

ра Израиля Абрамова, во многом особенности мужского цветовосприятия **определяет** тестостерон (мужской гормон). Его воздействие на кору головного мозга приводит к формированию иных, чем у женщин, нервных связей, касается работы всех органов чувств: женщины обладают более чутким слухом (в том числе музыкальным), лучше различают запахи и вкусы. Таким образом, чем выше уровень тестостерона у мужчины, тем меньше цветовых оттенков и нюансов звука он различает.

Ряд исследователей считает, что имеется особый ген, отвечающий за цветное зрение, расположен он в X-хромосоме. У женщин их по две, а у мужчин – только по одной, поэтому у них способность к различению оттенков цвета менее выражена.

Согласно теории Макса Люшера (швейцарский психолог и разработчик Цветового теста), на цветовые предпочтения человека влияет эндокринная система человека, что объясняет изменение вкусовых предпочтений при изменении гормонального фона. Цветовые предпочтения меняются в течение жизни человека.

Согласно теории Александра Шаусса, верно и обратное: цветное воздействие среды влияет на гормональный фон. Например, светлый оттенок розового замедляет сердечный ритм и дыхание и тем самым подавляет агрессию. После публикации трудов Шаусса, в США, Швейцарии и Германии появились тюрьмы с камерами, где стены окрашены в розовый цвет.

Немецкие учёные, проведя ряд психологических тестов, пришли к выводу, что цвет формы спортсменов влияет на решения судей: футбольная команда, одетая в красную форму, предпочтительнее для рефери, судьи чаще принимают решения в пользу этой команды.

Согласно исследованию, проведённому по заказу одной из крупнейших американских компаний в сфе-

ре информационных технологий Hewlett-Packard, цвет текста тоже может влиять на принятие решений: текст зелёного цвета более воспринимаем, а мягкий и тёплый фон под текстом благоприятно влияет на зрение.

Символика основных цветов и характер их воздействия на человека

Яркие тона: Живость, яркость.

Неяркие тона: Спокойствие, мягкость.

Жёлтый: Это цвет материнского начала, жизненной силы, счастья, мудрости и гармонии. Психологи утверждают, что любящие жёлтый цвет ценят статус, стремятся к привилегированному положению и состоятельности, ради этого они готовы бросить вызов обществу. Жёлтый – цвет лидера. Он активизирует умственную деятельность, улучшает память, способствует усвоению большего объёма новой информации, быстрому обучению и принятию решений. Любящие жёлтый цвет устремлены в будущее, готовы к переменам, открыты внешнему миру. Отвергают жёлтый цвет люди разочарованные, ощущающие себя в изоляции, не способные видеть перспективу и позитивное будущее. Жёлтый символизирует оптимизм, жизнерадостность, веселье и счастье, это цвет солнца и улыбок. Жёлтый цвет часто используется на дорожных и других предупредительных знаках, на спасательных жилетах и ограничительных лентах.

Оранжевый: На психологическом уровне оранжевый цвет – цвет оптимизма, выносливости, трудоспособности. Он воздействует как антидепрессант, вдохновляет на активный образ жизни, укрепляет чувство уверенности в

себе, жизнерадостности. Его любят оптимисты, способные успешно заниматься многими делами одновременно. Многие из них склонны к эгоцентризму, приземлённости. Оранжевый – любимый цвет детей, самый яркий и самый заметный. Оранжевый – свежесть, молодость, креативность и приключения; цвет сочетает в себе теплоту красного и оптимизм жёлтого. Поскольку оранжевый цвет связан с молодостью и новизной, он может не подойти логотипам компаний, занимающихся серьёзной деятельностью.

Синий: Психологи считают, что синий цвет воспринимается как наиболее благородный и на подсознательном уровне ассоциируется с чем-то величественным. Это цвет уверенных в себе, решительных и целеустремлённых людей, способных на самоотверженные поступки. Любящие синий цвет обладают хорошо развитой интуицией, терпеливы, умеют находить компромиссы, но стремятся к истине, при этом бывают эмоционально холодны и подвержены депрессии. Тяга к синему цвету означает потребность в покое, стремление к жизненной стабильности. Синий цвет не любят те, для кого материальная сторона жизни преобладает над духовной, легкомысленные, неуверенные в себе люди. Этот цвет символизирует верность и постоянство, ассоциируется со льдом, морем. Синий цвет символизирует общительность, надёжность, спокойствие и честность; один из самых распространённых в брендинге цветов, олицетворяющих надёжность, ответственность и открытость, спокойствие и умиротворённость. Для англоязычной аудитории синий может олицетворять депрессию (в английском языке существует выражение «to be blue», что переводится как «быть расстроенным», «грустить»). Палитра синих оттенков невероятно многообразна, по-

этому использовать оттенки следует обдуманно и целенаправленно.

Зелёный: Зелёный цвет воспринимается как цвет жизни, развития, безопасности и стабильности. Его любят активные и дружелюбные, готовые к сотрудничеству и не склонные к конфликтам люди, нередко страдающие из-за того, что не могут отстаивать свою точку зрения. Они рациональны, к любой задаче относятся серьёзно, с готовностью оказывают помощь другим, поэтому пользуются симпатией и доверием окружающих. Проблема в том, что, находясь в мире зелёного, человек не склонен совершать активные действия, ему достаточно питаться энергией этого цвета. Отсюда идут ассоциации зелёного цвета с юностью, неопытностью, незрелостью и даже застоем (выражение «зелёная тоска»). Однако психологи утверждают, что погружение в зелёный цвет смягчает негативные эмоции, успокаивает головную боль, приносит умиротворение и даёт ощущение доверия и надежды на лучшее. Это цвет жизни и здоровья, он ассоциируется с природой и весной. Зелёный цвет символизирует естественность, жизненные силы, престиж и богатство, порождает сразу два совершенно не связанных ассоциативных ряда: естественность и экологичность – деньги и богатство. Светло-зелёные оттенки – синоним свежести, жизненных сил и обновления; тёмно-зелёная глубокая палитра олицетворяет престиж, богатство и изобилие.

Коричневый: Создаёт атмосферу уюта и безопасности. Оттенки коричневого располагают к коммуникации. Коричневому цвету приписывают такие значения, как бедность, лень, глупость, мещанство, духота. Бежевый цвет воспринимается как претенциозный. Коричневый символизирует органичность, порядочность, честность, про-

стоту, естественность, и смотрится органично, когда речь идёт о продуктах питания, товарах для красоты и ухода за телом, вместе с тем коричневый следует использовать с осторожностью, поскольку иногда он напоминает грязь.

Красный: На психологическом уровне красный цвет воспринимается как цвет страсти и силы. Он связан с физической активностью, чувственностью и агрессией. Это цвет огня, действия, жажды жизни, может согреть и опалить. В красном цвете заложены противоположные смыслы: красота и любовь – ненависть и война, в полном соответствии с природой огня, стихией, переходящей из одного состояния в другое. Психологи считают, что люди, тяготеющие к красному цвету, любят власть и не считают нетерпимость, упрямство или жестокость пороками, любят приключения, энергичны, не выносят скуку и монотонность. Они активно ищут справедливости, но довольствуются её видимостью и считают авторитарный стиль единственно жизнеспособным. Они максималисты, хорошие реформаторы в ситуациях, требующих радикальных и даже болезненных мер. Красный символизирует экстрим, страсть, азарт и энергию. Это во всех отношениях смелый, энергичный, живой цвет, олицетворяющий силу, уверенность и власть. Цвет достаточно амбициозный, использовать его желательно с осторожностью. Но если вы мечтаете выделиться, красный станет идеальным вариантом.

Розовый: Розовый цвет гораздо спокойнее, чем красный, с ним ассоциируют интимность и счастье. Бордовый – цвет зрелости, а розовый – цвет юности. Розовый цвет символизирует женственность, сентиментальность, романтику и восторг. Представление о том, что розовый – один из самых несерьёзных цветов, кануло в лету. Палитра

розовых оттенков настолько разнообразна, что каждый из них достоин отдельного рассмотрения: бледно-розовый символизирует нежность, пыльный розовый – сентиментальность, ярко-розовый – романтизм. Кислотные оттенки ассоциируются с молодостью, драйвом и удовольствием. Оттенки розового следует выбирать в соответствии с тем, какое впечатление вы намерены произвести, независимо **от того**, из кого состоит аудитория.

Серый: Серый – цвет достоинства и уверенности. Однако он может воздействовать депрессивно, внушая мысли о старости. Это эмоционально-нейтральный цвет.

Чёрный: Передаёт глубину, может воздействовать депрессивно, наводить на мысли о болезнях и смерти (траур), ассоциируется с властью, в сочетании с белым – классика. Чёрный символизирует изысканность, официоз, роскошь и скорбь, несмотря на причастность к смерти и всему таинственному, при правильном использовании может творить чудеса в живописи или сделать бренд самым узнаваемым. Чёрный цвет ассоциируется с эксклюзивностью и роскошью, отлично сочетается с золотым и белым цветами.

Белый: Символизирует невинность, божественность, нейтральность, при использовании на большой площади создаёт ощущение стерильности. Белый – чистота, простота, невинность и минимализм, прозрачность и совершенство. Белый цвет требует усилий, чтобы подчеркнуть индивидуальность. Даже у простого объекта должна быть изюминка.

Фиолетовый: Фиолетовый цвет символизирует царственность, величие, духовность и таинственность. Фиоле-

товая палитра вызывает довольно нейтральные эмоции. Глубокие оттенки создают атмосферу таинственности и величия, сиреневый, цвет лаванды (оттенки фиолетового) выглядят женственно и сентиментально. Как показывают исследования, фиолетовый больше всего подходит женской аудитории.

Визуальное восприятие устроено таким образом, что цвет запоминается гораздо лучше, чем форма, количество и другие качественные характеристики объекта.

Высокая степень запоминания обуславливается наличием устойчивых ассоциаций, связанных с тем или иным цветом. В художественной индустрии особенности цветового оформления выполняют сразу две важные функции – эмоциональную и практическую. На эмоциональном уровне огромную роль играют чувства, вызванные тем или иным цветом, на практическом – возможность создать уникальный запоминающийся дизайн. Грамотно подобранная цветовая гамма обуславливает ценность живописного полотна, выделяет бренд компании и создаёт верное представление об их ценности и миссии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Edited By John Thackara. New British Design. – London, 1986.
2. Зайцев А. Наука о цвете и живописи. – М., 1986.
3. Ли-Сафи М. Цветоведение и основы композиции. – Ташкент, 2021.
4. Голубева О. Л. Основы композиции. – М., 2008.

LITERATURE:

1. Edited By John Thackara. New British Design. – London, 1986.
2. Zaitsev A. The science of color and painting. – M., 1986.
3. Li-Safi M. Color science and composition principles. – Tashkent, 2021.
4. Golubeva O. L. Fundamentals of composition. – M., 2008.

Ю.Н. ЦЫРЯПКИНА

К. ист. н., зав. кафедрой всеобщей истории Алтайского государственного педагогического университета

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СТРАН ВОСТОКА» В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Аннотация. Статья посвящена концепции преподавания дисциплины «Новейшая история стран Востока», реализуемой на кафедре всеобщей истории Алтайского государственного педагогического университета. Автор рассматривает контекст принятия новой концепции мировой истории, обосновывает периодизацию мировой истории и хронологические рамки дисциплины «Новейшая история стран Востока», различные подходы (страноведчески-хронологический и востокоцентристский). В статье охарактеризована содержательная структура каждого модуля дисциплины.

Ключевые слова: периодизация мировой истории, новейшая история стран Востока, европоцентричность, страноведчески-хронологический и востокоцентристский подходы, модуль.

Программа преподавания мировой истории в педагогических университетах Российской Федерации постоянно корректируется и переосмысливается **от** вопросов периодизации мировой истории, структуры и содержания дисциплин, **до** применяемых методических подходов к её преподаванию. Основные изменения в содержании модуля «Всеобщая история» **инспирируются**, в первую очередь, реформами школьных учебников, что

в итоге инициирует изменения в содержании вузовских программ, особенно в университетах педагогического профиля. Последние содержательные изменения были анонсированы в 2022 г. в связи с разработкой новой концепции мировой истории для школьников, представленной Институтом всеобщей истории РАН. Академик А.О. Чубарьян предложил отойти от концепции европоцентризма мировой истории и расширить содержательную часть за счёт событий в странах Азии, Африки и Латинской Америки¹. Кроме того, в Концепции внешней политики Российской Федерации, утверждённой Президентом В.В. Путиным 31 марта 2023 г., выделяются стратегические для государства направления: страны Ближнего зарубежья, Евразийский континент (КНР, Республика Индия), Исламский мир (Исламская Республика Иран, Сирийская Арабская Республика, Королевство Саудовская Аравия, Арабская Республика Египет и др.), Турецкая Республика, процессы урегулирования ситуации в Афганистане, страны Африки и Латинской Америки (Федеративная Республика Бразилия, Республика Куба и др.)². Эти тенденции предопределяют специфику преподавания мировой истории в рамках обязательных дисциплин для студентов профильных исторических факультетов/институтов педагогических вузов России.

Преподавание новой и новейшей всеобщей истории и истории стран Востока в Алтайском государственном педагогическом университете осуществляется по следующим направлениям (дисциплинам):

- Новая история стран Востока.
- Новая история стран Запада.
- Новейшая история стран Востока.
- Новейшая история стран Запада.

Одной из обязательных дисциплин является «Новейшая история стран Востока», которая изучается студен-

тами бакалавриата согласно учебным планам, сформированным по ФГОС 3+++ на четвёртом курсе в восьмом семестре. Автор данной статьи преподаёт эту дисциплину на протяжении последних двадцати лет³.

При определении хронологических рамок дисциплины «Новейшая история стран Востока» возникают определённые сложности. Зачастую всеобщую историю делят на следующие этапы: античность (VIII в. до н.э. – V в. н.э.), средние века (конец V – начало XVI вв.), новое время (XVI в. – 1918 г.), новейшее время (1918 – 2020-е гг.). Новейшая история традиционно начинается после завершения Первой мировой войны и продолжается по настоящее время. Данная схема сегодня вызывает ряд вопросов относительно её универсализма и содержания предлагаемых этапов. Нет единого понимания и относительно содержания понятия «новейшая история». Так, иногда новейшая история «понимается узко – как история ныне живущего поколения, независимо от того, наполнена она эпохальными событиями или нет; в других определениях – это современная эпоха в широком смысле слова, содержание которой носит переломный, исторически-значимый характер»⁴. По мнению узбекского исследователя В.С. Хана, периодизация, основанная на *временных* параметрах (древнейший, древний, новый и т.д.), оставляет открытым вопрос: какая эпоха наступит после новейшей истории, или последняя будет продолжаться вечно? <...> Будет ли современная история считаться «новейшей» через 100 или 200 лет?⁵

В практике преподавания дисциплины «Новейшая история стран Востока» нижняя граница хронологических рамок определяется **через** востокоцентристский подход, причём индивидуально для каждой страны с опорой на события в завершающей фазе Новой истории Востока в начале XX в. (в Персии конституционная рево-

люция 1905–1911 гг., младотурецкая революция 1908 г. в Османской империи, Синьхайская революция 1911 г. в Китае и свержение монархии и т.д.).

Концептуальное осмысление новейшей истории в постсоветский период претерпело изменения. Так, наряду с марксистским (формационным) подходом получили имплементацию цивилизационная и модернизационная парадигмы⁶. В **изложении и изучении** всемирной истории в Российской Федерации в целом можно наблюдать ярко выраженные тенденции, нашедшие отражение и в учебном процессе. Как уже обозначалось выше, до 2020 г. ярко выраженным был европоцентристский подход как в преподавании истории стран Запада, так и истории стран Востока. Хотя критика европоцентризма в научных и преподавательских кругах уже имела место. В её рамках осуществляется и критика ориентализма в отношении изучения стран Востока⁷.

Наряду со строго линейным изучением мировой истории начинает формироваться её нелинейное (синергетическое) видение⁸; события мировой истории синхронизируются с событиями отечественной истории.

В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС 3+++ , или стандарт третьего поколения) по новейшей истории на бакалавриате имеет следующую структуру: трудоёмкость дисциплины: 7 з.е. (252 ч.); 8 семестр, экзамен; лекции – 60 ч., семинары – 60 ч.

Новейшая история стран Востока изучается студентами Института истории, социальных коммуникаций и права Алтайского государственного педагогического университета по следующим направлениям подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: История и Право; 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: История и

Обществознание; 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: История и дополнительное образование (экскурсионная и анимационная деятельность в туризме); 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: История и Английский язык.

Содержательно дисциплина «Новейшая история стран Востока» делится на 2 модуля: «Страны Востока в межвоенный период (1918–1939 гг.)» и «Страны Востока в послевоенный период (1945–2020-е гг.)». Связующее промежуточное занятие между моделями посвящено теме: «Страны Востока и Вторая мировая война (Североафриканская военная кампания и Война на Тихом океане)».

Дисциплина построена по страноведчески-хронологическому подходу в рамках каждого модуля. В первом модуле – «Страны Востока в межвоенный период (1918–1939 гг.)» – рассматриваются следующие темы:

- Реформирующиеся монархии Востока (Афганистан) в межвоенный период.
- Реформирующаяся монархия Ирана в 1920-е – начале 1930-х гг.
- Турция в межвоенный период: от мусульманской империи к светской республике.
- Антиколониальная борьба народов Индии в межвоенный период.
- Национально-освободительная и революционная борьба китайского народа в 1917–1930-е годы.
- Монголия в 1911–1945 гг.: путь к независимости.
- Национально-милитаристский проект Японии в 1918–1930-е годы.
- Арабский Восток в межвоенный период.
- Национально-освободительная борьба в Египте 1910-е – 1936 гг.
- Вторая мировая война и страны Востока.

Ключевые темы в рамках первого модуля связаны с рассмотрением начала процессов деколонизации (Индия, Китай), модернизации стран Востока и создания национальных государств (Турция, Иран и др.).

Во втором модуле – «Страны Востока в послевоенный период (1945–2020-е гг.)» – представлены следующие темы:

- Афганистан в 1950-е – 2020-е гг.: модернизация, общество, конфликт.
- Турция в период посткемализма: от демократических режимов к «эпохе Эрдогана».
- Иран во второй половине 1940-х – 2020-е гг.: от монархии к теократическому государству.
- Пакистан как национально-государственный проект (1947 – начало 2020-х гг.).
- Индия в 1950-е – начале 2010-х гг.: от колонии к региональной супердержаве.
- Китай во второй половине XX – начале XXI вв.: от региональной к глобальной державе.
- Возникновение и сущность корейской проблемы (1945–2020-е годы).
- Вьетнам: от войны к реформам (1945 – начало 2000-х гг.).
- Японский феномен второй половины XX – начала XXI вв.
- Зарождение и эволюция ближневосточного конфликта в 1948–2020-е гг.
- Становление и развитие иракской государственности во второй половине XX – начале XXI в.

Во второй половине XX в. углубились процессы деколонизации/распада колониальной системы и произошло создание суверенных национальных государств (Индия). На примере Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики,

Демократической Республики Вьетнам рассматриваются процессы становления социалистической модели в странах Востока, а также укрепление позиций ислама в политической жизни Ирана и Афганистана.

Основной «объяснительной моделью» является «Теория модернизации, в рамках которой подготовлен один из университетских учебников⁹ (Л.С. Васильев, автор двухтомного учебника «История Востока»), а также используется востокоцентристский подход, при котором терминология и определения для каждой страны определяются индивидуально. Теоретическая основа курса носит комплексный характер, в котором используются и цивилизационный подход, и теория модернизации. Основная задача – сделать содержание дисциплины чётко выстроенным и структурированным. Достижение этих целей позволяет обучающимся лучше усваивать знания, а также получать и отрабатывать навыки анализа исторических проблем в широком сравнительном контексте на современном теоретическом уровне.

П Р И М Е Ч А Н И Я:

- 1 Академик Чубарьян уточнил концепцию мировой истории для школьников. 25.01.2022. URL: <https://www.mk.ru/social/2022/01/25/akademik-chubaryan-utochnil-novuyu-koncepciyu-mirovoy-istorii-dlya-shkolnikov.html> (дата обращения 17.12.2024 г.); Мединский В.Р., Чубарьян А.О. Всеобщая история 1945 год – начало XXI века. Учебник, 11 класс. Базовый уровень. – М., 2023. 271 с.
- 2 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 31 марта 2023 г.). URL: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/> (дата обращения 19.12.2024 г.).
- 3 Цыряпкина Ю.Н. Новейшая история стран Востока: учебно-методическое пособие. – Барнаул, 2016. 51 с.
- 4 Хан В.С. Предмет, значение и методология новейшей истории Узбе-

- кистана // Новейшая история Узбекистана. – Т., 2020. С. 16.
- 5 Там же.
 - 6 Подробно см.: Аликберов А.К. Некоторые актуальные проблемы современной теории и методологии истории // Новейшая история Центральной Азии. Проблемы теории и методологии. – М., 2018. С. 35.
 - 7 См.: Алаев Л.Б. Востоковедение, европоцентризм, ориентализм и цивилизационные ценности // Вестник ИВ РАН. 2018. № 1. С. 30-37; Штейнер Е.С. Восток, Запад и ориентализм: место востоковедения в глобализирующемся мире // Ориентализм/оксидентализм: языки культур и языки их описания / Ред.-сост. Е.С. Штейнер. – М.: Совпадение, 2012. С. 15-24.
 - 8 Ерохина Н.А. Синергетика как методологическая основа исторического исследования: Историографический анализ. – Дисс... канд. ист. н. – Екатеринбург, 2004; Ипполитов Г.М. К вопросу об синергетическом подходе в исторических и историографических исследованиях // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12, № 2, 2010. С. 207-216; Штырбул А.А. К проблеме нелинейности в мировом историческом процессе // Гуманитарные исследования. № 3 (20), 2018. С. 56-58.
 - 9 Васильев Л.С. История Востока: учебник: в 2 т. 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2005: Т. 1. 512 с.; Т. 2. 575 с.

D.I. RUZIEVA

Dr. in Pedagogics, Rector of Bukhara Innovation University
(Uzbekistan)

J.CH. AMARASENA

Vice-Rector of Bukhara Innovation University (Shri Lanka)

UZBEKISTAN'S INNOVATION JOURNEY – A LOOK THROUGH THE LENS OF THE GII: ANALYZING UZBEKISTAN'S PERFORMANCE BASED ON GLOBAL INNOVATION INDEX

Abstract. This study examines Uzbekistan's development in innovation using the Global Innovation Index (GII) as a benchmark. By reading Uzbekistan's performance on the GII, the paper explores the effectiveness of country's ongoing innovation reforms. It identifies regions where Uzbekistan excels and highlights elements that require further improvement. The research also discusses the capability for Uzbekistan to join the ranks of the top 50 revolutionary economies by 2030. This evaluation gives valuable insights for policymakers and other stakeholders aiming to strengthen Uzbekistan's innovation environment and force financial growth.

Introduction:

Innovation is very well recognized as a vital engine of economic growth and well-being in society. In this context, Uzbekistan has started an important journey towards a more innovative environment. The paper analyses the progress of Uzbekistan towards the aforesaid path with the help of the Global Innovation Index as one of the main analytical tools.

The GII, an annual publication by WIPO, offers a framework for how to measure the innovation capabilities of a nation. Valuable insights will be obtained with regard to strengths and weaknesses in the innovation ecosystem of Uzbekistan through analysis of its performance in all the indicators under GII.

Uzbekistan's position and trends within the GII framework, this study aims to achieve the following:

- Evaluate the effectiveness of Uzbekistan's ongoing innovation initiatives.
- Identify areas of strength where Uzbekistan excels in innovation.
- Bring out elements that need further developing to enhance the country's innovation ecosystem.
- Explore the possibility for Uzbekistan to join the top 50 of the most innovative economies by 2030.

The paper gives a number of valuable insights that will be useful to the policymakers and stakeholders interested in driving the innovation journey of Uzbekistan. It helps in understanding where the country stands today and what needs to be improved to contribute to the formation of a strong and dynamic innovation ecosystem propelling economic growth and societal development in Uzbekistan.

Literature Review:

Innovation can become an incredibly crucial ingredient in a country's success. It has been shown to function both as a competitiveness benchmark and a driver of economic growth (Pudelko & Mendenhall, 2009; Quitzow, 2013 Sekuloska, 2015).

The Global Innovation Index was created by a team including Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization to measure the extent to which different countries foster innovation. (Cornell Uni-

versity et al., 2020). Since the launch of the GII, it has been the standard used in comparing innovation capabilities across nations. (Sohn et al., 2016; Carpita & Ciavolino, 2017; Jankowska et al., 2017; Reis et al., 2018; Pençe et al., 2019; Yu et al., 2022).

In the realm of innovation, Schumpeter (1939, 1962) posited that organizations drive profit growth through successful innovation. Additionally, Schumpeter was among the first economists to link innovation with entrepreneurship, highlighting its role in fostering economic expansion.

In a separate study, Unlukaplan (2009) delved into the dynamics within European Union (EU) member countries, seeking to unveil the interplay among economic development, competitiveness, and innovation. Employing canonical correlation analysis, Unlukaplan observed a significant correlation between economic advancement and attributes related to innovation competitiveness.

The two main components of GII are Innovation Input and Innovation Output. Each of these is comprised of several indicators. Innovation Input considers five factors: 1) Institutions, 2) Education and Research, 3) Infrastructure, 4) Market Development, and 5) Business Development. Two areas compose Innovation Output: 1) Knowledge and Technology Creation, and 2) Creative Industries.

Methodology

The methodology section is a description of how to conduct an analysis with regard to the current state of progress towards establishing an innovative environment in Uzbekistan, with major assistance from the Global Innovation Index (GII) as an analytical tool. It involves the following steps:

1. Selection of the Global Innovation Index (GII) as the Analytical Tool: GII—among other existing and applicable

analytical tools, the Global Innovation Index, yearly published by WIPO, has been chosen for the analysis of the innovation capabilities of Uzbekistan because of the comprehensive framework and wide acceptance of the tool in studies on innovation.

2. Data Collection: Data on GII performance for Uzbekistan was obtained from the latest available reports and datasets published by WIPO. The dataset included indicators of institutions, human capital and research, infrastructure, market sophistication, business sophistication, and creative outputs.

3. Data Analysis: The data collected was analyzed to help reach conclusions on the performance of Uzbekistan using various indicators of GII. This involved comparing Uzbekistan to other countries on indicators and identifying trends and patterns in the performance of Uzbekistan over time.

4. Evaluation of Effectiveness of Innovation Initiatives: Further, the effectiveness of the current state of innovation initiatives in Uzbekistan has been analyzed according to the country's performance in GII indicators related to policy and institutional support for innovation.

5. Identification of Strengths and Weaknesses: The analysis has been done with the view of trying to find places where the country has strengths, where it is really doing well in innovation, and the areas that require extra efforts to develop a good innovative ecosystem. It involves comparison of performance of Uzbekistan with other countries, with the benchmarking of the best practices.

6. Projection of Future Performance: Off these assessments of the current state of Uzbekistan in the GII, a projection of the potential for this country to join the group of the top 50 most innovative economies by 2030 was projected while considering the trends in performance and evaluating its potential to innovate.

7. Limitations: It also acknowledged the various limitations of this analysis concerning the availability and reliability of data, and possible bias during the selection and interpretation of data.

8. Ethical Considerations: The research was done subject to ethical guidelines, thus ensuring the analysis is conducted with integrity and transparency, and that the findings are reported accurately and impartially.

The overall methodology applied to get an insight into Uzbekistan's progress in making an innovative environment is systematic, with lessons learned that could turn out to be very useful for both policymakers and other stakeholders involved in this journey.

Results: Uzbekistan’s Innovation Performance in GII 2023

According to the Global Innovation Index 2023, during the past four years, Uzbekistan has shown incremental progress toward the building of an innovation ecosystem. The ranking in GII 2023 places Uzbekistan at 82 out of 132 economies, thereby becoming the 4th highest-ranking lower-middle-income economy in Central Asia and Southern Asia.

Figure 1. Trend in Rankings:

	GII Position	Innovation Inputs	Innovation Outputs
2020	93rd	81st	118th
2021	86th	75th	100th
2022	82nd	68th	91st
2023	82nd	72nd	88th

Table 1. Uzbekistan's Innovation Compared to Other Economies

GII Pillar	Uzbekistan Score	Top 10 Average Score	Difference
Institutions	54.75	80.09	25.34
Human Capital and Research	125.22	319.24	194.02
Business Sophistication	25.54	60.79	35.25
Infrastructure	38.52	63.33	24.81
Knowledge and Technology Outputs	Not shown	504.29	Not applicable
Creative Outputs	14.56	66.13	51.57
Market Sophistication	33.94	54.74	20.80

The above table 1 shows the performance of Uzbekistan on the Global Innovation Index, 2023, benchmarked against other country groupings. The GII is a publication by the World Intellectual Property Organization that benchmarks the capability of a nation for and the results of innovation. The table draws attention to seven pillars that make up the GII framework.

Comparative Performance:

– **Upper Benchmark (Top 10 Economies):** Out of the top 10 economies, Uzbekistan performs below average on all GII pillars.

– **Regional Benchmark (Central and Southern Asia):** Uzbekistan performs better than the regional average in four drivers: Business Sophistication, Market Sophistication, Human Capital and Research, and Institutions.

– **Income Group Benchmark (Lower-Middle-Income Economies):** On average, Uzbekistan is above the lower-middle-income group in Knowledge and Technology Outputs, Business Sophistication, and Market Sophistication.

Uzbekistan's Innovation Capabilities by Pillar

The next table 2 shows the performance of Uzbekistan on the seven pillars of GII 2023 by WIPO. GII evaluates the ability of a nation to innovate and the results from that innovation.

Table 2: Uzbekistan's Performance

GII Pillar	Score	Rank
Institutions	54.75	55
Human Capital and Research	25.22	89
Business Sophistication	25.54	78
Infrastructure	37.99	73
Knowledge and Technology Outputs	19.33	78
Market Sophistication	33.94	69
Creative Outputs	14.56	93

Strengths

- o **Market Sophistication (Score: 33.94):** This indicator suggests that Uzbekistan has a moderately developed domestic market with capacity to absorb some types of innovation.

- o **Infrastructure (Score: 37.99):** It means that the overall infrastructure in Uzbekistan supporting activities related to innovation is relatively good.

Weaknesses

- o **Institutions (Score: 54.75):** This score indicates that there is considerable scope for the political and regulatory environment to aid in the development of innovations.

- o **Human Capital and Research (Score: 25.22):** This score is obviously the type that should set alarm bells off regard-

ing the Uzbekistan investment in education, research and development, and knowledge creation, which may be lagging behind.

o **Business Sophistication (Score: 25.54):** This score suggests that the business environment may not be well developed in Uzbekistan to support the creation and commercialization of new ideas.

o **Knowledge and Technology Outputs (Score: 19.33):** This score shows that the output of knowledge and intangible assets from Uzbekistan remains low.

o **Creative Outputs (Score: 14.56):** This score indicates that creative industries in Uzbekistan are not very well developed.

Figure 2: Expected vs. Observed Innovation Performance

Innovation overperformers relative to their economic development

Uzbekistan's Performance

The graph indicates the performance of Uzbekistan on GII 2023. Uzbekistan is a lower-middle-income economy located in the Central Asian region. The bubble of Uzbekistan is above the trend line. This means that, at its level of development, Uzbekistan performs above expectations on the GII 2023.

Figure 3: Effectively translating innovation investments into innovation outputs

Relationship between innovation inputs and outputs

Uzbekistan's Performance

The chart shows that Uzbekistan is represented as being below the fitted line. No exact placement is given, but the image created gives the impression that it falls below the line. Thus, compared to its expenditure on innovation, Uzbekistan will yield less innovation output.

Other Key Indicators:

- **Expenditure on education:** 4.62% of GDP in 2021, ranking 52nd.
- **Graduates in science and engineering:** 32.79% of total tertiary graduates in 2021, ranking 12th.
- **Researchers:** 523.38 FTE/mn pop. in 2021, ranking 69th.
- **Gross expenditure on R&D:** 0.132% of GDP in 2021, ranking 99th.
- **QS World University ranking (top 3 universities):** Average score of 0 in 2022, ranking 71st.
- **ICT access score:** 8.61 in 2021, ranking 75th.
- **Production and export complexity:** -0.255 in 2020, ranking 72nd.
- **High-tech exports:** 19,668,992 USD in 2021, ranking 122nd.
- **Cultural and creative services exports:** 20,219,000 USD in 2021, ranking 88th.

Discussion & Suggestions:

Uzbekistan's performance in the Global Innovation Index (GII) 2023 reflects a mixed picture, with notable strengths in certain areas but significant weaknesses in others. The country excels in institutions, indicating a supportive political and regulatory environment for innovation. This is a crucial foundation for fostering innovation-driven growth. Additionally, Uzbekistan performs well in market sophistication, indicating a relatively developed market, and infrastructure, which is essential for facilitating innovation activities.

Essentially, Uzbekistan's GII 2023 performance is a mixed basket of remarkable strengths in some areas but serious weaknesses in others. The institutions represent a strong political and regulatory environment that can be quite helpful for innovation. This provides a critical base from which

innovation-driven growth may be harnessed. Moreover, the country performs well in terms of both market sophistication and in infrastructure, which is very instrumental in facilitating activities related to innovation.

However, Uzbekistan scores lower in creative outputs and human capital and research. These are areas that serve as the base necessary for the long-term sustaining of innovation capabilities. Cultural and economic innovation is best brought about by creative outputs, typified by industries such as advertising, design, and fashion. Inventions of new ideas and knowledge generation for innovation are rooted in human capital and research.

The detailed information shows Uzbekistan's overall number as 82 out of 132 respective economies, which leaves the scope for improvement. The country has fairly good indicators in gross capital formation, labor productivity growth, and share of the graduated in science and engineering. These strengths provide good grounds for the innovation-driven growth of the economy, but still, there is a need to consolidate them further by the improvement of the internet entrepreneurship, high-tech exports, and the scientific research.

To improve its innovation performance, Uzbekistan could consider the following strategies:

1. **Enhancing Creative Outputs:** Modest support to artists, designers, and entrepreneurs in creative sectors could help Uzbekistan emerge as a creative industry player. This could include funding programs, incubators, and initiatives to promote creativity and innovation in these sectors.

2. **Investing in Human Capital and Research:** It could build on Uzbekistan's enhancement of its educational system in order to create a high-skilled workforce with a strong science and engineering base, and increase its R&D investment for the generation of new knowledge and technologies.

3. **Promoting Internet Entrepreneurship:** This situation

gives Uzbekistan the great opportunity to further enhance its standing concerning the number of generic top-level domains per 100,000 populations. It may have to foster an enabling environment for internet-based entrepreneurship in a number of ways: through access to high-speed internet, policies supportive of tech startups, or the culture of innovation and risk-taking.

4. Boosting High-Tech Exports: Uzbekistan could develop its high-tech sector and encourage companies to export high-tech products by providing incentives for companies to invest in R&D, developing access to funding for high-tech startups, and encouraging collaboration between universities and industry.

5. Strengthening Scientific Research: One way to increase the volume of scientific and technical articles published is for Uzbekistan to invest in research institutions and provide incentives for researchers to publish their work. This can include funding, access to facilities and equipment, and promoting collaboration among researchers.

It is in these areas that Uzbekistan can create better innovation performance and a more competitive economy in the global marketplace.

REFERENCES:

1. Carpita, M., Ciavolino, E. A generalized maximum entropy estimator to simple linear measurement error model with a composite indicator. *Adv Data Anal Classif* 11, 139–158 (2017). – <https://doi.org/10.1007/s11634-016-0237-y>
2. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2019); *The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives, The Future of Medical Innovation*, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva.
3. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020). *The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?* Ithaca, Fontainebleau, and Geneva.

4. Kun-Huang Huarng, Tiffany Hui-Kuang Yu (2022), Analysis of Global Innovation Index by structural qualitative association, Technological Forecasting and Social Change, Volume 182.
5. Markus Pudelko, Mark E. Mendenhall (2009), The contingent nature of best practices in national competitiveness: The case of American and Japanese innovation processes, European Management Journal, vol. 27, Issue 6, p 456-466.
6. Marta Götz & Barbara Jankowska (2017): Clusters and Industry 4.0 – do they fit together? European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2017.1327037
7. Rainer Quitzow (2015), Dynamics of a policy-driven market: The co-evolution of technological innovation systems for solar photovoltaics in China and Germany, Environmental Innovation and Societal Transitions, vol 17, 2015, p 126-148.
8. WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization.
9. World Intellectual Property Organization (WIPO) (2022). Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth? Geneva: *WIPO*. DOI 10.34667/tind.46596
10. World Intellectual Property Organization (WIPO) (2023). Global Innovation Index 2023: Innovation in the face of uncertainty. Geneva: *WIPO*. DOI:10.34667/tind.48220

И.Э. НАДУТКИНА

Канд. соц. н., доцент кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного национального исследовательского университета;
доцент кафедры государственного и муниципального управления, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Санкт-Петербург (Россия)

С.Б. ГЛАДКОВА

Канд. экон. н., доцент кафедры государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Луганской академии СК РФ (Россия)

ПОДДЕРЖКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ОПТИМИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Аннотация. Важнейшая цель высшего образования – подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями общества и государства, результатом которой является удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Такую цель могут реализовать только вузы, обладающие высокой конкурентоспособностью. В статье приводятся результаты социологических исследований по выявлению отношения к основным понятиям и проявлениям патриотизма в молодёжной среде в условиях адаптационного периода вхождения в студенческую среду, на примере нескольких российских вузов городов Белгорода, Курска и Луганска.

Ключевые слова: высшее образование; конкурентоспособность, патриотическое воспитание, воспитательный процесс, студенты.

Annotation. The priority of higher education is the training of highly skilled personnel in accordance with the needs of the society and state that results in meeting an individual's needs in intellectual, cultural and moral development. The goal in question can be achieved only by highly competitive institutions of higher education. The article presents the results of sociological research to identify attitudes towards the basic concepts and manifestations of patriotism in the youth environment in the context of the adaptation period of entering the student environment, using the example of several Russian universities in the cities of Belgorod, Kursk and Lugansk.

Key words: higher education; competitiveness, patriotic education, educational process, students

Общество обновляется, строит будущее и получает возможность развиваться, транслируя ценности от поколения к поколению и тем самым воспитывая. В то же время продолжается процесс поиска и апробации новых идей, методов работы по организации воспитательной работы. Актуализация переосмысления, углубления, обновления основных положений управления процессом воспитания связывают объективно с определёнными социальными рисками. Современное положение требует организации, с одной стороны, вдумчивой и неторопливой работы, а с другой стороны, оперативного позитивного действия в деле построения воспитательного процесса. Другими словами, продолжается очень непростой поиск путей изменения качества воспитывающих влияний, нужно наполнить новым содержанием и формой организационные структуры, поработать над новыми элементами самой инфраструктуры воспитания, сделать более открытой и гуманной этику стиля межличностных отношений наставника и воспитуемого.

В условиях растущей конкуренции, для вуза задаются высокие стандарты оценки эффективности его работы [1]. В рамках данного процесса актуализируется мно-

жество социальных проблем. Так, в сложной ситуации связанной с социализацией личности студента, задачей вуза становится помощь студенту в поиске истинных причин происходящего, поиске и освоении истинных ценностей, ему надо помочь научиться прогнозировать риски, оценивать риски и не переходить за допустимые пределы. В связи с чем вполне очевидна для внутренней среды управления вузовской средой проблема организации воспитательной работы, которая должна включать такие составляющие, как управление рисками, и которая в значительной степени является проблемой достаточно высокого уровня сознания участников этого процесса.

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») в целом опыт проведения социологического мониторинга внутриуниверситетской среды в студенческом сообществе показывает, что студенты способны достаточно объективно оценивать большинство направлений и параметров работы, в том числе обращать внимание на возникающую возможную напряжённость, опасность, в такой сложной организационной структуре, как современный университет, обладающий к тому же статусом исследовательского [3,4,5].

Являясь основными потребителями всего спектра услуг, предоставляемых в вузе (не только образовательных, но и бытовых и пр.), студенты демонстрируют высокую степень осведомлённости о работе университета; организация мониторингового исследования мнения студенчества, в том числе в вопросах возможных форм организации работы с ними, безусловно поможет осуществлять эффективное управление, а тем более реформирование современного высшего учебного заведения, даст возможность своевременно контролировать, корректировать и оптимизировать организацию воспитательного процесса в вузе.

Исследование интересов и мнений студентов о процессах, происходящих в современном вузе, даёт основания для верных посылов организации воспитательного процесса и его составляющих в вузовской среде.

Воспитание как социальный процесс может совершаться в трёх формах:

- во-первых, объектной, т.е. в форме последовательного изменения состояний социального объекта;
- во-вторых, субъектной или деятельностной, т.е. в форме последовательных действий субъекта деятельности;
- в-третьих, технологической, т.е. в форме соблюдения осуществления определённой технологии (или технологий).

Технологическая форма воспитательного процесса по мере развития и применения будет являться высшей формой, потому что может обеспечивать взаимную «подгонку» первой и второй форм. Посредством её будет достигаться, с одной стороны, рационализация процесса деятельности и, с другой стороны, оптимизация объектного процесса. При этом, если объектный и субъектный процессы могут существовать относительно самостоятельно, то технологический процесс реально может быть заложен как в первой, так и во второй формах, причём при наличии технологического процесса и объектный и деятельностный процессы только выиграют.

Таким образом, рассмотрение воспитательного процесса как разновидности социального процесса, с точки зрения присутствия в нём определённой технологии или технологий, является правомерным, даже необходимым. «Научить человека правильно, корректно и эффективно действовать в любой ситуации – это задача, цель и содержание социальной технологии» – и, добавим мы, современного воспитательного процесса. Признание наличия технологий в воспитательном процессе, их изучение,

разработка, внедрение может называться – технологизацией воспитательного процесса.

Справедливо будет сказать, что в Российской Федерации патриотическому воспитанию молодёжи всегда уделялось большое внимание. Работа актуализировалась с очевидной необходимостью, так как тема воспитания была обозначена Президентом РФ в Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 31 июля 2020 года был принят Федеральный закон № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; в рамках данных инициатив, в очередной раз актуализируя проблему воспитания молодёжи, с 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование» [2. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728>], который направлен на расширение участия системы образования в принятии решений, затрагивающих права и интересы подрастающего поколения.

Задачами проекта являются:

1) обеспечение разработки и внедрения рабочих программ воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания;

2) обеспечение проведения всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности;

3) обеспечение реализации комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания;

4) обеспечение увеличения численности детей, вовле-

чѐнных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»;

5) обеспечение увеличения численности детей и молодѐжи в возрасте до 30 лет, вовлѐнных в социальную активную деятельность с помощью патриотических проектов;

6) создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив в области патриотического воспитания;

7) построение индивидуальных траекторий профессионального развития, вовлечение в патриотическую деятельность различных детских объединений, а также сопровождение их в дальнейшем в молодѐжных организациях.

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») в целях самообследования проведены социологические замеры отношения к основным понятиям и проявлениям патриотизма; так, в мае 2023 года был проведѐн социологический опрос [4, 5].

В качестве респондентов выступили студенты-первокурсники очной формы обучения университета в возрасте 18 лет. Генеральная совокупность составила 3037 студентов-первокурсников вуза. Выборочную совокупность составили студенты в количестве 423 человека (N=423). Для анкетирования респондентов использовалась анкета в онлайн-формате, состоящая из 11 вопросов [4]. Анализ мнений респондентов позволил выявить следующие результаты.

Цель данного исследования – выявление отношения к основным понятиям и проявлениям патриотизма в молодѐжной среде в условиях адаптационного периода вхождения в студенческую среду.

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм?»

По мнению большинства опрошенных (91%), на вопрос «Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм?», самым популярным ответом оказались «Любовь к Родине», а также: «Уважение к своей Родине, гордость за свою страну» (73,8%). «Любовь к родному городу, деревне, селу» отметили 62,5% респондентов. 51,6% (половина опрошенных) считают патриотизмом «Любовь к народу». Позиции «Любовь ко всему человечеству, гуманизм» и «Стремление к безопасному глобальному миру» выбрали, соответственно, 20,8% и 18,3% испытуемых. «Умение жить и взаимодействовать в коллективе» выявилось у 10,2% респондентов.

По мнению абсолютного большинства ответивших (70,1%), истинный патриотизм может проявляться в «укреплении семьи и воспитании детей в духе патриотизма», в «праздновании исторических событий и юбилеев (53%), в «участии в деятельности патриотических организаций» (44,1%), в «работе с полной отдачей сил по своей специальности» (29%). «Голосование на выборах за патриотические партии» – 14,4 % испытуемых.

Для получения углублённого качественного анализа направлений патриотического воспитания в определе-

нии приоритетов молодых людей, в индикаторах к вопросу: «В какой степени, на Ваш взгляд, оказывают влияние на формирование патриотических ценностей у студентов?» – были предложены следующие качественные показатели патриотического воспитания: «организация фестивалей, конкурсов патриотической направленности», «военно-спортивные игры», «распространение патриотической литературы», «функционирование патриотических центров и клубов», «встречи с ветеранами Великой Отечественной войны», «Личный пример и Ваше отношение к патриотизму». Предлагалось оценить важность каждого направления по 5-балльной системе (5 – наиболее значимое направление).

Как результат, преобладающее большинство респондентов (68,2%) самым важным направлением патриотического воспитания при формировании патриотических ценностей у студентов считают «Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн». Второе место по значимости занимает «использование личного примера и отношения к патриотизму» (49,3%). Чуть меньше половины опрошенных (44,3%) считают важным «распространение патриотической литературы». Организацию фестивалей и конкурсов патриотической направленности отметили 38,1% испытуемых. «Деятельность центров и клубов патриотической направленности», а также организацию военно-спортивных игр назвали 34,8% и 31,8% респондентов, соответственно. Из числа опрошенных 91,9% респондентов считают себя патриотами. Особенно привлекательным является активная позиция первокурсников в том, что подавляющее большинство из них (88,8%) считают необходимостью разворачивать шире это направление работы в студенческой среде с привлечением их самих.

Стоит отметить, что большая часть опрошенных

(85,2%) гордятся культурным наследием страны, её историей (84,7%), победой в Великой Отечественной войне (84,7%), природными богатствами своей страны (64,4%). 39,6% респондентов гордятся положением России в мировом сообществе.

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Участвовали ли Вы в мероприятиях (особенно организационных) патриотического или военно-патриотического характера за последние 2–3 года (до поступления в вуз)?»

Анализ мнений респондентов по поводу того, что необходимо предпринять для развития патриотизма в той ситуации, в которой находится общество в целом и студенческая среда в частности, показал, что 65% респондентов считают важным оказание помощи патриотическим объединениям, клубам и другим организациям патриотической направленности. Примерно равное количество опрошенных отмечают, что в первую очередь необходимо активизировать данную работу на местах, в регионах (43,8%). Добиваться большего внимания патриотическому воспитанию в приобретении необходимых знаний о гражданских функциях и социаль-

ных ролях необходимо в средствах массовой информации (43,6%). Студенты вполне осознают сложившуюся геополитическую обстановку; среди опрошенных 38,2% придают значение усилению патриотической работы со студентами со стороны Вооружённых сил, МВД, Пограничных войск. Интерес 7,2% студентов ориентирован на необходимость предоставить больше возможностей в освоении исторически принятых в обществе ценностей через взаимодействие с Русской Православной Церковью и другими конфессиональными представительствами (Рис. 3).

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, необходимо в первую очередь сделать для развития патриотизма в нашем обществе?»

Регионы проводят и совместные исследования на заданную сегодня в нашем разговоре тему. Например, с целью выяснения отношения молодёжи гражданской активности, осознания мотивов её проявления было проведено социологическое исследование на территории городов Курска, Луганска и Белгорода в феврале-марте 2023 года, в ходе которого было опрошено 578 студентов вузов. Исследование проводилось по специально разра-

ботанной анкете с использованием сервиса «Яндекс.Формы» [3, 4, 5].

Полученные результаты, показали, что 86% участников опроса ежедневно интересуются событиями общественной и политической жизни. Тем не менее, 13% респондентов проявляли индифферентное отношение к тому, что происходит в обществе и политике, утверждая, что они находятся в стороне от проблем, концентрируют внимание на событиях своей собственной жизни. Подобного рода позиция зачастую детерминировалась позицией «политика меня не касается».

Большинство молодых людей считали, что должны принимать участие в построении гражданского общества и проявляли интерес к общественной жизни своего региона (51%). Современная молодёжь открыта к новациям различного рода, однако, как отмечали участники опроса, необходимо изменение отношения к молодёжи с учётом понимания, что именно они являются реальной **перспективой** общества, способной достигать намеченных целей. Молодые люди высказывали желание принимать участие в действительно полезной деятельности (41%), иметь возможность решить волнующую проблему, а не имитировать деятельность (23%), хотели бы работать на этом 21% опрошенных. Именно значимая идея **и** важное дело способны привлечь внимание молодых людей, организовать их на участие в общественно-политических мероприятиях.

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете администрация вуза и профессорско-преподавательский состав **исходят из** того, что должен осуществляться дифференцированный подход к различным группам студенчества, и добиться эффективности в организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся возможно

при тесном взаимодействии органов государственной власти с различными общественными организациями и молодёжными структурами региона.

В НИУ «БелГУ» на основании проводимого мониторинга по вопросам состояния воспитательной работы в вузе утверждена программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся НИУ «БелГУ» на 2023–2027 гг.» [3]. Ежегодный план мероприятий по реализации программы формируется с учётом геополитической обстановки на основе:

- анализа результатов мониторинга по данному направлению деятельности;
- новых инициатив, предложений, событий, потребностей и возможностей структурных подразделений и общественных объединений в организации гражданско-патриотического воспитания обучающихся.

Так созданы и работают: Центр гражданско-патриотического воспитания обучающихся, Центр волонтерского движения «ДоброТворец», Центр общественно-политического просвещения НИУ «БелГУ», Центр межкультурной коммуникации, Центр дружбы народов НИУ, Центр религиозных исследований и профилактики экстремизма и др.

На базе Луганского государственного педагогического университета также созданы и успешно функционируют различные центры поддержки и объединения молодежи: Центр молодежных инициатив «Студенческая республика ЛГПИУ»; Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Редут»; активно реализуется гуманитарная миссия, студенты задействованы в формировании потребностей для бойцов-участников СВО.

Достаточно затруднительно достичь результативности в формировании активной гражданской позиции молодых людей в отдельно взятом муниципальном об-

разовании или субъекте в отсутствие целостной идеологии, как проявления мягких методов реализации молодёжной политики [7]. Мягкие методы формирования гражданской активности учитывают факторы, связанные с проактивной деятельностью самих молодёжных организаций, влиянием семьи, значимых близких, усилением социальной защищённости молодёжи.

Педагогика часто идёт по авторитарному пути воздействия на человека, будучи не в состоянии адекватно воспринять противоречия в развитии личности человека, отклонения в его поведении; педагоги не могут обратиться к воспитуемому как к реальному человеку [5, 6]. Воспитательная практика сталкивается с ещё одной проблемой, такой как сложность отказа, освобождения от устаревших форм воспитательной работы, в которых не учитывается действие латентных факторов, о которых мы можем вообще не знать. Организация воспитания в вузовской среде, имея такие установки, зачастую заходит в тупик, встают проблемы, связанные с невозможностью дать адекватную оценку возникающим управленческим рискам, которые не позволяют эффективно развернуться воспитательному процессу. Соответственно, возникает риск консервации. Появление риска консервации связано с тем, что окружающая среда сама по себе постоянно изменяется, и, например, консервативная политика вуза либо консервативные позиции части высококвалифицированных сотрудников вуза могут привести к дисгармонии между поставщиками образовательных услуг и потребителями продукции, т.е. между учреждением высшего профессионального образования (ВПО) и его внешней средой. Представляется, что, напротив, необходимо ставить перед собой такую исследовательскую задачу, связанную с исследованием управленческих рисков в организации воспитательной работы в вузе, – их надо определить, измерить и направить.

Студенты могут наиболее критично оценить весь комплекс жизнедеятельности университета. Особенностью студенческого сообщества является его непосредственная включённость практически во все процессы жизнедеятельности вуза (т.е. наличие у студентов непосредственного личного опыта по большинству направлений, исследуемых в рамках социологической диагностики), а также возможность относительно объективной оценки качества и эффективности организации работы воспитательной работы университета.

Сплочённая работа администрации вуза и его педагогического коллектива, активное участие в данной работе органов студенческого самоуправления, всех структурных подразделений и общественных объединений университета должны быть направлены на формирование патриотических и гражданских качеств выпускников вуза. Анализ показал, что патриотическая работа со студентами должна строиться с учётом тенденций геополитических реалий ведения СВО и возможностей расширения сферы социального партнёрства с органами государственной власти, учреждениями образования, культуры, молодёжной политики, ветеранскими организациями, совместно с органами Вооружённых сил РФ, МВД, Пограничных войск, непрерывно освещающая данную работу в средствах массовой информации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кузьмин А.М. Конкурентоспособность как критерий оценки российской государственной системы высшего образования // Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук. 2023. № 1. С. 68-78.
2. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». – <http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728> (дата обращения: 14.12.2024).

3. Надуткина И.Э., Конев И.В., Каменева Т.Н., Знахарчук Ф.Р. Факторы формирования гражданской активности молодёжи в условиях геополитической нестабильности // *Власть*. 2023. Т. 31. № 3. С. 25-32.
4. Тарабаева В.Б., Надуткина И.Э., Каменева Т.Н., Мирошникова О.С., Шихгафизов П.Ш., Начкебия М.С. Повышение уровня патриотизма и гражданской активности студенческой молодёжи: проблемы оптимизации воспитательной работы в вузе // *Теория и практика общественного развития*. 2023. № 11 (187). С. 41-51.
5. Бабинцев В.П., Гайдукова Г.Н., Надуткина И.Э., Шаповал Ж.А. Исследование или расследование: перспективы социологии высшего образования в условиях бюрократизации и коммерциализации // *Вестник Института социологии*. 2023. Т. 14. № 2. С. 50-69.
6. Синявец Т.Д., Лунева Е.А., Катунина Н.В. Управление вузом: технология мониторинга репутации образовательного бренда // *Образование и наука*. 2024. Т. 26. № 4. С. 68-103.
7. Савченко Е.Е. Платформа университетского технологического предпринимательства как инновационный инструмент развития региональной экономики в условиях суверенизации РФ // *Baikal Research Journal*. 2023. Т. 14. № 3. С. 882-895.
8. Зотов В.В., Каменева Т.Н. Расширение коммуникативного пространства человека как риск семейно-брачных отношений // *Russian Journal of Education and Psychology*. 2014. № 1 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasshirenie-kommunikativnogo-prostranstva-cheloveka-kak-risk-semeyno-brachnyh-otnosheniy> (дата обращения: 14.12.2024).

LITERATURE:

1. Kuzmin A.M. Competitiveness as a criterion for assessing the Russian state system of higher education // *Bulletin of Education and Science Development of the Russian Academy of Natural Sciences*. 2023. No. 1. P. 68-78.
2. Federal project “Patriotic education of citizens of the Russian Federation” <http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728> (date of access: 12/14/2024).
3. Nadutkina I.E., Konev I.V., Kameneva T.N., Znakharchuk F.R. Factors in the Formation of Youth Civic Activity in the Context of Geopolitical Instability // *Power*. 2023. Vol. 31. No. 3. P. 25-32.
4. Tarabaeva V.B., Nadutkina I.E., Kameneva T.N., Miroshnikova O.S., Shikhgafizov P.Sh., Nachkebia M.S. Increasing the Level of Patriotism and Civic Activity of Student Youth: Problems of Optimizing Educational

Work at the University // Theory and Practice of Social Development. 2023. No. 11 (187). P. 41-51.

5. Babintsev V.P., Gaidukov G.N., Nadutkina I.E., Shapoval Zh.A. Research or investigation: prospects for the sociology of higher education in the context of bureaucratization and commercialization // Bulletin of the Institute of Sociology. 2023. Vol. 14. No. 2. P. 50-69.
6. Sinyavets T.D., Luneva E.A., Katunina N.V. University management: technology for monitoring the reputation of an educational brand // Education and Science. 2024. Vol. 26. No. 4. P. 68-103.
7. Savchenko E.E. University technological entrepreneurship platform as an innovative tool for regional economy development in the context of sovereignty of the Russian Federation // Baikal Research Journal. 2023. Vol. 14. No. 3. P. 882-895.
8. Zotov V. V., Kameneva T. N. Rasshireniye kommunikativnogo prostranstva cheloveka kak risk semeyno-brachnykh otnosheniy // Russian Journal of Education and Psychology. 2014. № 1 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasshirenie-kommunikativnogo-prostranstva-cheloveka-kak-risk-semeyno-brachnykh-otnosheniy> (дата обращения: 14.12.2024).

С.С. ПИРМАТОВ

Доцент НИХД имени К. Бехзода

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕТОДИКЕ РАЗРАБОТКИ ЛОГОТИПОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В мировом сообществе образование является главным критерием развития страны. Поэтому успех государства определяется Индексом человеческого развития как сводного индекса, который оценивает такие цели человеческого развития, как расширение образования, увеличение продолжительности жизни, а также дохода, способствующего укреплению узкой интерпретации самой концепции.

Главная цель Индекса человеческого развития «заключается не в том, чтобы дать полную картину развития личности, а в том, чтобы дать параметры, которые выходят за пределы доходов. Индекс человеческого развития является барометром перемен в благосостоянии человека и для сравнения прогресса, достигнутого в разных регионах». Теоретические и прикладные аспекты концепции человеческого развития находят своё отражение в ежегодных глобальных докладах о развитии человека, издаваемых Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН).

Следует заметить, что на сегодняшний день Индекс человеческого развития связан со многими вопросами. В частности, графический дизайн как социально-культурное явление в современной визуальной культуре

общества является высокотехнологичной областью исследования. Поскольку современное общество предъявляет запрос к системе дизайн-образования, направленного на обучение специалистов-дизайнеров, способных к разработке объектов, начиная от инфографики до рекламы и веб-сайтов, и делать это они должны при условии активного использования в своей работе различных средств массовой информации, включая слова, графические изображения и видео. Эта универсальность студента-дизайнера, по мнению Н.Е. Мильчаковой, М.Л. Соколовой, А.И. Жигуновой, является важной частью того, что делает процесс обучения графическому дизайну наиболее актуальным и эффективным, а также соответствующим требованиям современных информационных и коммуникационных систем [1]. Однако с таким огромным количеством различных областей информационных технологий и коммуникации не всегда ясно, как графический дизайн вписывается в более широкий мир визуальных и социокультурных коммуникаций. Вот почему так важно думать о будущем развитии графического дизайна в системе высшего образования нашей страны, поскольку тенденции меняются, а отрасли адаптируются к постоянно меняющейся атмосфере творческой и проектной работы. При этом, современному преподавателю дисциплин «Дизайн» и «Компьютерный дизайн», направленных на обучение будущего дизайнера, необходимо предугадать, в каком направлении пойдёт графический дизайн в ближайшие несколько лет, как поменяются тенденции и его стилевые характеристики визуальной подачи проектируемых объектов.

Следовательно, будущие дизайнеры должны уметь оперативно адаптироваться к большому разнообразию способов создания визуального контента. Сегодня всё больше и больше людей отдают предпочтение информа-

ции на электронном носителе, а не на печатном. Поэтому освоение новых современных технологий играет важную роль в графической индустрии. Значит, основная задача педагога в процессе подготовки графических дизайнеров в рамках изучаемых дисциплин «Дизайн» и «Компьютерный дизайн» заключается в том, чтобы научить студента способам эффективного донесения сообщений до общественности с учётом интересов социума.

Цель написания данной статьи обусловлена недостаточной проработкой вопросов использования современных педагогических и информационных технологий в процессе обучения студентов графическому дизайну, а также отсутствием обоснованности их последующего применения в процессе изучения дисциплин «Дизайн» и «Компьютерный дизайн», что позволило бы студентам активно развивать профессионально-творческие навыки. В то же время на сегодняшний день существует необходимость не только в проведении анализа образовательных технологий, применяемых в графическом дизайне, но и в выявлении важных направлений дальнейшего развития графического дизайна, которые напрямую связаны с эффективным развитием системы дизайн-образования.

В ходе исследования мы акцентировали внимание на использовании эмпирических и теоретических методов исследования, а также на применении различных видов педагогических технологий: предметно-ориентированных, развивающих, личностно-ориентированных, технологий критического мышления. **Были** использованы основные методы педагогических измерений – опрос, анкетирование, тестирование.

Внедрение в образовательный процесс целенаправленной подготовки будущих дизайнеров новых графических программ по дисциплине «Компьютерный дизайн»

открыло много возможностей для создания студентами новых, нестандартных по характеристике произведений графического дизайна, поскольку тенденции развития современного графического дизайна движутся в одном направлении с развитием компьютерных технологий и созданием более совершенных графических программ, которые базируются на проектной деятельности.

Опираясь на мнение исследователя истории графического дизайна В.Н. Мутакова, а также в результате анализа современных направлений графического дизайна авторы не только определили основные направления развития проектной деятельности студентов, но и выявили следующие педагогические и информационные технологии [2]:

1. Технология проектной деятельности (дополненная реальность). Это технология, которая улучшает восприятие физического мира вокруг нас. Например, она позволяет взаимодействовать с изображениями 3D-объектов поверх реальных предметов, визуализируя их. Часто используются технологии распознавания поверхностей (стены, пол) или распознавания маркёров, относительно которых выводится изображение.

В настоящее время при обучении графическому дизайну, используя метрологические исследования, можно создать интерактивный проект дополненной реальности, как с использованием, так и без использования программирования, что позволяет обучать студентов творческих профессий. Практические занятия с использованием дополненной реальности можно внедрить в дисциплины компьютерные технологии в графическом дизайне или графические редакторы в дизайне. Пробные практические занятия показали свою эффективность при проведении их у магистров по дисциплине «Компьютерные технологии в дизайне».

2. Виртуальная реальность (VR) – это технология, которая предоставляет пользователям виртуальный мир. Это альтернатива физической реальности, созданная с помощью компьютерных технологий. VR используется как для развлечения, например, в компьютерных играх, так и для обучения (например, лётчиков и космонавтов, симуляция полётов, симуляторы для обучения сварщиков, симуляторы для управления квадрокоптерами, системы обучения технике безопасности и др.) [3].

При обучении студентов – будущих специалистов в области графического дизайна – необходимо учитывать, что для создания сложного проекта виртуальной реальности во многих случаях, помимо графических редакторов, нужно знание «движка», способного работать с VR, то есть знание программирования. Однако некоторые творческие проекты можно создавать и без знания программирования, например, проекты в программе «Twin motion» (часто это ландшафтные или архитектурные проекты).

3. Технология искусственного интеллекта. По мнению исследователя искусственного интеллекта В.Н. Мутакова, искусственный интеллект – это способность интеллектуальных систем функционировать, имитируя поведение человека и выполняя задачи на базе полученной информации. Сейчас представлено множество программ, использующих искусственный интеллект, например, приложения, помогающие найти множество цветовых сочетаний, создавать новые комбинации шрифтов, писать микротексты, описания продуктов, цифровые рекламные объявления, заголовки и многое другое. Нейросети в процессе обучения графическому дизайну можно использовать как дополнительный инструмент для облегчения работы дизайнера.

4. Технология 3D-печати. 3D-печать – это метод изго-

товления практически любой формы с использованием цифровой модели. Эти 3D-модели создаются пользователем путем компьютерного моделирования. 3D-принтеры позволяют производить уникальные продукты, которые невозможно воспроизвести традиционными методами. При обучении студентов следует сделать упор на технику безопасности, навыки моделирования, особенности подготовки модели к печати, виды печати и материалов, виды программ, в которых можно делать модели и подготавливать модель к печати.

5. Веб-разработка – это, прежде всего, практико-ориентированное задание, и также это сам длительный и многоступенчатый процесс создания веб-сайта, он может включать в себя всё: от веб-дизайна, вёрстки страниц до программирования и конфигурирования веб-сервера. В настоящее время студенты могут создать с помощью программирования, посредством уже разработанных ранее конструкторов, веб-сайты, которые могут выполнять более тонкие требования или предоставлять дополнительные возможности для усвоения навыков программирования.

6. Разработка мобильных приложений. Данное практическое задание направлено на разработку мобильных приложений, прежде всего, создание приложения для конкретного устройства или платформы. При внедрении в образовательный процесс такого задания необходимо дать установку студентам на то, что уже разработанные версии сайтов для мобильных устройств не очень удобны, поэтому всё большей популярностью пользуются мобильные приложения. Для разработки приложения желательно обеспечить сотрудничество студентов-дизайнеров со студентами-программистами, несмотря на то, что несложное мобильное приложение можно сделать с помощью конструктора без знания програм-

мирования. Студентов необходимо приучать к качеству проектируемого материала.

Современным педагогам в процессе обучения основам компьютерной графики следует уделять особое внимание тому, чтобы все тематики практических заданий соответствовали учебной информации, которая основывалась бы на уже имеющемся опыте студентов, их знаниях и умениях. В то же время выполнение практических заданий, направленных на изучение графического дизайна при использовании новейших технологий, несёт в себе основную образовательную задачу, направленную на решение творческих задач, овладение методами, инструментами, различными формами и техниками. Кроме того, применение современных педагогических технологий направлено на саморазвитие и самообразование студента, так как у него появляется возможность самостоятельно выбирать методы выполнения учебных практических заданий [4]. Изучение современных тенденций графического дизайна позволяет определить основные направления, которые будут значимыми как в настоящем, так и в будущем времени. Главным направлением в современном графическом дизайне будет использование и развитие иллюстрации, анимации, различных форм типографики и динамических градиентов. В то же время при проведении анализа образовательных (педагогических и информационных) технологий, применяемых в графическом дизайне, необходимо отметить несколько важных направлений дальнейшего развития графического дизайна, которые напрямую связаны с эффективным применением этих направлений и развитием системы дизайн-образования:

1. 3D-дизайн. Применение данного направления в системе образования можно ожидать как в дизайне интерфейса, так и в создании иллюстраций. Сочетание 3D-

дизайна с реализмом, фотографиями или 2D-дизайном набирает всё большую популярность. Простые в использовании программы, такие как Blender, Sketchup и Figma, позволяют всё большему числу студентов-дизайнеров создавать интересные и яркие проекты. Вполне вероятно, что в ближайшие годы использование таких программ при изучении дисциплин «Дизайн» и «Компьютерный дизайн» возрастёт.

2. Использование здоровьесберегающих технологий студентами, основанных на применении природных элементов, натуральных оттенков, различных видов текстур, будет хорошо сочетаться при изучении стилистических особенностей минималистичного дизайна. Темы практических заданий по экологии и переработке актуальны сейчас, и их популярность будет только расти в будущем. Отметим, что разработка данных объектов в графическом дизайне, маркетинге и рекламе очень востребована, так как уже сейчас обращают пристальное внимание на натуральность продукции. Следовательно, данная тенденция может отражаться и в дизайне упаковки, и в разработке промоматериалов.

3. Использование направления ретро-футуризма. Этот тренд обусловлен использованием ярких цветов и плавных линий, которые относятся к стилю ретро. Данный стиль уже давно актуален в индустрии видеоигр и в скором времени захватит всё больше областей, в частности, и графический дизайн.

4. Геометрические фигуры. Ещё одно направление графического дизайна, которое отсылает в решении практико-ориентированных задач к ретро, это геометрия. Студенты, используя основы метрологии – простые фигуры и цветовые акценты, могут разработать совершенно любой дизайн, который позволит им соблюдать основные формообразующие принципы.

5. Технология «ТРИЗ», или использование оптических иллюзий. Ярким дополнением при разработке современных форм и объектов графического дизайна станут гипнотические оптические иллюзии. Студенты – будущие специалисты в области графического дизайна – могут использовать их в своей профессиональной деятельности как в типографике, так и в предметном дизайне.

6. Мультяшный дизайн. Мультяшные персонажи и элементы данного стиля всё чаще используются дизайнерами и, следовательно, найдут своё отражение в работах студентов. Изображения в стиле мультяшек **прекрасно запоминаются** и подходят не только для детской продукции. Они будут уместны там, где необходимо вызвать чувство ностальгии. Отметим также, что иллюстрации в мультяшном стиле смогут добавить бренду **непосредственность** и **оригинальность**, такие изображения очень **милы**, и пользователи часто выкладывают их в социальные сети, что является неплохой рекламой для бренда.

Для выявления наиболее эффективных и современных технологий графического дизайна нами было проведено анкетирование студентов 1–2-го года обучения по специальности «Дизайн» кафедры прикладной графики и художественного фото. В анкетировании участвовали 309 человек.

В результате были получены следующие данные:

1. На 3D-дизайн как ведущее направление в графическом дизайне указали 108 студентов (31,7%).

2. Здоровьесберегающие технологии при выполнении объектов графического дизайна как главное направление определили 73 студента (22,6%).

3. Использование такого направления, как ретро-футуризм, наиболее интересным и приемлемым считают лишь 65 респондентов (21,3%).

4. Применение геометрических фигур как нестандартное решение рассматривают 48 студентов (15,6%).

5. Технология «ТРИЗ» (использование оптических иллюзий) при разработке объектов графического дизайна была отмечена как современное направление лишь 37 студентами (11,9%).

6. Мультяшный дизайн был обозначен как значимый лишь 30 студентами (9,7%).

Итак, эффективность процесса обучения графическому дизайну и в дальнейшем будет зависеть от знаний технологий и направлений графического дизайна, умения эффективно пользоваться ими. В будущем, по мере того, как качество 3D-4D-5D-дополненной реальности и виртуальной реальности будет продолжать расти, будущие дизайнеры получат более выразительные способы поделиться своими идеями.

Заключение

Использование современных педагогических и информационных технологий и дальнейшее углублённое изучение направлений графического дизайна, а также применение их основ в проектировании объектов графического дизайна имеет три основные образовательные цели. Прежде всего, это основная нацеленность на всестороннюю и объективную оценку знаний, умений и навыков студентов, изучающих дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» и «Дизайн». Вторая цель – это определение возможности и динамики развития заданий, умений и навыков у студентов – будущих специалистов в области графического дизайна. Третья цель – это, согласно уровню развития знаний, умений и навыков, осуществление перспективного плана или целевой программы, направленной на становление профессиональных качеств дизайнера. Отметим, что студенты-

дизайнеры должны быть в курсе текущих тенденций и использовать новые направления графического дизайна в своей работе, учиться и расти профессионально, чтобы соответствовать постоянно меняющейся индустрии графического дизайна.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ажгихин С.Г. Содержание обучения студентов вузов проектированию в графическом дизайне // Педагогика искусства. № 2. – М., 2010.
2. Карагодина М.Е. Влияние здоровьесберегающих технологий на работоспособность студентов-дизайнеров // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики. – Краснодар, 2017.
3. Мирошников В.В., Мирошникова В.М. О проблеме трендов в современном дизайне // Italian science review. № 7, 2014.
4. Мирошников В.В., Мирошникова В.М. Проблемы организации эффективной системы визуальных коммуникаций в условиях современной городской среды // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. № 2. – М., 2016.

А.Л. ЕМАНОВ

Руководитель направления развития, ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», Россия

**«ОБУЧЕНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация. В статье рассмотрены возможности ЭБС как ответы на вызов современной системе образования, заключающийся в быстрой смене профессиональных компетенций, связанной с экономическим и технологическим развитием. Описывается влияние цифровизации на решение задачи подготовки высшей школой востребованных специалистов. На примере ЭБС Znanium разъяснена роль и преимущества электронных библиотечных систем в подготовке кадров с учётом индивидуальной образовательной траектории и концепции непрерывного образования. Подробно раскрыты принципы развития ЭБС Znanium, политика наполнения контентом, возможности интеграции и поисковых сервисов.

Ключевые слова: ИНФРА-М, ZNANIUM, ресурс научного поиска, издательство, библиотека, электронно-библиотечная система, контент, электронный ресурс, аффилиация, непрерывное образование.

A.L. EMANOV

**Head of Development Department, INFRA-M
Publishing House, Russian Federation**

Abstract. The article analyzes the capabilities of ELS as responses to contemporary challenges faced by the modern education system, particularly in relation to economic and technological development. It delineates the implications of digitalization for addressing the issue of training in-demand specialists within higher education system. Through the example of ELS Znanium, the article elucidates the role and advantages of electronic library systems in education and

personnel training, considering the individual educational trajectory and the concept of lifelong learning. The principles guiding the development of ELS Znanium, the content filling policy, integration capabilities, and search services are examined in detail.

Keywords: INFRA-M, ZNANIUM, scientific search resource, publishing house, library, electronic library system, content, electronic resource, affiliation, lifelong learning.

Национальная система образования является краеугольным камнем в фундаменте конкурентоспособности современного государства. Наличие востребованных экономикой подготовленных кадров в разных отраслях хозяйственной жизни страны – залог успешного экономического строительства и благополучия граждан.

Главным вызовом устоявшейся образовательной системе является быстрая смена необходимых профессиональных компетенций, связанная с изменением технологического уклада и цифровизации экономики. Чтобы соответствовать новым требованиям, выпускники профессиональных учебных заведений уже через несколько лет, если не сразу, сталкиваются с потребностью получения дополнительного образования, а кардинальное переобучение, вплоть до смены профессии, на протяжении трудовой жизни может происходить несколько раз. Для быстрого и комфортного процесса повышения квалификации специалист за время получения основного образования должен не только усвоить знания базовые для своей профессии, но и развить необходимые для успешной профессиональной самореализации *soft skills*, которые позволят в дальнейшем гибко реагировать на меняющиеся условия труда. И что не менее важно – овладеть практическими инструментами получения новой информации.

Процесс поиска и получения новых профессиональных знаний и навыков на протяжении всей жизни описы-

вается в рамках концепции непрерывного образования.

Для решения задачи подготовки высшей школой востребованных именно здесь и сейчас специалистов для широкого спектра разных отраслей необходимо реализовать целый комплекс мероприятий, направленных на сопровождающие учебные процессы проблемы информационно-технологического характера, в том числе на возросшие требования к скорости обработки огромных массивов информации.

Процесс цифровизации образования проходил в несколько этапов, теоретический базис был заложен ещё в 80-х, а активный процесс пошёл с массовым появлением персональных компьютеров и расцвёл бурным цветом с появлением общедоступной сети Интернет. Эти этапы можно обозначить как:

- компьютеризация;
- информатизация;
- цифровизация.

Например, к настоящему моменту в ряде российских вузов действует полноценная цифровая образовательная среда (далее ЦОС), где разнообразные цифровые сервисы стали неотъемлемым элементом образовательных процессов вне зависимости от отраслевой направленности учебного заведения. При этом практически все виды административной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельности встроены так или иначе в цифровой контур образовательной организации.

Такая сложность и взаимозависимость в организации и управлении научно-образовательной деятельностью в современном учебном заведении закономерно вызывает экосистемные ассоциации. Сам термин «экосистема» имеет прежде всего биологическую коннотацию и обозначает биологическую систему, состоящую из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания

(биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними. Но с развитием технологий, прежде всего информационных и сетевых, эта терминология прочно вошла в лексикон разных сфер человеческой жизнедеятельности – бизнес, государственное управление, и, конечно же, образование.

Высшей точкой эволюции развития ЦОС, говоря в первую очередь о системе высшего образования, в настоящий момент являются университетские цифровые экосистемы (далее УЦЭ). Они представляют из себя достаточно сложно организованную комплексную инфраструктуру, включающую программные и аппаратные средства, сервисы и приложения для управления учебной организацией и широкий инструментарий поддержки учебных процессов, научных исследований, разработки и внедрения инноваций. Основной целью УЦЭ является своевременная и эффективная подготовка востребованных конкурентной экономикой специалистов.

Ещё одним образовательным концептом, который мы затрагиваем в рамках данной статьи, является индивидуальная образовательная траектория (далее ИОТ). Этим термином обозначен педагогический подход, при котором достаточно гибко учитываются персональные возможности отдельного студента в общем образовательном процессе, так как в его рамках для достижения индивидуальных целей каждого студента используются персонализированные методы и инструменты. При этом студент, совместно с преподавателем, активно участвует в процессе обучения, включая выбор предметов и тем, которые соответствуют его образовательным потребностям. Это касается как развития общих знаний и навыков, так и конкретных компетенций.

В качестве основных для ИОТ мы можем выделить следующие принципы:

- Индивидуализация: каждый студент имеет свои уникальные потребности и цели – они учитываются при разработке программы обучения.
- Включённость: студент совместно с преподавателями составляет свой индивидуальный план.
- Адаптивность: подбор образовательных методов под потребности и возможности студентов.
- Обратная связь: студенты получают информацию о своих успехах и неудачах в процессе обучения.
- Интерактивность: возможность работы над совместными проектами группами единомышленников с удалённым участием, что развивает коммуникативные способности и социальные навыки.

Данный подход идеологически близок к концепции непрерывного образования.

И в том, и в другом подходе одним из ключевых моментов является использование электронных ресурсов (далее ЭР), позволяющих гибко настраивать взаимодействие участников образовательного процесса в информационной образовательной среде.

Электронная библиотечная система (далее ЭБС), как частный случай ЭР, с одной стороны обеспечивает традиционное комплектование учебных дисциплин, с другой – предлагает широчайший набор инструментов оперативного поиска, необходимых для учебной и научной деятельности инструментов, сервисов для обработки информации и хранения результатов проведённой работы.

Отметим общие тенденции, связанные как с самими ЭР, так и с их использованием в учебных заведениях, на основании которых мы можем делать выводы о перспективах ближайшего развития нашей отрасли и о тех решениях, которые предлагает своим пользователям Znanium:

- количественный рост фонда в отдельной ЭБС;
- появление новых направлений подготовки в вузах;
- рост числа баз данных в подписке отдельного вуза;
- интеграция ЭР с IT-решениями учебного заведения;
- сервис окна единого поиска;
- дальнейшее развитие дискавери-сервисов.

Можно добавить, что разные ЭБС, опираясь на своё видение перспектив отрасли и потребности пользователей, развивают свои продукты, делая упор на одном или нескольких направлениях:

- наполнение контентом;
- расширение функционала сервисов, связанных с контентом;
- создание вовлекающих сервисов.

Разработка вовлекающих сервисов, не связанных с поиском и работой с контентом, не находится в фокусе наших усилий по развитию платформы, так как несмотря на понятный маркетинговый интерес к монетизации за счёт популяризации электронного ресурса и формирования благоприятного мнения у ряда пользователей, такая работа на самом деле отвлекает ресурсы разработчиков платформ и, в конечном счёте, **лишь обременяет** бюджет организации-потребителя, при этом не решая первоочередной задачи учебной организации по распространению знаний.

Наполнение научно-образовательного ресурса электронным контентом также может идти по двум направлениям, которые можно по аналогии с экономической терминологией обозначить:

- «экстенсивным» путём без анализа его качества, имея перед собой цель любым способом достичь «круглой цифры» и/или используя в качестве дополнительного к авторским документам массив открытой медиainформации;

– «интенсивным» путём, когда происходит содержательный отбор проверенного контента от авторитетных издательств под существующие и новые дисциплины или научные исследования, и используя в качестве дополнительного преимущественно авторские медиаматериалы.

Круг вопросов, которые необходимо решать в процессе создания полноценного фонда электронных документов, помимо экспертизы качества контента, затрагивает и процессы его дальнейшей доступности, то есть информирование пользователей об основных характеристиках системы и комфортной работы с большими объёмами данных, которые можно обобщённо представить в следующем виде:

- верификация контента, его рецензирование и редактирование;
- предоставление пользователям достоверных метаданных, их агрегирование, анализ и классификация;
- дистрибуция проверенного контента с формированием прозрачной среды для потребителя.

Стратегия развития ЭБС Znanium с момента своего появления в 2011 г. была направлена на:

- сбалансированное расширение предложения качественного контента как для направлений профессиональной подготовки разных уровней образования, так и в области широких компетенций;
- совершенствование пользовательских сервисов, связанных с обработкой контента в образовательных и научных целях, поиском нужных текстов и непосредственной работе с ними.

Сбалансированность контентного предложения в ЭБС Znanium достигается тем, что помимо книг собственных издательств подписчики могут получить доступ к документам из свыше **чем 750** тематических партнёрских кол-

лекций от ведущих отраслевых и вузовских издательств. Таким образом, Znanium является агрегатором научно-образовательного контента, ядром которого являются книги собственных издательств, эксклюзивно представленные только на этой платформе.

Современная вузовская библиотека, благодаря развитию цифровых технологий, по сути является коммуникативным центром **вуза**, его информационным хабом.

В настоящее время основными задачами библиотеки являются:

- организация существующих библиотечных фондов для их оптимального использования;
- обеспечение доступа читателей к востребованной актуальной информации (книги, журналы, электронные документы и т.д.);
- консультирование и методическая поддержка пользователей при поиске необходимой информации;
- внедрение и развитие новых цифровых технологий;
- развитие кооперации с другими организациями для обмена ресурсами и опытом (другие учебные заведения, библиотеки, издательства, бизнес и т.д.).

При выполнении вышеперечисленных задач, и только при этом условии, библиотека становится ядром научно-образовательного контура образовательной организации.

В идеальной модели взаимодействия «пользователь–вузовская библиотека» информационная система представляет из себя единый комплекс. Читателю всё равно, в каком архиве или ресурсе находятся нужные ему источники информации. Такой подход реализуем, если электронные ресурсы органично встраиваются в информационные решения, используемые библиотекой. Такая интеграция обеспечивает единый доступ пользователей

к различным информационным ресурсам, имеющихся в подписке библиотеки.

Наличие собственной команды разработчиков позволяет ресурсам ЭБС Znanium проводить интеграцию различных ИТ-решений, которые используются в библиотеке. Это могут быть и библиотечные информационные системы, и дискавери-системы, системы управления учебными процессами образовательных учреждений, LMS-системы. Большинство из представленных решений основаны на применении технологий «бесшовного» перехода.

Работая над совершенствованием всего набора пользовательских сервисов, тем не менее основное внимание мы уделяем развитию сервисов поиска – как традиционных, так и имеющих инновационный характер. Основной упор был сделан на разработку инструментов, связанных с оперативным подбором релевантной запросу выборки документов, поскольку именно этот функционал системы поддерживает решение основных научно-образовательных задач при условии, как мы подчёркивали ранее, наличия качественного контента по направлениям подготовки учебной организации – только в таком случае ЭР может именоваться ресурсом научного поиска.

При проработке собственного функционала системы поиска мы учитывали опыт существующих поисковых машин, используемых в интернет-браузерах. Принципиально их можно подразделить на 2 основных типа:

- поисковые каталоги;
- поисковые индексы.

В ЭБС Znanium к разновидности традиционного поискового каталога относятся поиск и отбор по заданным разделам каталога, позволяющие работать с ограниченным по определённым параметрам списком: этот функ-

ционал реализован с помощью рубрикации 5 классификаторов по всему фонду.

В разделе периодических изданий рубрикация проведена по номенклатуре ВАК (Номенклатура специальностей научных работников Высшей аттестационной комиссии).

Другой тип поиска, основанный на предварительной индексации, в Znanium реализован в Единой строке поиска с селективным и кластерным отбором. Этот поиск – сквозной для всех разделов модуля ЭБС Znanium, что позволяет проводить поисковый запрос не только среди документов каталога по всему фонду или только среди доступных по подписке или вне подписок документов, но и по таким кластерам, как издательства, авторы, аффилиации и классификаторы и т.д. С помощью многочисленных параметров Расширенного поиска, встроенного в Единую строку, можно сколь угодно гибко задавать диапазон поиска, добиваясь максимально релевантного соответствующему запросу ответа в виде подобранных документов, в том числе с соответствием по названиям, оглавлениям или содержанием внутри текста.

Дальнейшим шагом по оптимизации поисковых возможностей стало внедрение технологии поисковых подсказок Znanium Suggest, когда система старается предугадать полный запрос пользователя на основании существующих индексов уже после введения 2 символов (букв или цифр) и предлагает готовые результаты в выпадающем списке.

Ридер, или встроенное устройство чтения, обладает всеми штатными возможностями для образовательной организации:

- внутритекстовый гибкий и жёсткий поиск;
- интерактивное оглавление;
- копирование текстового слоя;

– создание url- и lms-ссылок для создания онлайн-курсов и т.д.

В последнее время стало модным использовать прикладные математические решения под названием «нейросетевые алгоритмы», или искусственный интеллект. ЭБС Znanium не исключение – с использованием подобных алгоритмов реализован поиск и аналитико-синтетическая обработка документов в модуле Аналитика текстов, разработанном совместно с Институтом системного анализа РАН. Это и реферирование документа, и поиск похожих документов, **найденных** на основании уникальных технологий интеллектуального сжатия текста независимо от его объёма, и создание облака тегов, позволяющего оперативно уточнять поисковый запрос.

Подробную, полную и проверяемую информацию по использованию ресурса, позволяющую организации-подписчику сравнивать нас с другими электронными ресурсами и делать аналитические выводы, каждая организация-подписчик может взять из сервиса Статистика. Там представлены как стандартные показатели, так и метрики COUNTER R5, при необходимости настраивается автоматический интерфейс COUNTER SUSHI, поддерживающий API, – SUSHI API. Помимо этого, мы используем показатели с платформы для сбора данных для составления отчётов, и частью этой информации делимся с подписчиками; также для полной прозрачности на стартовой странице для всех пользователей размещены данные независимой платформы Uptime по доступности нашего сайта.

Таким образом, сейчас мы можем говорить о движении Znanium в сторону наращивания возможностей по интеграции как самостоятельного элемента в составе более крупной интеллектуальной образовательной экосистемы на базе разработок Университета.

Каждая научно-образовательная ЭБС имеет свои уникальные или считающиеся таковыми наработки. Решать, что из реализованного имеет непосредственное отношение к стоящим перед учебной организацией задачам, будут сами вузы и библиотеки, так как в конечном счёте именно они платят за подписку из своих бюджетов. Ведь конечной целью является не само по себе внедрение новых технологий, не процесс ради процесса и красивого названия, а получение конкретного образовательного результата, знаний и компетенций у студентов и преподавателей, повышения престижа как отдельного учебного заведения, так и системы образования в целом.

Подводя итог, можно выделить ряд преимуществ Znanium для учебной организации:

- быстрая интеграция с АБИС и другими поисковыми, lms- и IT-системами, которые используются в учебном заведении;
- аффилиация авторов как принадлежность к научной школе указана у всех произведений, включая коллекции вуза-подписчика;
- разработанная система традиционных и инновационных поисковых инструментов по всему фонду ЭБС Znanium (свыше 90 тыс. документов) и модулю Аналитика текстов (свыше 16 млн документов);
- помимо обязательных стандартных статистических показателей предоставляется детальная и прозрачная статистика чтения на основе стандарта COUNTER R5, что позволяет сравнивать её с международными ресурсами;
- размещение собственных электронных коллекций книг и журналов учебного заведения в закрытом (доступном только подписчикам отдельного учебного заведения) и/или открытом (доступном всем подписчикам) форматах на оговариваемых условиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вакс В.Б. Исследование отдельных аспектов цифровизации образовательного процесса в вузе // Научно-методический электронный журнал Концепт. – № 2, 2021. – С. 1–13. – URL: <http://e-koncept.ru/2021/211004.htm>
2. Еманов А.Л. Модульность и персонализация: современные цифровые решения от ИОС Znanium // Менеджмент вузовских библиотек. Университетская библиотека на треке изменений : материалы XXII Международной научно-практической конференции, приуроченной к 90-летию Нотно-научной библиотеки УО «Белорусская государственная академия музыки», 28–29 сентября 2022 г., Минск / Фундаментальная библиотека БГУ [Редкол.: В.Г. Кулаженко (отв. ред.), Е. Н. Садовская]. – Минск: БГУ, 2023. – С. 19–27. [Электронный ресурс] URL: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/298050>
3. Нестерова А.Н. Статистика Counter R5 как драйвер цифровизации вуза // Информационно-аналитический журнал Университетская книга. – № 7, 2022. – С. 76–80.
4. Соколов А.В., Сержан И.Г. О проблеме популяризации электронных информационных ресурсов. Как помочь пользователям найти то, что есть в библиотеке // Наука и научная информация. № 5(2), 2022. – С. 76–83. – DOI: 10.24108/2658-3143-2022-5-2-3.
5. Ульянова Е.А. Электронно-библиотечные системы: выбор и оценка эффективности использования // Информационно-библиотечный журнал «INFOLIB». – № 4, 2017. – С. 42–45.
6. Юрченко П. Способы решения проблемы документального тематического поиска. Информатика. Экономика. Управление. – Informatics. Economics. Management. – I. 2(1), 2023. – Pp. 0101-0123. – DOI: 10.47813/2782-5280-2023-2-1-0101-0123.

REFERENCES

1. Vaks V.B. Issledovanie otdel'nykh aspektov tsifrovizatsii obrazovatel'nogo protsesssa v vuze // Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal Koncept. – № 2, 2021. – S. 1-13. – URL: <http://e-koncept.ru/2021/211004.htm>
2. Emanov A.L. Modul'nost' i personalizatsiya: sovremennye tsifrovye resheniya ot IOS Znanium // Menedzhment vuzovskikh bibliotek. Universitetskaya biblioteka na treke izmenenii : materialy XXII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, priurochennoi k 90-letiyu

Notno-nauchnoi biblioteki UO «Belorusskaya gosudarstvennaya akademiya muzyki», 28–29 sentyabrya 2022 g., Minsk / Fundamental'naya biblioteka BGU ; [redkol.: V. G. Kulazhenko (otv. red.), E. N. Sadovskaya]. – Minsk: BGU, 2023. – S. 19-27. [Elektronnyi resurs] URL: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/298050>

3. Nesterova A.N. Statistika Counter R5 kak draiver tsifrovizatsii vuza // Informatsionno-analiticheskii zhurnal Universitetskaya kniga. – № 7, 2022. – S. 76-80.
4. Sokolov A.V., Serzhan I.G. O probleme populyarizatsii elektronnykh informatsionnykh resursov. Kak pomoch' pol'zovatelyam naiti to, chto est' v biblioteke // Nauka i nauchnaya informatsiya. 2022. – № 5(2). – S. 76-83. – DOI: 10.24108/2658-3143-2022-5-2-3.
5. Ul'yanova E.A. Elektronno-bibliotechnye sistemy: vybor i otsenka effektivnosti ispol'zovaniya // Informatsionno-bibliotechnyi zhurnal «INFO-LIB». – № 4, 2017. – S. 42-45.
6. Yurchenko P. Sposoby resheniya problemy dokumental'nogo tematicheskogo poiska. Informatika. Ekonomika. Upravlenie. – Informatics. Economics. Management. – I. 2(1), 2023. – Pp. 0101-0123. – DOI: 10.47813/2782-5280-2023-2-1-0101-0123.

Н.Т. ТАЛИПОВА

К.э.н., профессор Ташкентского филиала РЭУ
им. Г.В. Плеханова (Узбекистан)

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. Данная статья рассматривает текущие проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются учреждения образования в Узбекистане при внедрении и совершенствовании инклюзивного образования. Освещены аспекты доступности образовательных ресурсов для детей с особыми образовательными потребностями, включая развитие дистанционного образования. Также рассмотрены меры по профессиональной подготовке педагогов и созданию социальной модели, способствующей инклюзивному обучению.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дистанционное образование, профессиональная подготовка педагогов, доступность образовательных ресурсов, социальная модель.

В условиях новых требований к высшим учебным заведениям на рынке образовательных и трудовых услуг становится необходимым искать эффективные методы управления образованием в условиях рыночной экономики. Университеты и институты обязаны разрабатывать механизмы, которые обеспечат высокое качество образовательных услуг. Особенно важным становится создание системы обеспечения качества профессиональной подготовки посредством дистанционного обучения для различных групп студентов.

Создание эффективной системы управления университетом, основанной на предоставлении качественного образования и интегрированной системы непрерывного обучения, позволит значительно повысить уровень подготовки выпускников и их конкурентоспособность на рынке труда.

Специфика вуза определяется его основной деятельностью – образовательной, главной целью которой является обучение и подготовка специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке. Эффективность образовательной деятельности тесно связана с успешностью научных исследований, проводимых в вузе. Научная деятельность позволяет профессорско-преподавательскому составу постоянно совершенствоваться и обновлять свои профессиональные знания и практический опыт.

В настоящее время в Узбекистане существует острая необходимость внедрения новых форм образования. Особенно это важно, так как лишь около 9,5% молодёжи студенческого возраста охвачены системой высшего образования, что является низким показателем в сравнении с региональными и международными стандартами. Это резко контрастирует с ситуацией в начальном и среднем образовании, где охват населения практически достигает 100% [1]. Если общемировой тенденцией является повышение охвата населения высшим образованием, то в Узбекистане наблюдается обратный процесс, особенно в первые годы независимости (Рис. 1).

В Узбекистане каждому гарантируются равные права на получение образования независимо от пола, языка, возраста, расы, национальности, отношения к религии, социального происхождения, рода деятельности, социального статуса, места проживания продолжительности проживания на территории Республики Узбекистан.

Как отметил Президент Республики Узбекистан

Рис. 1. Охват населения высшим образованием на 2023 г.

Ш. Мирзиёев, в настоящее время молодёжь стремится поступать в самые престижные университеты, но среди вузов нет конкуренции за привлечение образованной и талантливой молодёжи. В связи с этим будет введена система предоставления частным вузам государственного заказа на подготовку востребованных специалистов. 30 ведущих университетов страны получают право самостоятельно разрабатывать учебные планы, определять квоты приёма и решать финансовые вопросы [2].

В настоящее время увеличилось число высших образовательных организаций, относительно 2005 г., более чем в 2 раза (Рис. 2) [3].

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Документ предусматривает повышение уровня охвата высшим образованием более 50% на основе организации в регионах деятельности государственных и негосударственных высших образовательных учреждений, создания в этой сфере здоровой конкурентной среды.

Данный указ дал свои результаты тем, что охват населения Узбекистана с высшим образованием, относи-

Рис. 2. Высшие учебные заведения в Узбекистане.

только 2015 года, увеличился к 2023 г. более чем в 3 раза (Рис. 3) [3].

Серьёзной проблемой является несоответствие системы образования потребностям экономики. Согласно исследованию Всемирного банка, 35% компаний в Узбекистане испытывают трудности с поиском квалифицированных специалистов с высшим образованием. Дефицит достигает почти 50% на промышленных предприятиях [4].

Рис. 3. Охват населения Узбекистана с высшим образованием [3].

Рис. 4. Количество принятых и выпущенных студентов вузов Узбекистана.

Основной причиной трудностей, по мнению работодателей, является «недостаточное количество специалистов» на рынке труда. Данный факт подтверждают данные Рис. 4 [3], где по количеству принятых в высшие учебные заведения студентов и числу выпущенных специалистов высшими образовательными организациями наблюдаются значительные различия.

Слабое взаимодействие между университетами и бизнесом, низкий уровень охвата высшим образованием, качество приобретённых компетенций и навыков и недостаточный уровень их соответствия требованиям инновационного развития, слабые взаимоотношения между работодателями, реальным сектором и бизнесом – затрудняют возможности внедрения инноваций и адаптации новых технологий.

Низкий уровень использования информационных технологий остаётся как с точки зрения расширения до-

ступа, так и с точки зрения использования новых методов обучения. Широкое использование инструментов ИКТ позволит с гораздо большей гибкостью и меньшими затратами выбирать курсы для обучения, осваивать содержание соответствующих специальностей, предоставляемых высшим образованием.

Недостаточный уровень научного потенциала преподавателей, работающих в высших учебных заведениях. В Узбекистане доля высококвалифицированных кадров (кандидатов и докторов наук) в структуре профессорско-преподавательского состава составляет всего 37,9%, остальные 62,1% составляют преподаватели, не имеющие учёных степеней.

Тенденцией последних лет является старение научно-педагогических кадров, имеющих учёные степени и звания при одновременном сокращении притока молодёжи. Педагоги предпенсионного и пенсионного возраста составляют 31,3% от общего числа специалистов высшей квалификации. Но кроме общих проблем в образовании в Узбекистане, сохраняются ещё и такие, как предоставление достойного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Высшее образование в Узбекистане остаётся привилегией избранного меньшинства, которое смогло выдержать жёсткую конкуренцию на вступительных экзаменах. Это обуславливается ограниченностью количества вузов в стране и высоким спросом на высшее образование, учитывая, что молодые люди в возрасте до 30 лет составляют 60% населения страны [1]. Сегодня в Узбекистане значительно расширены возможности в получении высшего образования молодыми людьми с инвалидностью, так как ежегодно более тысячи студентов принимаются в вузы страны по дополнительной двухпроцентной квоте на основе государственного гранта.

В 2018 году, после принятия Указа Президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью», абитуриенты с инвалидностью I и II группы впервые смогли реализовать своё право на высшее образование в Узбекистане благодаря введению дополнительной двухпроцентной квоты, предусматривающие меры по предоставлению лицам с ограниченными возможностями преимущественных прав при поступлении в вузы [5]. Это стало важным шагом вперёд в развитии инклюзивного высшего образования в Узбекистане.

На вступительных экзаменах 2023 года для абитуриентов с инвалидностью проходной балл был снижен до 35,7 баллов, что составляет 30% от максимально возможного количества баллов (119,3 баллов). Абитуриенты, набравшие этот балл, были зачислены на бюджетные места, финансируемые государственным грантом. В целом, в 2023–2024 учебном году на программы бакалавриата высших учебных заведений Узбекистана было зачислено 193 421 абитуриент (Рис. 5) [3].

Рис. 5. Количество поступивших в вузы Узбекистана на 2023-2024 учебный год.

Несмотря на предоставленные льготы, по дополнительной квоте смогли поступить лишь 2 315 абитуриентов с инвалидностью, что составляет около 1% от общей квоты приёма в 2023 году (Рис. 6) [3].

Рис. 6. Квоты приёма в высшие образовательные учреждения Узбекистана в 2023–2024 учебном году, количество мест.

Из-за отсутствия данных об общем **числе** лиц с инвалидностью, допущенных к вступительным экзаменам, можно предположить, что квотируемые места были не полностью заполнены. Это могло быть связано с недостаточным числом абитуриентов с инвалидностью или с тем, что из-за слабой подготовки в специализированных школах и колледжах они не смогли набрать необходимые баллы для поступления.

Значительное снижение проходного балла для лиц с ограниченными возможностями указывает на их недостаточную подготовленность, что не позволяет им конкурировать на равных с другими абитуриентами. Это свидетельствует о неравном доступе к образованию не только на уровне высших учебных заведений, но и на более ранних этапах развития детей с инвалидностью [6].

В условиях недостаточно развитого инклюзивного среднего образования трудно говорить о полноценной инклюзии в высшем образовании, так как абитуриенты с ограниченными возможностями сталкиваются с неравными стартовыми позициями. Льготы в виде снижения проходных баллов представляют собой поверхностное решение проблемы, не устраняющее коренные недостатки отсутствия инклюзивного подхода на начальных уровнях образования.

Современное общество всё больше придерживается социальной модели, которая нацелена на создание условий, исключающих барьеры и обеспечивающих полное включение людей с ограниченными возможностями. Цель заключается не в том, чтобы заставлять таких людей адаптироваться к окружающей среде, а в том, чтобы они чувствовали себя полноправными членами общества.

Высшее образование, следуя принципам социальной модели, стремится не только обеспечить равные возможности для всех своих студентов, но и сделать учебное пространство инклюзивным и поддерживающим разнообразие. Это способствует не только лучшей адаптации студентов с ограниченными возможностями, но и формированию университетской среды, где все члены общества могут взаимодействовать и вносить свой вклад в академическое и интеллектуальное развитие.

Социальная модель, фокусирующаяся на создании безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, естественным образом перекликается с развитием дистанционного образования. Дистанционное образование представляет собой мощный инструмент, который дополняет и поддерживает идеи социальной модели. Оно позволяет студентам с инвалидностью учиться в удобной для них обстановке, избегая физических барьеров и проблем доступа к учебным заведениям. Это спо-

способствует созданию более инклюзивной образовательной среды, где каждый человек может получать образование, соответствующее его потребностям и способностям [7].

Использование дистанционных технологий в образовательном процессе требует специфической организации, основанной на принципе самостоятельного обучения. Новейшие информационные и телекоммуникационные технологии, включающие компьютерное оборудование, сетевые решения и мультимедийные системы, играют ключевую роль в обеспечении контролируемой самостоятельной работы обучающихся.

Дистанционное обучение позволяет настраивать учебный процесс под индивидуальные потребности студентов и оперативно реагировать на возникающие проблемы как на уровне отдельных студентов, так и в рамках всего учебного процесса. Это делает изучение дистанционного образования важным направлением, поскольку система теоретических и практических знаний в этой области ещё развивается и совершенствуется.

Учитывая зарубежный опыт интеграции людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в высшее образование, перед вузами страны Узбекистана стоят следующие задачи:

- обеспечение физической доступности образовательных учреждений, включая модификацию архитектурной среды зданий и помещений учебных заведений;
- создание подходящих психолого-педагогических условий для эффективного обучения и профессиональной подготовки студентов с инвалидностью также и через дистанционное образование, где персонализированные подходы и поддержка через виртуальные платформы способствуют успешному обучению;
- разработка и внедрение адаптированных учебно-методических материалов и технического оборудова-

ния, включая специализированное программное обеспечение;

– подготовка преподавателей к работе с такими студентами, включая обучение выбору методов и приёмов работы в соответствии с потребностями и способностями учащихся.

Таким образом, для обеспечения права получения высшего профессионального образования студентам с инвалидностью высшие учебные заведения обязаны предоставлять обучающимся социально-педагогические условия для получения профессиональных навыков, внедрять эффективные технологии обучения и содействовать улучшению образовательной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Проблемы образования и пути решения – в проекте стратегии инновационного развития. 2023. Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2023/07/13/education-strategy/>
2. Президент: профессия учителя должна стать самой авторитетной и уважаемой в обществе // Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/4050>
3. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Социальная сфера (stat.uz) // Режим доступа: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection>
4. Проблемы образования и пути решения – в проекте стратегии инновационного развития. Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/13/education-strategy/>
5. Указ Президента Республики Узбекистан № 5270 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью» от 01.12.2017. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/3436196>
6. Талипова Н.Т. Инновационные образовательные технологии в Узбекистане: проблемы внедрения. В сборнике: Цифровая экономика – образованию и науке Союзного государства Беларуси и России. 2020. С. 223-225.

7. Юсупов Д. Узбекистан: как обеспечить доступность высшего образования для людей с инвалидностью. Режим доступа: <https://cabar.asia/ru/uzbekistan-kak-obespechit-dostupnost-vysshego-obrazovaniya-dlya-lyudej-s-invalidn/>

REFERENCES

1. Problemi obrazovaniya i puti resheniya – v proekte strategii innovacionnogo razvitiya [Education problems and solutions - in the draft strategy for innovative development]. 2023. Available at: <https://www.gazeta.uz/ru/2023/07/13/education-strategy/>
2. Prezident professiya uchitelya doljna stat samoi avtoritetnoi i uvajae moi v obschestve [President: The teaching profession should become the most authoritative and respected in society] // Available at: <https://president.uz/ru/lists/view/4050>
3. Gosudarstvennii komitet Respubliki Uzbekistan po statistike. Socialnaya sfera. [State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. Social sphere]. Available at: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection>
4. Problemi obrazovaniya i puti resheniya – v proekte strategii innovacionnogo razvitiya [Problems of education and solutions are in the draft strategy for innovative development]. Available at: <https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/13/education-strategy/>
5. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan № 5270 «O merah po kardinalnomu sovshe nstvovaniyu sistemi gosudarstvennoi podderjki lic s invalidnostyu» ot 01.12.2017 [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 5270 «On measures to radically improve the system of state support for persons with disabilities» dated 01.12.2017]. Available at: <https://lex.uz/docs/3436196>
6. Talipova N.T. [2020]. Innovacionnie obrazovatelnie tehnologii v Uzbekistane_problemi vnedreniya. V sbornike_Cifrovaya ekonomika_obrazovaniyu i nauke Soyuznogo gosudarstva Belarusi i Rossii [Innovative educational technologies in Uzbekistan: problems of implementation. In the collection: Digital Economy - for Education and Science of the Union State of Belarus and Russia].
7. Yusupov D. (2019). Uzbekistan_kak obespechit dostupnost visshego obrazovaniya dlya lyudei s invalidnostyu [Uzbekistan: How to Ensure Accessibility of Higher Education for People with Disabilities]. Available at: <https://cabar.asia/ru/uzbekistan-kak-obespechit-dostupnost-vysshego-obrazovaniya-dlya-lyudej-s-invalidn/>

Университет Пучон в Ташкенте
Центр науки и инноваций

**Образование в современном мире:
опыт, тенденции и проблемы**

Материалы международной научно-практической конференции
Университета Пучон в Ташкенте
Ташкент, 28 октября 2023 г.

Ответственные редакторы
А. В. Шин, В. С. Хан

Вёрстка: К. Егеубаев
Обложка: Д.С. Швецова

Издательство “Университет Пучон в Ташкенте”.
Лиц. № 202935.
Адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, Катартал-2, 38А.

Разрешено в печать **02.12.2024 г.** Формат 60x90 1/16.
Гарнитура «Palatino Lynotype».
Усл. п.л. 6,2. Тираж 200.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в типографии Университета Пучон в г. Ташкенте.
Адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, Катартал-2, 38А.

ISBN 978-9910-9109-2-0